

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Internal Family Systems (IFS) und deren Bedeutsamkeit für die Heilpädagogik

Eingereicht von: Margrit Stuber

Begleitung: Roman Manser

6.12.2020

Abstract

Das Erforschen der eigenen Innenwelt ist eine komplexe Angelegenheit, insbesondere, weil diese unsichtbar ist. Es können Gefühle, Gedanken oder innere Stimmen wahrgenommen werden. Was dahintersteckt, bleibt meist unbewusst. In der vorliegenden Masterarbeit erfolgt eine Auseinandersetzung mit dem psychotherapeutischen Modell *Internal Family Systems* (IFS). Eine Grundlage dieser Theorie ist, dass Menschen aus inneren Persönlichkeitsanteilen bestehen. Diese inneren Anteile interagieren wechselseitig mit ihrer Umwelt, nämlich sowohl untereinander als auch mit der Innenwelt der Mitmenschen. In dieser Literaturarbeit wird anhand von Verknüpfungen zwischen IFS und Pädagogik sowie anhand von Interviews mit drei Expertinnen die heilpädagogische Relevanz dieses Ansatzes erforscht. Das Resultat ist bemerkenswert, denn für die Heilpädagogik stellen Elemente von IFS hilfreiche Werkzeuge dar.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	5
1.1 Allgemeine Ausgangslage	5
1.2 Persönliche Ausgangslage	5
1.3 Eingrenzung des Themas	6
1.4 Begründung der Themenwahl	6
1.5 Zielsetzung und Fragestellung	8
1.6 Aufbau der Masterarbeit	9
1.7 Anmerkungen	9
2. Forschungsdesign	10
3. Grundlagen von IFS	12
3.1 Psychologische Ansätze	12
3.2 Wie IFS entstand	14
4. Zentrale Begriffe und Konzepte	16
4.1 IFS-Fachbegriffe	16
4.1.1 Teile (<i>parts</i>)	16
4.1.2 Manager (<i>managers</i>)	18
4.1.3 Feuerbekämpfer (<i>firefighters</i>)	19
4.1.4 Verbannte (<i>exiles</i>)	20
4.1.5 Das Selbst (<i>the Self</i>)	21
4.2 Die Struktur der Psyche nach IFS	23
4.3 Die IFS-Methode anwenden	23
4.3.1 Anleitung: Einen Teil finden	23
4.3.2 Was fühlst du diesem Teil gegenüber?	25
4.3.3 Einen Teil bitten, zur Seite zu treten	25
4.3.4 Mit Teilen verhandeln	25
4.3.5 Teile separieren	25
4.3.6 Beschützer wertschätzen	25
4.3.7 Verbindung zu einem Verbannten aufbauen	25
4.5 Der Prozess der Entlastung	26
4.5.1 Bezeugen	26
4.5.2 Nachträglich Ressourcen erfahren	26
4.5.3 Rückholung	26
4.5.4 Entlasten	26
4.5.5 Die Einladung	26
4.5.6 Integration	27
4.6 Die Arbeit nach IFS	27
4.6.1 Die therapeutische Arbeit nach IFS	27
4.6.2 Persönliche Arbeit nach IFS: Die Teile-Landkarte	29
4.6.3 IFS-Arbeit mit Kindern	30
4.7 Ziele der Arbeit nach IFS	31

4.8 Zusammenfassung der Grundannahmen der IFS-Theorie	31
4.9 Resultierende Frage	31
5. Pädagogik	32
5.1 Bildung.....	32
5.2 Heilpädagogik.....	32
5.3 Bereiche der Pädagogik, welche Verbindungen zu IFS haben.....	33
5.4 Reflexion.....	33
5.5 Pädagogische Handlungsmöglichkeiten	34
5.5.1 Beziehungen im schulischen Kontext	35
5.5.2 Zusammenarbeit der Lehrpersonen	36
5.5.3 Zusammenarbeit mit den Eltern	36
5.6 Beraten	36
5.7 Zu erwerbende Kompetenzen	37
5.7.1 Personale Kompetenzen	38
5.7.2 Soziale Kompetenzen	39
5.8 Erkenntnisse aus dem Kapitel zur Pädagogik.....	40
5.9 Resultierende Frage	40
6. Verknüpfung zum heilpädagogischen Alltag	41
6.1 Reflexion der Heilpädagogin	41
6.2 Pädagogische Handlungsmöglichkeiten	42
6.2.1 Beziehung zu Schülerinnen und Schülern	42
6.2.2 Herausforderndes Verhalten	42
6.2.3 Zusammenarbeit mit Lehrpersonen und Eltern	42
6.3 Beraten.....	43
6.4 Schülerinnen und Schüler: Personale Kompetenzen	43
6.5 Schülerinnen und Schüler: Soziale Kompetenzen	44
6.6 Die konkrete Bedeutung von IFS für die Rolle der Heilpädagogin.....	44
6.7 IFS-Arbeit an Schulen	45
6.8 Erkenntnisse aus dem Kapitel Verknüpfung	46
6.9 Weiterführende Fragen	46
7. Interviews mit Expertinnen.....	47
7.1 Vorbereitung der Interviews	47
7.2 Durchführung der Interviews	48
7.3 Auswertungsplanung der Experteninterviews	49
8. Präsentation der Interview-Ergebnisse.....	50
8.1 Vorteile der Arbeit nach IFS	50
8.2 Nachteile der Arbeit nach IFS	50
8.3 Der Weg von IFS zur Selbstreflexion	51
8.3.1 Innere Teile kennenlernen.....	51
8.3.2 Sich im Alltag innerer Teile bewusst werden	51
8.3.3 Reflexion.....	51

8.4 Sichtweise auf das Verhalten anderer	52
8.5 IFS mit Schülerinnen und Schülern.....	53
8.6 Auffälliges Verhalten	54
8.7 Was extreme Teile in der Schule bedeuten können	55
8.8 Empfehlungen der Expertinnen für Heilpädagoginnen	60
8.9 Erkenntnisse: Gewinn der Anwendung von IFS in der Schule	60
8.10 Berichte von Lehrpersonen, welche in den USA mit IFS gearbeitet haben	60
9. Diskussion	61
9.1 Beantwortung der Fragestellung	61
9.1.1 Nützliche IFS-Theorien für den Schulalltag.....	61
9.1.2 Hilfreiche Methode von IFS	62
9.1.3 Fazit: Bedeutung für die Praxis	62
9.2 Zusammenfassung.....	63
9.3 Rückblick und Ausblick.....	64
9.3.1 Reflexion der Ergebnisse	64
9.3.2 Reflexion des methodischen Vorgehens.....	64
9.3.3 Reflexion der persönlichen Erfahrungen mit IFS	66
9.4 Ausblick für weitere Forschungsarbeiten	67
9.5 Schlusswort	67
10. Quellenangaben	68
Abbildungsverzeichnis	68
Tabellenverzeichnis	68
Literaturverzeichnis	68
Anhang	

1. Einleitung

Kennen Sie IFS? – Nein?

Dann befinden Sie sich in guter Gesellschaft. In der Deutschschweiz arbeitet erst eine Handvoll Psychotherapeuten oder IFS-Berater damit. In der Westschweiz und in Deutschland ist IFS weiter verbreitet.

IFS ist die Abkürzung für *Internal Family Systems*. Dies ist eine von mehreren Methoden der systemischen Psychotherapie, welche in den USA seit den 80er-Jahren verwendet wird. Die Anwendung erstreckt sich auf diverse Therapieformen. Mögliche Behandlungsschwerpunkte sind beispielsweise Paartherapie, Traumata, psychische Krankheiten, Süchte oder Essstörungen.

Eine Kernaussage von IFS ist, dass der Mensch aus inneren Persönlichkeitsanteilen besteht. Anschaulich dargestellt wird dies im Disney-Film «Alles steht Kopf» – *Inside Out* (2015). Innere Figuren sitzen in der Schaltzentrale des Gehirns: Freude, Kummer, Ekel, Wut, Angst. Je nachdem, welche dieser Figuren die Knöpfe drückt und damit Reaktionen auslöst, fällt die Interaktion mit der Umwelt unterschiedlich aus. Diese meist unbewussten Vorgänge können mittels IFS erforscht werden.

1.1 Allgemeine Ausgangslage

Internal Family Systems (IFS) gewinnt sowohl in den USA als auch weltweit immer mehr an Bekanntheit. Informationen zu diesem Thema lassen sich auf verschiedenen Websites finden. Einige Bücher zum Thema IFS sind in andere Sprachen, so auch auf Deutsch, übersetzt worden. Viele sind jedoch ausschliesslich in Englisch erhältlich. Neben Sachbüchern zur Therapie gibt es weitere Formate.

In seiner Kurzbiografie *Over the Top, A Raw Journey to Self-Love* (2019) schreibt Jonathan Van Ness¹ über seine inneren Persönlichkeitsanteile, die er mit Hilfe einer IFS-Therapie fand und wie er lernte, sie in sein Leben einzubeziehen. Diese Biografie wurde ein Bestseller der *New York Times*. Zum Thema IFS gibt es zahlreiche Podcasts wie *The One Inside* oder *IFS Talks* sowie verschiedene Youtube-Kanäle wie *IFS for Therapists*. Zweimal jährlich gibt die *Foundation for Self Leadership* ein Online-Nachrichtenblatt zu IFS namens *Outlook*² (Hakim & Glass) heraus.

1.2 Persönliche Ausgangslage

Vor etwa fünf Jahren las ich *Meine innere Welt verstehen* (Earley, 2014). Durch dieses Buch erfuhr ich erstmals von IFS. Earley erörtert in einer Art Leitfaden mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie man in einen direkten Dialog mit seinen persönlichen Anteilen treten kann. Er nennt es «Selbsttherapie mit Persönlichkeitsanteilen». Diese Beschreibungen weckten mein Interesse. Aus diesem Grund probierte ich IFS aus. (Im letzten Kapitel schildere ich einige persönliche Erfahrungen.)

¹ Bekannt aus der Netflix-Serie «*Queer Eye*»

² <https://www.foundationifs.org/news/outlook>

Zwar waren die Grundannahmen von IFS für mich zu Beginn etwas seltsam, doch durch die Auseinandersetzung mit diesem Ansatz erwiesen sich die Beschreibungen als sinnvoll. Nach den ersten Erlebnissen begann mich IFS zu faszinieren. Ich gelangte zur Auffassung, dass die wertschätzende Sicht von IFS auf Menschen und die eigene Beschäftigung mit inneren Persönlichkeitsanteilen nicht nur für mich selbst, sondern auch bei meiner Arbeit als Heilpädagogin hilfreich sein könnten. Deshalb erfolgte die Entscheidung, das Thema IFS im Rahmen einer Masterarbeit intensiver zu verfolgen. Dies auch im Hinblick darauf, dass sich in der Verbindung von Psychologie und Pädagogik oft interessante Erkenntnisse gewinnen lassen.

1.3 Eingrenzung des Themas

Diese Masterarbeit beschäftigt sich mit *Internal Family Systems* als Modell. In der Literatur wird dieses vorwiegend unter dem Aspekt der Psychotherapie beschrieben. Diagnosen wie eine posttraumatische Belastungsstörung, Angststörung, Depression, Essstörung oder Sucht werden von Experten mit entsprechenden therapeutischen Interventionen behandelt, nicht aber von einer Heilpädagogin. Letztere kann jedoch im Schulalltag durchaus mit diesen Themen konfrontiert werden.

Das Forschungsinteresse dieser Arbeit fokussiert auf die Verknüpfung der (Heil-)Pädagogik mit IFS. Im Rahmen dieser Masterarbeit werden die Strukturmerkmale und die Funktionsweise von IFS dargestellt. Danach wird erforscht, ob oder inwiefern IFS eine Relevanz für die Heilpädagogik aufweist.

Seit der weltweiten Verbreitung von IFS haben sich je nach Interesse und Bedürfnissen der Anwender verschiedene Varianten entwickelt. IFS-Anwendungsbereiche sind beispielsweise Leben als Schwarze/Rassismus oder Diversität/Homosexualität. Die spirituelle Seite von IFS beschäftigt Leute diverser Glaubensrichtungen und wird ausserdem mit verschiedenen Ausrichtungen alternativer Medizin verbunden. Diese Aspekte werden in der vorliegenden Arbeit nicht thematisiert.

1.4 Begründung der Themenwahl

IFS ist ursprünglich ein Therapiemodell, welches sich auf immer weitere Anwendungsbereiche erstreckt. In Amerika werden aktuell auch Lehrpersonen nach IFS ausgebildet. Über diese Entwicklung sind wenige Informationen zu finden. Ausserdem fehlen Hinweise in Bezug auf die Heilpädagogik und ob eine Anwendung an Schulen in der Schweiz möglich und sinnvoll wäre.

Wenn Lehrpersonen präsent und offen sind, gelingt es ihnen, mit Kindern eine gute Beziehung aufzubauen. Dies führt dazu, dass sich die Schüler und Schülerinnen im Klassenzimmer wohlfühlen und das Lernen optimal gelingen kann. Das Unterrichten bereitet in diesem Umfeld Freude.

Die Arbeit im schulischen Umfeld kann eine grosse Herausforderung sein, vor allem, wenn sich Schwierigkeiten häufen. Es kommt vor, dass Lehrpersonen überfordert oder überarbeitet sind. Im Extremfall kann es zu Krankheiten wie beispielsweise zu Belastungsdepressionen kommen.

Die Freude am Unterrichten und am Umgang mit anderen Menschen ist eine Ressource für den Schulalltag. Falls diese Freude abhandenzukommen droht, wäre die Stärkung, also Resilienz der Lehrperson respektive der Heilpädagogin, ein wünschenswertes Ziel. Unter diesen und anderen schwierigen Umständen könnte IFS allenfalls hilfreiche Unterstützungsmöglichkeiten bieten. Es wäre dann lohnenswert und wertvoll, diese Vorgehensweise kennenzulernen.

Als Heilpädagogin interessieren die zwischenmenschlichen Beziehungen, einerseits zu den Lehrpersonen und den Eltern, andererseits zu den Kindern. Diese gilt es gut zu gestalten, und dabei soll gelingendes Lernen gefördert werden. Dazu stellen sich beispielsweise folgende Fragen:

- Wie kann geholfen werden, um das Lernen positiv zu beeinflussen?
- Wie kann unterstützt werden, damit es im Klassenzimmer gut läuft?
- Wie können Kinder in den Bereichen gestärkt werden, in denen sie es benötigen?

Falls IFS für die Beziehungskompetenzen der Heilpädagogin ebenfalls hilfreiche Ansichten bieten könnte, wäre diese Unterstützung ebenfalls nützlich.

IFS beschäftigt sich mit Wechselwirkungen im inneren System, aber auch derjenigen mit der äusseren Welt. Ein wichtiges Thema ist der Umgang mit Traumata und Verletzungen. Gerade Kinder mit auffälligem Verhalten oder anderen Schwierigkeiten sind häufig davon betroffen. An dieser Stelle kommt oft die Heilpädagogik ins Spiel. Sie beschäftigt sich unter anderem mit diesen Schwierigkeiten und dem Umgang damit in der Schule. Hierbei könnten sich in der Erforschung von IFS förderliche Hinweise aufzeigen.

Earley (2014) schreibt: «Der IFS-Prozess wird problematische Anteile von Ihnen in Ressourcen verwandeln, in innere Weisheit, Spontaneität, Selbstwertgefühl und Offenheit. Es wird Ihnen helfen, Ihre Fähigkeit zum Umgang mit anderen Menschen zu verbessern, beruflichen Erfolg zu haben und in Ihrem Leben glücklich und zufrieden zu sein.» (S. 11) Etwa in diesem Stil könnte auch eine Sekte werben. Deshalb ist es wichtig, zu überprüfen, was wirklich hinter diesem Modell steht.

1.5 Zielsetzung und Fragestellung

Zunächst soll ein Überblick geschaffen werden, was IFS ist und welche Theorien und Methoden dabei angewendet werden.

Es gilt zu berücksichtigen, dass eine Schulische Heilpädagogin keine Kinder therapiert. Sie kann sie aber im Erlernen des Umgangs mit Gefühlen unterstützen. Inwieweit IFS dabei helfen kann, soll untersucht werden.

Ausserdem werden zu verschiedenen Aspekten von IFS Bezüge zur Schule und Heilpädagogik gesucht. Daraus sollen Zusammenhänge zum schulischen Alltag erschlossen werden.

Anschliessend werden drei Expertinnen mittels Interviews befragt, um daraus tiefere Erkenntnisse zu gewinnen. Das Ziel ist, aufzuzeigen, welche Konzepte und Modelle von IFS zur Anwendung im (heil-)pädagogischen Alltag brauchbar sind.

Aus den vorangegangenen Ausführungen und Überlegungen wird folgende Fragestellung abgeleitet:

Gibt es im Modell *Internal Family Systems* (IFS) Theorien und Methoden, welche für die (Heil-)Pädagogik nützlich sind?

1.6 Aufbau der Masterarbeit

Die folgende Darstellung zeigt einen Überblick über den Aufbau dieser Arbeit.

Auf die Zielsetzung und die Fragestellung folgt das Forschungsdesign für die vorliegende Arbeit. Anschliessend werden die Grundlagen und die zentralen Begriffe und Konzepte zum Schwerpunkt IFS beschrieben, und es erfolgt eine Auseinandersetzung mit Theorien der Pädagogik. Nachfolgend werden die vorhergehenden Themenfelder miteinander verknüpft. Die Befragung der Expertinnen dient zur Überprüfung der entstandenen Erkenntnisse und gelangt zu weiterführenden Einsichten, aus welchen Schlüsse gezogen werden. Am Ende der Arbeit werden die Vorgehensweise und die Ergebnisse diskutiert und reflektiert.

Zielsetzung und Fragestellung
Forschungsdesign
Grundlagen von IFS
Zentrale Begriffe und Konzepte
Pädagogik
Verknüpfung zum heilpädagogischen Alltag
Interviews mit Expertinnen
Präsentation der Interview-Ergebnisse
Diskussion

1.7 Anmerkungen

Mit dem Begriff **Heilpädagogin** sind in dieser Arbeit die männlichen Heilpädagogen aus Gründen der besseren Lesbarkeit mit gemeint.

Auf alle erwähnten **Webseiten** wurde am 23.11.2020 zugegriffen.

Die **Zitate aus dem Englischen** wurden von der Autorin ins Deutsche übertragen. Englische Originalzitate befinden sich jeweils in der Fusszeile.

2. Forschungsdesign

In diesem Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen dargelegt. Zunächst wird der Ablauf der Forschung beschrieben. Eine Literaturliteraturarbeit baut gemäss Roos und Leutwyler (2017) auf der Grundlage von verfügbaren Publikationen auf. Zur weiteren Datenerhebung werden Expertinnen in Interviews befragt. Wenn es vorwiegend darum geht, Verständnis der Zusammenhänge zu erschliessen, handelt es sich gemäss Roos und Leutwyler um eine qualitative Forschung.

Die Einarbeitung ins Thema IFS erfolgt an erster Stelle. Sie dient dazu, einen Überblick und eine Wissensgrundlage zu gewinnen. «Neben der Auseinandersetzung mit dem Stand der Forschung geht es beim Recherchieren auch darum, sich Fachbegriffe und einschlägige Konzepte anzueignen. Theorien, Modelle und aktuelle Forschung zu einem Thema kennenzulernen, ist primäres Ziel einer wissenschaftlichen Literaturrecherche.» (ebd. S. 47/48)

Das Internet bietet eine Fülle an Informationen zu IFS. Es bietet sich deshalb an, die Recherchen dort zu beginnen.

Beim Literaturstudium zum Thema IFS wird die Aufmerksamkeit zunächst auf den in Deutsch verfügbaren Büchern liegen, um das Verständnis zu erleichtern. Anschliessend wird das Interesse zum Thema IFS mit Kindern im einzigen Buch dazu (Spiegel, 2017) verfolgt werden. Dieses und das neuste und zur folgenden Auseinandersetzung geplante Buch *Internal Family Systems Therapie, Second Edition* (Schwartz & Sweezy, 2020) sind aktuell ausschliesslich auf Englisch erhältlich.

Durch die Teilnahme an einem von Eva Orinsky geleiteten Online-IFS-Grundlagenkurs erhoffte ich mir konkrete Erfahrungen und Erkenntnisse, welche allein durch das Studium von Büchern nicht möglich wären. Orinsky schreibt dazu:

Hier gewinnen Sie Einblick in die systemische Arbeit mit der inneren Familie nach Richard C. Schwartz. Sie erfahren, wie sich Teile entwickeln und wie man in der IFS-Therapie mit ihnen umgeht. Sie erlernen grundlegende IFS-Fragetechniken, erforschen Ihre eigenen inneren Systeme ... und experimentieren mit der neuen Methode.³

Die recherchierten Begriffe, Konzepte und Theorien von IFS werden des Weiteren strukturiert. Die Zusammenfassung der Literatur nennen Altrichter und Posch (2007) Resümee. Im nächsten Kapitel werden zunächst die Wurzeln von IFS beleuchtet. Anschliessend folgt eine intensive Auseinandersetzung mit den aktuellen Theorien.

³ <http://orinsky.de/seminare>

Um nach Zusammenhängen, Übereinstimmungen sowie Ähnlichkeiten zwischen Pädagogik und IFS zu forschen, erfolgt eine zweite Literaturrecherche. Im Gegensatz zum Thema IFS gibt es zum Thema Pädagogik eine unüberschaubare Menge an Literatur. Deshalb erfolgt eine Recherche, was verschiedene Autoren der Pädagogik zu Themenfeldern von IFS schreiben. Diese sind: Reflexion, Beratung, Beziehung, herausforderndes Verhalten, Kooperation, personale und soziale Kompetenz. Altrichter und Posch (2007) sprechen bei vorgängig festgehaltenen Kriterien vom deduktiven Weg. Diese Ergebnisse werden in Kapitel 5 dargestellt.

Die Fragestellung, ob es Theorien und Methoden von IFS gibt, welche auch für die Heilpädagogik nützlich sind, bedingt, die beiden Themengebiete zu verknüpfen. Viele Zusammenhänge im schulischen Alltag können aus meiner Erfahrung als Primarlehrerin und Heilpädagogin und dem erworbenen Wissen über IFS abgeleitet werden. Diese Überlegungen werden als Kombination dargelegt.

Anschliessend werden dazu Expertinnen von IFS mittels Interviews befragt. Auf diese Weise wird überprüft, welche Konzepte und Modelle für die Anwendung im schulischen Alltag geeignet sind. Diese Forschungsmethode mit Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Interviews wird in Kapitel 7 geschildert.

3. Grundlagen von IFS

Dieses Kapitel widmet sich den Wurzeln von IFS. Im ersten Teil wird beleuchtet, auf welchen Grundlagen und Theorien der Psychologie IFS aufbaut. Der zweite Teil zeigt die Entstehungsgeschichte von IFS auf.

3.1 Psychologische Ansätze

Kumbier⁴ (2019) beschreibt in ihrem Buch «Das innere Team in der Psychotherapie» zusammenfassend die Entstehung der Idee, die Psyche bestehe aus verschiedenen Teilen:

In der Entdeckung der inneren Vielstimmigkeit und Konflikthaftigkeit des Menschen durch Sigmund Freud liegt der Ursprung der Psychotherapie. Mit seiner Entdeckung des Unterbewussten und damit der Tatsache, dass der Mensch nicht «Herr im eigenen Haus» ist, sondern in Fühlen, Denken und Handeln durch eine Vielzahl von Kräften beeinflusst wird, die er weder kennt noch wirklich bändigen kann, wurden psychische Schwierigkeiten und Störungen erst verständlich – und damit einer psychotherapeutischen Behandlung zugänglich. Freud sah den Weg zur Heilung darin, sich dieses inneren Widerstreits bewusst zu werden und einen besseren Ausgleich zwischen den streitenden Anteilen der Psyche zu finden. (S. 11)

Kumbier weist darauf hin, dass spätere Psychologen begannen, unmittelbar mit Persönlichkeitsanteilen zu arbeiten. Sie stiessen, oft auch unabhängig voneinander, auf ähnliche innere Strukturen, Dynamiken oder Störungen.

Die humanistische Sicht ist eine Grundlage von IFS. Bei der **humanistischen Psychologie** steht das Wachstumspotenzial des Menschen im Mittelpunkt. «Ziel des Humanismus ist es ..., dass der Mensch in seiner Individualität aufblüht, was sein Wohlergehen, seine Gesundheit, seine Freiheit, sein Wissen und die Reichhaltigkeit seiner Erfahrungen betrifft.»⁵

Mosell (2016) schreibt mit Blick auf die Pädagogik und die Beratung: «Insgesamt fokussiert der humanistische Ansatz häufig auf die emotionale Ebene.» (S. 198)

IFS wurde aus der **Familientherapie** heraus entwickelt. Virginia Satir entdeckte, dass sie mit ihren Klienten erfolgreicher arbeiten konnte, indem sie deren familiäres Umfeld miteinbezog.

Die Familientherapie ist eine Psychotherapie, in welcher das Problem einer Person nicht isoliert, sondern als Symptom der ganzen Familie betrachtet wird. Andererseits geht es ebenfalls um die Steuerung der inneren Anteile und die bessere Gestaltung der Beziehungen.⁶ Virginia Satir betonte auch «die herausragende Bedeutung der vertrauensvollen und wertschätzenden Beziehung zwischen Berater und Klient». (Mosell, 2016, S. 66)

Mosell (2016) beschreibt, dass der **systemische Ansatz** «auf den Einfluss, den die Umwelt (z. B. Familie, Schule) auf das System (z. B. Kind) hat», schaut. «Er betrachtet Personen und soziale Gebilde nie isoliert.» (S. 21) Diese haben einen wechselseitigen Einfluss.

4 Deutsche Psychologin, zuerst nach dem «Inneren Team» (nach Schulz von Thun), später nach IFS ausgebildet.

5 <https://lexikon.stangl.eu/3706/humanistische-psychologie/>

6 Nach IFS-Grundlagenkurs

Ähnlich wie bei einem Mobile hängt alles mit allem zusammen. Veränderungen wirken sich auch auf andere Teile aus. Es geht also um Wirkungen und Wechselwirkungen im System und im Umfeld. Symptome zeigen dabei an, dass etwas aus der Ordnung gefallen ist.

Gemäss Molter und Nöcker (2018) sind aus systemischer Sicht Schwierigkeiten mit Lernchancen verbunden. Der Blick vom Problem zur Lösung sowie statt hinderlicher Defizite hilfreiche Ressourcen zu suchen, ermöglichen oft positive Veränderungen.

Systemisch zu denken und zu handeln ist nicht per se therapeutisches, pädagogisches, medizinisches, biologisches ... Denken oder Handeln, sondern kann für diese Bereiche nutzbar gemacht werden. In diesem Sinne verstehe ich systemisches Denken als Metatheorie, d.h. wenn man diese Einstellung einnimmt, dann kann man praktisch in allen Bereichen systemisch denken und arbeiten. (Schumann, 1994, S. 33, zitiert nach Palmowski, 2007, S. 155)

Ein Aspekt der verschiedenen Systeme sind gemäss Mosell (2016) «verschiedene innere Anteile, bzw. Stimmen, die auf eine bestimmte Art und Weise miteinander vernetzt sind und ... [die] Identität [des Menschen] mit ausmachen». (S. 15) Das Phänomen von verschiedenen Persönlichkeitsanteilen ist in der Psychologie in diversen Theorien verbreitet.

Beispielsweise Schulz von Thun entwarf das Kommunikationsmodell vom **Inneren Team**, welches im Coaching eingesetzt wird. Es funktioniert ähnlich wie eine äussere Mannschaft, es kann ebenso schwierig und zerstritten sein. Gute Kommunikation beginnt damit, mit sich selbst einig zu sein. Darüber hinaus wird es zur Selbstreflexion des Coaches genutzt. (Ryba, Pauw, Ginati & Rietmann, 2014, S. 121–141)

Sowohl in der Beratung als auch in der Psychotherapie gibt es zahlreiche theoretische Richtungen, Vorgehensweisen und Ansichten. Folgende Überzeugungen teilt IFS mit einigen anderen Ansätzen:

- Die Vergangenheit hat Auswirkungen auf die Gegenwart.
- Unbewusste Phänomene beeinflussen das Verhalten.
- Das Gewahrwerden von Gefühlen und der Körper ist ein Schlüssel zu effektiver Therapie.

Das Modell von IFS unterscheidet sich in der Sichtweise und im Verständnis von anderen Methoden insofern, indem die inneren Persönlichkeitsanteile in ähnlicher Weise miteinander interagieren wie Familienmitglieder. Ausserdem, dass mit der Vorgehensweise nach IFS (wird später beschrieben) direkt mit Teilen in Interaktion getreten werden kann und sie sich auf diese Weise entwickeln und transformieren können. (Schwartz & Sweezy, 2020)

Das Konzept der Persönlichkeitsanteile ist keine Krankheit wie Schizophrenie oder Bipolare Störung. Bei der IFS-Theorie wird die Psyche als natürliches Gebilde mit vielen Facetten angesehen. (Anderson, Sweezy & Schwartz, 2018)

3.2 Wie IFS entstand

Richard C. Schwartz (2020) beschreibt in seinem aktuellen Buch, welches er gemeinsam mit Martha Sweezy herausgegeben hat, wie er *Internal Family Systems Therapy* (IFS) entwickelte. Im Folgenden werden seine Ausführungen zusammengefasst.

Schwartz beschäftigte sich während des Colleges mit Carl Rogers und Fritz Perls. Bei Rogers sagten ihm insbesondere der empathische Stil und die humanistische Sicht zu, dass Menschen verletzt werden, aber grundsätzlich gesund sind. Durch Perls Technik «Der leere Stuhl»⁷ kam er das erste Mal mit der Idee innerer Konversationen in Kontakt.

Ferner setzte er sich intensiv mit systemischem Denken auseinander. Nach der Lektüre von Büchern von Salvador Minuchin und Paul Watzlawick kam er 1974 zur Familientherapie.

In seiner Dissertation erforschte Schwartz die These, dass die verbesserte Kommunikation eines Paares die Selbstachtung der individuellen Partner fördere. Dabei orientierte er sich an Virginia Satirs Ideen. Da sich zwar Verbesserungen zeigten, diese jedoch nicht länger anhielten, wandte sich Schwartz vorerst enttäuscht von Satirs Gedankengut ab. Erst viel später, als er IFS entwickelte, sollte er realisieren, «dass ich eher auf ihren Schultern stand als auf den Schultern irgendeines anderen Pioniers der Familientherapie». ⁸ (2020, S. 8)

Als Familientherapeut arbeitend, wollte Schwartz in einer Studie über Essstörungen die Effizienz seiner Arbeitsweise wissenschaftlich beschreiben. Dies wirkte jedoch nicht wie geplant, die jungen Frauen litten weiterhin unter Essattacken und übergaben sich anschliessend.

Seine Klienten berichteten immer wieder von inneren Teilen, welche miteinander im Widerstreit lagen. Diese inneren Dilemmas weckten seine Neugier, und er begann gemeinsam mit seinen Klienten, diese Teile zu erforschen. Statt zu versuchen, die Teile loszuwerden oder zu bekämpfen, begann er, ihnen zuzuhören. Er bekam immer wieder bemerkenswert ähnliche Geschichten zu hören.

Eine Klientin erzählte ihm: «Innerhalb von zehn Minuten verwandle ich mich von einer rationalen Persönlichkeit, die alles im Griff hat, zu einem verängstigten, unsicheren Kind, weiter zu einer vor Wut schäumenden Hexe und hin zu einer gefühllosen, verbissenen Essmaschine. Ich habe keine Ahnung, welches mein wirkliches Ich ist. Aber ich weiss, dass ich dieses hasse.»⁹ (2020, S. 12)

⁷ Der leere Stuhl dient als Projektionsfläche, um imaginär einen Dialog zu entwickeln und sich dadurch seiner Gefühle bewusst zu werden.

⁸ ... *that I was standing on her shoulders more than the shoulders of any other family therapy pioneer.* (Die Metapher wird auf S. 64 erläutert.)

⁹ *In the course of 10 minutes I go from being a professional who has it all together, to a scared, insecure child, a raging bitch, to an unfeeling, single-minded eating machine. I have no idea which is the real me. But I know I hate this.*

Die inneren Dialoge seiner Klienten waren voller Chaos und Konflikte. So versuchte er, sie nur mit einem Teil auf einmal sprechen zu lassen. Dies stellte sich ebenfalls als sehr schwierig heraus, denn die Klienten fühlten sich oft plötzlich verärgert oder ängstlich. Als Familientherapeut war er mit dieser Dynamik vertraut. Wenn zwei Familienmitglieder miteinander im Dialog sind, mischen sich häufig andere Mitglieder ein, ergreifen Partei und verschärfen damit den Konflikt. Er hatte gelernt, dreinredende Familienmitglieder zu bitten, sich zu entspannen oder sogar wegzugehen, um der Ablenkung entgegenzuwirken. Dieselbe Strategie probierte er mit Teilen aus.

Dadurch, dass Schwartz seinen Klienten genau zuhörte, durch Versuch und Irrtum, durch das Stellen von Fragen und Ausprobieren gelangte er nach und nach näher an die Entwicklung der IFS-Theorie. Anschliessend beeinflussten zahlreiche Menschen mit weiteren Ideen und Erfahrungen das Modell und halfen mit, es weiterzuentwickeln. Schwartz hält heute noch IFS-Referate.

4. Zentrale Begriffe und Konzepte

In diesem Kapitel wird der aktuelle Forschungsstand von IFS beleuchtet. Dabei werden die zentralen Fachbegriffe, Schlüsselkonzepte und Prozessmerkmale von IFS erläutert.

4.1 IFS-Fachbegriffe

Für *Internal Family Systems* (IFS) wird im Deutschen oft die englische Bezeichnung respektive die Abkürzung verwendet. Ansonsten existiert die Bezeichnung das Modell des Inneren Familien-Systems.

4.1.1 Teile (*parts*)

Gemäss der IFS-Theorie besteht jeder Mensch aus dem *Selbst*, auf welches an späterer Stelle eingegangen wird, und vielen verschiedenen inneren Persönlichkeitsanteilen. Diese *Teile* zusammen werden als *innere Familie* bezeichnet, weil sie wie Familienmitglieder miteinander in Beziehung stehen. Nach der systemischen Sicht sind nicht nur die einzelnen Teile in der Innenwelt, sondern auch dieselben mit der Umwelt, also der äusseren Welt, verbunden und beeinflussen sich gegenseitig.

Wie Spiegel (2017) beschreibt, werden bei IFS sowohl die Vielfalt der menschlichen Psyche als auch das Individuum in Form eines Systems als normale, vorteilhafte Eigenschaften angesehen. Menschen werden mit Teilen und dem Potenzial für Teile geboren. Wenn Menschen heranwachsen, bilden sich verschiedene Persönlichkeitsanteile aus. Diese Teile können als Gedanken, innere Bilder, Gefühle oder Körperempfindungen wahrgenommen werden.

«Einige Mitglieder dieser inneren Familie sind kleine, empfindsame und verletzbare Kinder; Andere sind grössere Kinder, Heranwachsende und Erwachsene. Zusätzlich zu ihrem unterschiedlichen Alter haben sie verschiedene Temperamente, Talente und Wünsche.» (Schwartz, 2018, S. 71)
Schwartz und Sweezy (2020) schreiben über die Teile, welche unsere Innenwelt bevölkern:

Sie sind weder Metaphern noch Fantasien, noch sind sie einfach Gefühle, Gedanken oder Impulse. Vielmehr sind sie innere Wesen mit vollständigen Personalitäten. Diese verfügen über eigene Emotionen, Gedanken, Überzeugungen und Wege der Kommunikation. Ausserdem weisen sie Alter, Körper, Empfindungen und Gemütszustände sowie Talente und Interessen auf. Anfangs können sie vor dem geistigen Auge in nicht menschlicher Gestalt erscheinen, als Tier, Objekt, Wolke, Feuer oder eine geometrische Form. Aber wenn wir mit ihnen sprechen, finden sie Wege zu antworten, sodass wir sie klar verstehen können.¹⁰
(S. 266)

¹⁰ *They are not metaphors or fantasies, nor are they simply emotions, thoughts, or impulses. Rather, they are inner beings with full personalities. They have their own emotions, thoughts, impulses, and ways of communicating. As well they have ages, bodies, sensations, and temperaments. They may initially appear to be nonhuman in the mind's eye – something like an animal, object, cloud, fire, or geometric shape. But when we talk to them, they have ways of responding that we can understand clearly.*

Schwartz (2020) beschreibt, dass manche Klienten diese Teile sehr deutlich sehen können, manche sehen sie vage und eine Minderheit könne wie er selbst nichts sehen. Doch wenn man sich nach innen fokussiert, können die Teile auch kinästhetisch¹¹ oder akustisch wahrgenommen werden.

Holmes und Holmes (2013) haben ihr Buch illustriert, um Teile darzustellen. Folgendes Bild zeigt Beispiele von Persönlichkeitsaspekten, welche viele Menschen bei sich selbst kennen: Ein Teil als *Helper*, welcher andere glücklich sehen will, ein Teil, dem es wichtig ist, sich «richtig» zu verhalten und «gut» zu sein, ein *Organisator*, der Dinge abhaken möchte, ein Teil als *Bestimmer*, der streng urteilt, und einer, der schnell wütend werden kann, wenn er gereizt wird.

Abbildung 1: Beispiele von Teilen, gezeichnet von Eckstein (Holmes & Holmes, 2013, S. 10)

Earley (2014) beschreibt, wenn das System der Teile gemeinsam gut koordiniert funktioniert und diese harmonisch miteinander umgehen, wird in einer Situation, in welcher ein bestimmtes Talent gebraucht wird, dieser Teil auftauchen. Andere, nicht benötigte Teile treten gleichzeitig in den Hintergrund. Dieses Zusammenspiel ermöglicht, im richtigen Moment auf die benötigten Ressourcen zuzugreifen. Teile sind auch erlernte Denk- und Verhaltensmuster. Viele Teile sind ausgeglichen und gesund. Sie spielen wichtige Rollen in unseren Systemen und helfen uns, das tägliche Leben zu meistern.

Schwierigkeiten treten auf, wenn einzelne Teile extreme oder destruktive Rollen einnehmen. Doch auch das herausfordernde Verhalten dieser Teile beruht auf positiven Absichten. Angst oder Wut sind beispielsweise Schutzmechanismen. Erst wenn diese Teile im Übermass oder in unangemessenen Situationen auftauchen, wirken sie sich im Alltag schwierig aus. Bei IFS werden Handlungen, Gefühle und Gedanken, die dysfunktional sind, als extreme Rollen bezeichnet, diese sollen bei einer Therapie geheilt und verwandelt werden.

¹¹ bewegungsempfindend

In der inneren Familie wiederum lassen sich einzelne Teile in drei Gruppen einteilen: *Manager*, *Feuerbekämpfer* und *Verbannte*. Um eine Übersicht zu erhalten, werden diese in der folgenden Tabelle dargestellt.

Tabelle 1: Übersicht über die drei verschiedenen inneren Teile

Name	Manager	Feuerbekämpfer	Verbannte
Funktion	Abwehrmechanismus: Vorausschauende Beschützer	Abwehrmechanismus: Reaktive, impulsive Beschützer	Schmerzliche Gefühle, sind nicht bewusst
Absicht	Vor Schmerz bewahren: Unterdrücken von bewusstwerdenden schmerzlichen Gefühlen oder Erinnerungen von Verbannten	Vor Schmerz bewahren: Den Verbannten beruhigen oder von schmerzlichen Gefühlen oder Erinnerungen ablenken	Abkapselung im Unterbewusstsein zum eigenen Schutz oder zum Schutz für den Rest des Systems vor schmerzlichen Gefühlen oder Erinnerungen
Strategie	Funktionieren, Kontrolle haben, kritisch sein, für Stabilität sorgen	Schnelle Reaktion, z. B. Drogen, Essen, ablenken	Nach einem Trauma oder schmerzlichen Erlebnis wurde ein Teil «eingefroren»
Reaktion auf Trigger ¹²	Nimmt eine extreme Position ein	Nimmt eine extreme Position ein	Brechen aus und überwältigen den Körper mit Gefühlen

4.1.2 Manager (*managers*)

Manager wollen verhindern, dass Verbannte behelligt werden, indem sie schmerzliche Gefühle oder Erinnerungen unterdrücken. Diese sollen vor weiteren unangenehmen Erlebnissen bewahrt werden.

Schwartz (2008) beschreibt: «Es sind diejenigen Ihrer Teile, die alles kontrollieren wollen. Manager versuchen, Ihre Beziehungen und Ihre Umgebung zu kontrollieren, damit Sie niemals in eine Lage kommen, in der Sie gedemütigt, verlassen, zurückgewiesen und angegriffen werden oder Ihnen irgendetwas Unerwartetes oder Schmerzliches zustösst.»

(Schwartz, 2008, S. 109)

Die Manager sorgen dafür, dass die inneren und äusseren Anforderungen gut erfüllt werden können. Manager haben die gut gemeinte Absicht, alles zu tun, damit das Leben eines Menschen glatt und stabil verläuft. Sie halten die Personen organisiert, motiviert und fleissig. Sie helfen beispielsweise beim Lernen und Arbeiten. Wenn sie aber hohe, unerreichbare Leistungsstandards haben, können sie überfordernd wirken.

(Holmes & Holmes, 2013, S. 43–45)

¹² Englisch: «Auslöser», wird in der Psychologie verwendet

Viele Manager-Teile haben sich entwickelt, um Situationen zu vermeiden, welche schmerzliche Gefühle oder Erinnerungen eines verbannten Teils (dazu später mehr) ins Bewusstsein dringen lassen oder wiederbeleben könnten. Typische Manager können sein: Der *Verweigerer*, welcher bedrohliches Feedback vermeidet. Der *Perfektionist*, der allen gefallen will. Der sich *Sorgende*, welcher ständig Gefahr sieht und Worst-Case-Szenarien heraufbeschwört. Der *Konkurrent*, welcher unbedingt bekommen muss, was er will, koste es, was es wolle, sowie der *Kritiker*, der *Pessimist*, der *Kontrolleur* usw. (Schwartz & Sweezy, 2020, S. 33–35)

«Wenn wir jedoch die Manager kennen lernen, finden wir heraus, dass sie im Allgemeinen viel jünger sind als sie zunächst erscheinen, und dass sie überlastet sind mit Verantwortung und Angst... Sie fühlen sich oft nicht anerkannt und hassen ihren Job.» (Schwartz, 2008, S. 111)

Die Welt birgt reale Gefahren wie Krankheit, Armut oder Kriminalität. Im Leben erfährt jeder Mensch unterschiedliche Ausmasse an Zurückweisung, Verlassenheit, Betrug oder Demütigung. In beängstigenden oder traumatischen Zeiten übernehmen Manager die Führung. Was sich als Kind in einer erschreckenden Situation als gute Strategie im Umgang damit bewährte, kann uns im Erwachsenenalter jedoch mehr schaden als nützen. (Schwartz, 2008) Als Kind kann sich beispielsweise ein Ausweichen in einer verunsichernden Situation als nützlich erweisen, als Erwachsener wird diese Reaktion jedoch in den meisten Fällen Irritationen auslösen. Dasselbe gilt für Verweigerung, Leugnen usw.

4.1.3 Feuerbekämpfer (*firefighters*)

Trotz aller Bemühungen der Manager, alles von den Verbannten fernzuhalten, können diese hervorkommen, beispielsweise wenn wir gestresst, müde oder krank sind oder durch Trigger aus dem Gleichgewicht geraten. Feuerbekämpfer tauchen im Notfall auf und reagieren sofort, um uns zu schützen und zu retten. Weil sie einzig auf das Ziel ausgerichtet sind, den brennenden Schmerz (also Erinnerungen und Emotionen Verbannter) auszulöschen, kann es bei ihrem Einsatz Kollateralschäden geben, analog zu Feuerwehreinsätzen. (Schwartz & Sweezy, 2020)

Die Feuerbekämpfer setzen eine grosse Bandbreite an Strategien ein. Diese zeigen sich in Form von Rebellion, Wutausbrüchen, Ablenkung, diversen Süchten, Müdigkeit, psychosomatischen Beschwerden usw. Feuerbekämpfer lassen die Person oft die Kontrolle verlieren sowie impulsiv, extrem und nicht vorausschauend handeln.

Es gibt weitere Massnahmen von Feuerbekämpfern, um von Verletzungen, Gefühlen der Wertlosigkeit, Scham, Einsamkeit, Angst usw. abzulenken. Manche können sehr ungesund sein, wenn sie zu extrem auftreten, sind aber sozial akzeptiert. Schwartz nennt zu viel arbeiten, essen, Sport treiben, fernsehen, einkaufen, flirten, schlafen, Diäten machen, Medikamente zu sich nehmen, Zigaretten rauchen, Kaffee trinken, Tagträumen und Fantasien nachhängen sowie weitere Aktivitäten. Wenn dies nicht ausreicht, um den unangenehmen Gefühlen zu entkommen, wird zu drastischeren Mitteln gegriffen. Schwarz führt beispielweise illegale Drogen, Alkohol, Selbstverletzung oder Wutanfälle an. Er weist darauf hin, dass einem die Arbeit der Feuerbekämpfer oft nicht bewusst ist. (Schwartz, 2008, S. 119–124)

Nicht alle Feuerbekämpfer sind so extrem, manche sehnen sich einfach nach gedankenloser Ablenkung oder haben Lust nach Zucker und Fett. Diese bemerkt man oft erst, wenn die Tafel Schokolade verschwunden ist.

4.1.4 Verbannte (*exiles*)

Verbannte sind Teile, welche in vergangener Zeit überwältigende Verletzungen oder Traumata erlitten haben und im Unterbewussten des menschlichen Systems verborgen sind.

Diese Teile, die in Form von Gefühlen, Überzeugungen, Empfindungen und Handlungen ihren Ausdruck finden, sind in der Kindheit beschämt, abgewiesen, missbraucht/misshandelt oder vernachlässigt worden und wurden später um ihrer Sicherheit willen und um zu verhindern, dass sie das innere System mit emotionalen Schmerz überlasten... [ins Unterbewusste] verbannt. Ein grosser Anteil der inneren Energie dient dazu, die Existenz von Verbannten nicht bewusst werden zu lassen. (Anderson et al., 2018, S. 15)

Verbannte können sich im Stich gelassen, bedürftig, einsam, hilflos, wertlos oder verängstigt fühlen. Sie tragen Lasten: Dies können Überzeugungen, Gefühle, Empfindungen oder Traumata sein. Sie sind innerlich zum Schutz der Person isoliert, um extreme Gefühle zu vermeiden.

Diese Teile sind oft unsere sensibelsten, unschuldigsten, offensten und Nähe suchenden Teile, die Fähigkeiten wie Lebendigkeit, Verspieltheit, Spontanität, Kreativität und Lebensfreude verkörpern. Gerade weil diese Teile so sensibel und offen waren, haben sie die Auswirkungen der Traumata am meisten gefühlt und sind stecken geblieben in diesen Erinnerungen, Empfindungen und Gefühlen. (Schwartz, 2008, S. 96)

Verbannte haben oft pauschale Ansichten, die nicht logisch oder vernünftig sind. Weil sie wie weggeschlossen sind, haben sie nicht gemerkt, dass wir erwachsen geworden sind und uns gut um uns kümmern können. Wenn in der Gegenwart etwas geschieht, was der früher erlebten schmerzhaften Situation ähnelt, aktiviert dies den alten Schmerz, der an die Oberfläche steigt. In dem Moment springen die Schützer-Teile ein. «Verbannte bleiben nicht immer im Verborgenen. Manchmal übernehmen sie trotz der Beschützer unser Bewusstsein. Dann verspüren wir Traurigkeit, Furcht, Scham, Unsicherheit oder Bedürftigkeit wie ein Kind.» (Earley, S. 54)

Familien sind Systeme, in welchen es für Eltern fast unmöglich ist zu vermeiden, ihren Kindern von Zeit zu Zeit, auch völlig ungewollt, lieblose Botschaften zu vermitteln. Beispielsweise wird ein Geschwisterkind geboren und es ist für das Kind unverständlich, plötzlich weniger Aufmerksamkeit zu bekommen. Ereignisse, welche das Kind nicht verstehen kann und es verletzen, lässt es aus der Familie sowie der Gesellschaft sogenannte Lasten ansammeln.

4.1.4.1 Polarisierung (*polarisation*)

Polarisierung ist das Gegenteil von sozialem Zusammenhalt oder Harmonie. In einer polarisierten Beziehung nimmt jede Person eine entgegengesetzte, starre und extreme Position ein. «Das geschieht in menschlichen Systemen auf allen Ebenen. Eltern werden zu Feinden, Geschwister zu Rivalen, Teile werden zu Gegenspielern.» (Schwartz, 2008, S. 80) Wenn Teile sich wie streitende Feinde in einem Machtkampf verhalten, verharren sie starr in ihrer extremen Position.

4.1.4.2 Lasten (*burdens*)

Verbannte tragen Schmerzen von schwierigen Erfahrungen sowie Überzeugungen als Lasten mit sich. Diese können Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen darstellen. Sich ungeliebt, beschämt oder schuldig zu fühlen, ist zu überwältigend, um zugelassen zu werden. Deshalb werden diese Teile mitsamt ihren Lasten aus dem Bewusstsein verdrängt, um diesen Schmerz zu vermeiden.

Die Teile, welche sich wie Verlierer fühlen und denken, wir seien wertlos, bilden für die meisten Menschen die bedrohlichste Gruppe der Verbannten. Diese Gefühle sollen nicht an die Oberfläche kommen, und es wird versucht, die Verbannten in der Verbannung zu halten.

(Schwartz, 2008, S. 96–108)

Definition eines [psychischen] Traumas

Der Begriff Trauma ist ein Sammelbegriff für psychische und körperliche Beschwerden, die als Folge eines negativen, erschütternden Ereignisses auftreten. Beispiele möglicher traumatischer Erfahrungen sind:

- Tod einer nahestehenden Person
- Unfall oder Beinahe-Unfall
- Vergewaltigung, sexuelle Nötigung oder Inzest
- Kriegshandlung oder Naturkatastrophe
- Plötzlicher Verlust/Zerstörung von Haus oder Wohnumgebung
- Gewaltverbrechen/Raubüberfall
- Zeuge einer Gewalttat, Unglück oder Katastrophe
- Körperliche Verletzung, schwere körperliche oder psychische Krankheit¹³

4.1.5 Das Selbst (*the Self*)

Als Schwartz damit experimentierte, verschiedene inneren Teile zu erforschen, liess er diejenigen, welche sich jeweils einmischten, zurücktreten. Dabei veränderte sich das Verhalten der Klienten gegenüber ihren Teilen oft, und sie wurden ruhig und mitfühlend. Wenn er sie fragte, welche Stimme oder welcher Teil jetzt da sei, bekam er Antworten wie: «Das ist kein Teil wie die anderen Stimmen, das ist eher, wer ich wirklich bin, das ist mein Selbst.» (Schwartz, 2008, S. 32)

«Wenn wir Selbst-geführt sind, fühlen wir uns ausgewogen, flexibel, belastbar und offen. Aus dem Selbst können Teile kennengelernt, verstanden und geheilt werden. Wir erleben das Selbst in diesen Momenten der Ruhe und Verbundenheit, wenn sich das ständige Geschwätz im Inneren beruhigt und wir uns offen und geerdet fühlen.»¹⁴ (Spiegel, 2017, S. 24)

¹³ <https://www.psychologie.uzh.ch/de/bereiche/hea/psypath/Psychotherapie/Trauma.html>

¹⁴ *When we are Self-led, we feel balanced, flexible, resilient, and open. It is from this Self-state that parts can be welcomed, understood, and healed. We experience the Self in those moments of calm, centred connectedness when the constant chatter inside quiets down and we feel grounded and open.*

Die Eigenschaften oder Qualitäten des Selbst werden nach Schwartz und Sweezy (2020) auf Englisch mit den acht «C»-Wörtern beschrieben:

- Interesse/Neugierde (*curiosity*)
- Gelassenheit/Ruhe (*calm*)
- Vertrauen/Zuversicht (*confidence*)
- Verbundenheit (*connectedness*)
- Klarheit (*clarity*)
- Kreativität (*creativity*)
- Mut (*courage*)
- Mitgefühl (*compassion*) ≠ Mitleid

Mit diesen Qualitäten lässt sich feststellen und unterscheiden, ob ein Teil im Vordergrund ist oder eben das Selbst. Wenn Klienten sich in der Selbst-Führung (*Self-Leadership*) befinden, wissen sie intuitiv, was sie sagen oder tun können, um extremen oder verletzten Teilen zu helfen. Auch der Umgang mit den Menschen im Umfeld gelingt ihnen dann leichter. Selbstführung bedeutet ebenfalls, sein Gleichgewicht (wieder) finden zu können.

Schwartz wurde mit der Zeit bewusst, dass er bei der Entdeckung des Selbst etwas gefunden hatte, wovon seit alter Zeit berichtet wird. Diverse religiöse Traditionen verwenden verschiedene Worte für das Selbst. Doch auch «Flow» von Csikszentmihalyi, welches die Erfahrung von Kreativität und die Vollbringung von Höchstleistungen beschreibt, könnte mit «Selbst-geführt» oder «im Zustand des Selbst» übersetzt werden. Dieses Befinden wird meist nicht beständig erlebt. (Schwartz, 2008, S. 29–36)

Die IFS-Theorie besagt gemäss Schwartz und Sweezy (2020), dass alle Menschen mit einem Selbst geboren werden. Dies ist das Kernstück des Modells. Das Selbst ist unverwundbar und bleibt immer intakt, unabhängig von Erfahrungen oder Traumata.

Sobald die Klienten Zugang zu ihrem Selbst haben, kommt die Therapie gemäss Earley (2014) leichter in Fluss. Dennoch fällt der Zugang zum Selbst manchmal einfacher und zuweilen schwieriger. Der Glaube ans Selbst oder die Selbst-Energie ist laut Spiegel (2017) entscheidend für die Ausübung der IFS-Therapie mit Kindern und Erwachsenen. Die Aufgabe des Therapeuten ist es, mit seinem eigenen Selbst aufmerksam im Hier und Jetzt zu sein. Auf diese Weise kann er den Klienten führen, damit er Zugang zu seinem eigenen Selbst finden kann.

4.2 Die Struktur der Psyche nach IFS

Early (2014) schreibt über das **Bewusstsein**, dass dieser Platz in der Psyche vom Selbst oder von Teilen besetzt sein kann und unsere Identität, Entscheidungen, Gefühle sowie Wahrnehmungen bestimmt. Er beschreibt, dass im Laufe der Lebensjahre Verletzungen, Traumata und Kummer erfahren werden. Diese belasten Verbannte mit Scham, Furcht, negativen Überzeugungen und Glaubenssätzen. Die Beschützer-Teile übernehmen die Führung, um den Menschen vor Schaden zu beschützen. «Das Selbst kann zur Heilung solcher Wunden beitragen, damit diese Teile ihre natürliche Stärke und Balance wiedergewinnen.» (S. 24)

Der gesamte IFS-Ansatz basiert darauf, jeden Teil willkommen zu heißen sowie zu versuchen, diesen zu verstehen und wertzuschätzen. Dabei wird eine vertrauensvolle Beziehung zu den einzelnen Persönlichkeitsanteilen aufgebaut. Wenn ein oder mehrere Teile, trotz ihrer positiven Intentionen, Probleme verursachen, werden Schritte unternommen, um sie zu heilen, damit sie auf gesunde Art und Weise auftreten können.

4.3 Die IFS-Methode anwenden

Wie Anderson et al. (2017) beschreiben, ist IFS erlebnis- und prozessorientiert. Die Vorgehensweise findet über Erfahrungen im Innern eines Menschen statt. Diese Phänomene lassen sich schwer beschreiben, insbesondere für Personen, welche diese Methode zur Erforschung des Innenlebens noch nicht selbst erfahren haben. Damit ein Verständnis möglich wird, folgt an dieser Stelle eine praktische Anwendung einer Übung, welche selbst durchführbar ist.

4.3.1 Anleitung: Einen Teil finden

Zuerst kann folgende Übung durchgelesen werden. Der Einfachheit halber und um weniger Distanz zu erzeugen, ist der Text in der vertrauten Du-Form geschrieben. Man setzt sich mit geschlossenen Augen hin und schaut, ob man einen inneren Teil finden kann. Dies braucht etwas Ruhe.

- Sitze in einer bequemen Position und werde ruhig ...
- Atme zehnmal langsam tief ein und wieder aus.
- Achte auf jede Empfindung in deinem Körper und den Fluss deiner Gedanken.
- Denke an ein kürzlich zurückliegendes Szenario, bei welchem du über jemanden oder etwas verärgert warst, und spiele die Szene in deiner Vorstellung durch.
- Achte genau auf jede Veränderung in deinem Körper, die du spüren kannst. Vielleicht spannen sich deine Muskeln an, vielleicht fühlst du etwas im Magen oder eine Veränderung bei der Atmung oder dem Herzschlag. Nimm einfach diese Empfindungen wahr.
- Versuche dich auf den Teil zu konzentrieren, der in dieser Szene verärgert ist.
[Sage dem Teil, dass du weisst, dass es ihn gibt.]
- Lasse dein Teil wissen, dass du hören möchtest, was ihn stört. Wenn du andere Reaktionen bemerkst, die sich zwischen dich und diesen Teil schieben möchten, frage diesen freundlich und bestimmt, ob er zur Seite treten kann, damit du dem verärgerten Teil zuhören kannst.
- Frage den verärgerten Teil, wie er dir versucht zu helfen. Was möchte er dich wissen lassen? Was will er dir sagen? [Entsteht vor deinem inneren Auge ein Bild des Teils?] Verbringe etwas Zeit mit diesem Teil.
- Nachdem er dir über seine Gefühle und Überzeugungen erzählt hat, bedanke dich bei ihm, dass er sich gezeigt hat.¹⁵ (Spiegel, 2017, S. 5/6)

Nach der Übung lohnt es sich, die Erfahrungen zu notieren, denn dies hilft, später sowohl die Übersicht über die Teile als auch die Prioritäten bei der Weiterarbeit im Blick zu behalten.

Bei dieser Anleitung ging es darum, einen inneren Teil exemplarisch über das Gefühl des Ärgers zu finden. Daneben gibt es eine weite Palette anderer Gefühle. Im Alltag können Teile durch einen Streit mit dem Partner, einen Konflikt bei der Arbeit oder etwas, was unsere Gedanken immer wieder beschäftigt und uns nachgeht, getriggert werden. Dies kann als Ausgangspunkt für IFS verwendet werden. Darüber kann man sich selbst besser kennenlernen.

Im Folgenden sollen IFS-Techniken genauer beleuchtet werden. Diese orientieren sich vorwiegend an den Beschreibungen von Spiegel (2017, S. 35-42)

¹⁵ *Sit in a comfortable position and get settled ... Take ten deep breaths in and out ... Notice any sensation in your body and the flow of your thoughts. Bring to mind a recent scenario in which you were upset with someone or something and play the scene out in your imagination. Pay close attention to any changes you sense in your body, perhaps a tightening of muscles, maybe a feeling in your gut or a shift in your breathing or heartbeat. Just notice these sensations. Try to focus on the part of you that is upset in this scene ... Let the part know you want to hear what is bothering it. If you notice other reactions getting in between this aspect of you and your curious, open heart, kindly and firmly ask if they would step to the side into a waiting room so you can listen to this upset part. Ask how the upset part is trying to help you. What does it want you to know? Spend some time with that part. After it has told you about its feelings and beliefs, thank it for showing up.*

4.3.2 Was fühlst du diesem Teil gegenüber?

Diese Frage dient zur Überprüfung, ob ein Teil spricht oder ob man genügend im Selbst ist, um einen Dialog mit einem Teil zu beginnen. Je nachdem, ob das Gefühl mit den Qualitäten des Selbst (Neugierde, Offenheit usw.) übereinstimmt, ist dies gut. Falls nicht, was oft vorkommt, gibt es folgende Techniken, um zu mehr Selbst-Energie zu kommen.

4.3.3 Einen Teil bitten, zur Seite zu treten

Wenn auf die vorherige Frage die Antwort lautet: «Ich mag ihn nicht» oder «Ich habe Angst vor diesem Teil», dann ist ein weiterer Teil involviert und steht im Vordergrund. Wenn wir diesen Teil bitten, zur Seite zu treten, kann passieren, dass er dies tut oder eben auch nicht.

4.3.4 Mit Teilen verhandeln

Bei der Verhandlung mit Teilen lautet die IFS-Frage: Was befürchtest du, was geschehen würde, wenn du zur Seite treten würdest? Auf diese Weise kann der Teil Vertrauen aufbauen und zur Seite gehen. Wenn er aber dennoch nicht zur Seite treten will, hat man keine andere Wahl, als diesen Teil als Ziel-Teil zu nehmen. Der andere Teil kommt später dran. Bei IFS kümmert man sich schrittweise immer wieder um einen weiteren Teil. (Earley, 2014)

4.3.5 Teile separieren

Wenn wir beispielsweise sehr wütend werden, kann dies überwältigend sein. Der wütende Teil steht dann im Vordergrund, nicht das Selbst. Es ist in dieser Situation äusserst schwierig, Dinge nüchtern zu betrachten. Ein wichtiger Aspekt einer Intervention nach IFS ist, Teile zu separieren. Teile wollen verstanden werden. Dadurch lernen wir die dahinterliegende Geschichte, die positive Absicht und die Trigger für diesen Teil kennen. Durch das Separieren kann das System beruhigt werden und wir können erkennen, dass es sich um einen Teil von uns handelt, und nicht um uns als Ganzes.

(Spiegel, 2017)

4.3.6 Beschützer wertschätzen

Wenn Teile separiert sind, ist es einfacher zu sehen, dass diese eine gute Absicht haben. Ein «Kritiker» möchte vielleicht Enttäuschung verhindern. Diese Beschützer haben oft jahrelang hart gearbeitet. Wenn ihre Anstrengungen anerkannt und wertgeschätzt werden, sind diese Teile oft zugänglich dafür, zurückzutreten und die Arbeit mit dem Verbannten, welchen sie beschützen, zu ermöglichen. (Spiegel, 2017)

4.3.7 Verbindung zu einem Verbannten aufbauen

Wenn die Beschützer die Arbeit mit dem Verbannten erlauben, kann dieser wie andere Teile kennengelernt werden. Da es sich dabei um verletzte Gefühle und Schmerzen handelt, ist es wichtig, langsam und vorsichtig vorzugehen, um eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen. Meist braucht es Zeit, bis dieser Teil die Präsenz des Selbst wahrnehmen kann. (ebd.)

4.5 Der Prozess der Entlastung

Von den meisten IFS-Autoren wird empfohlen, dass der Prozess der Entlastung Verbannter nur von **ausgebildeten Fachpersonen** durchgeführt werden sollte. Um einen Eindruck der Therapie nach IFS zu ermöglichen, folgt des Weiteren die Beschreibung des Entlastungsprozesses, dieser orientiert sich an den Beschreibungen von Anderson et al. (2018, S. 169–181) Dennoch muss an dieser Stelle festgehalten werden, dass der Rahmen dieser Arbeit nur ausreicht, um einen oberflächlichen Überblick über diesen Prozess zu gewähren, und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

4.5.1 Bezeugen

Wenn zum Verbannten eine vertrauensvolle Beziehung aufgebaut werden konnte, geht die Intervention von IFS weiter, indem das Selbst dem Verbannten intensiv zuhört, zusieht oder die schmerzlichen Erfahrungen oder Gefühle bestätigt und bezeugt. Manchmal empfinden Menschen den Schmerz des Verbannten stark, ohne überwältigt zu werden. Diese starken Gefühle lösen oft Tränen aus. Dieser Schritt dauert, bis der Teil sich verstanden und akzeptiert fühlt. Dabei kann es sich um ein Trauma handeln oder um weniger gravierende, jedoch schmerzhaft Erlebnisse

4.5.2 Nachträglich Ressourcen erfahren

Wenn der verbannte Teil in einer schrecklichen Situation feststeckt, geht es darum, dass das Selbst ihm das gibt, was er damals gebraucht hätte. Vielleicht möchte der Verbannte gehalten, geliebt oder geschützt werden. Dieser Schritt im Prozess macht die Dinge nicht ungeschehen, gibt jedoch emotionale Stärke und kann für die weitere Heilung hilfreich sein. (Anderson et al., 2018)

4.5.3 Rückholung

Nachdem ein verbannter Teil in der Form, in welcher er es benötigt hat, bezeugt wurde und seine Bedürfnisse erfüllt sind, begleitet das Selbst den Teil aus der Vergangenheit heraus und in die Gegenwart oder zu einem sicheren Ort, den dieser auswählen kann. (Schwartz & Sweezy, 2020)

4.5.4 Entlasten

Der ursprünglich verbannte Teil entscheidet, wie er sich von seinen Lasten, dies können beispielsweise extreme Gefühle oder Glaubenssätze sein, lösen möchte. Diese kann er über ein inneres Ritual in Elemente wie Licht, Erde Luft, Wasser oder Feuer abgeben. (ebd.)

4.5.5 Die Einladung

Sobald die Lasten verschwunden sind, entstehen positive Gefühle und Eigenschaften. Der ehemals verbannte Teil wird eingeladen, eine neue Rolle in der Psyche zu wählen. Manchmal sind entlastete Teile nicht für eine neue Rolle bereit, sie wollen spielen, schlafen usw. (Spiegel, 2017)

4.5.6 Integration

Zum entlasteten Teil wird eine Zeit lang immer wieder Kontakt aufgenommen und die Verbindung zu ihm gestärkt. Ausserdem gilt es, sich mit den Schützer-Teilen zu beschäftigen, auch diese können sich verwandeln. «Das Ziel von IFS ist es, allen Verbannten und Beschützern – also allen belasteten Teilen – zu helfen, ihre Last abzulegen, damit sie wieder zu dem werden können, was sie wirklich sind, und ihre natürlichen, positiven Eigenschaften ausdrücken können.»

(Earley, 2014, S. 391)

4.6 Die Arbeit nach IFS

IFS wird in verschiedenen Bereichen angewendet. Zunächst wird nun die therapeutische Arbeit mit den typischen Fragen und Interventionen nach IFS beschrieben. Darauf folgt die persönliche Anwendung nach IFS. Anschliessend werden das Vorgehen mit Kindern sowie die Verwendung an Schulen beleuchtet.

4.6.1 Die therapeutische Arbeit nach IFS

In den USA und in Deutschland wird die IFS-Therapie als evidenzbasiert¹⁶ anerkannt. Ausbildungen auf Deutsch werden in Deutschland angeboten.¹⁷ In der Westschweiz ist IFS, wie bereits erwähnt, weiter verbreitet als in der Deutschschweiz. Diese Ausbildungen finden vorwiegend in Frankreich statt.¹⁸

Eine IFS-Ausbildung können Fachleute aus therapeutischen, medizinischen, sozialen und beratenden Berufen erlangen. Dabei wird zwischen IFS-Therapeuten (bedingt eine universitäre psychologische oder therapeutische Vorbildung) und IFS-Coach/Berater (*Practitioner*) unterschieden.

Verschiedene Autoren sowie die von mir befragten Expertinnen betonen, dass IFS in der Anwendung rasch in die Vergangenheit, zu tiefen Verletzungen führen kann und deshalb die Ausbildung mit dem entsprechenden Wissen im Umgang damit unabdingbar ist.

Im Folgenden werden die zentralen Fragen bei der Anwendung der IFS-Methode zusammenfassend dargestellt.

¹⁶ nachgewiesene Wirksamkeit

¹⁷ www.ifs-europe.net

¹⁸ <https://ifs-association.com>

Typische Fragen und Interventionen von IFS sind gemäss Orinsky (2020):

- Welcher Teil interessiert dich?
- Wie nimmst du diesen Teil wahr?
- Wo nimmst du ihn körperlich wahr, in oder um deinen Körper herum?
- Wie fühlt sich das genau an?
- **Was fühlst du diesem Teil gegenüber?**
Wenn die Antwort darauf nicht aus dem Selbst, sondern von einem anderen Teil kommt:
- Bitte diesen Teil, etwas beiseite zu treten.
- Wenn dies nicht möglich ist, mit dem Teil, der sich meldet, von vorne beginnen.
- Lass dich den Teil sehen, fühlen, wahrnehmen ...
- Wie sieht er aus? Was sagt er? Was tut er?
- Was möchtest du von dem Teil verstehen/wissen?
- Was macht dich neugierig?
- Zeig dem Teil dein Interesse, dein Wohlwollen, dein Mitgefühl.

Frag den Teil ...

- **... was er befürchtet, was passieren könnte, wenn er dich nicht auf die Weise, wie er es macht, beschützen würde.**
- ... was daran so schlimm wäre.
- ... wo es schlimmstenfalls enden könnte.
- ... wann er entstanden ist (oder was ihn bewogen hat, dir zur Seite zu springen).
- ... was er dir über seine Geschichte erzählen will. (Wie alt warst du da? Was ist damals passiert?)
- ... was er möchte, dass du verstehst.
- ... was er jetzt von dir bräuchte.
- Was sagst du dazu?
- Zeige dem Teil, was du von ihm verstehst.
- Zeige dem Teil, dass du seine gute Absicht und seine Anstrengung wertschätzt.
- Bedanke dich bei ihm für seine treue Fürsorge über all die Jahre.
- Wie ist das für ihn? Verändert sich dadurch etwas?

Ein IFS-Therapeut muss gegenüber seinem Klienten mit allen seinen Teilen wertschätzend, wohlwollend annehmend sowie interessiert forschend sein. Er braucht viel Selbsterfahrung und Zugang zu seinem eigenen Selbst, damit es nicht zu einer Gegenübertragung kommt. «Ein Therapeut wird für seinen Klienten umso hilfreicher sein, je mehr er in seinem Selbst präsent sein kann und seine eigenen Teile erlöst/entlastet sind.» (Orinsky, 2020) Die Aufgabe des Therapeuten bei einer IFS-Therapie ist es, den Klienten auf dem Weg zum Selbst zu führen und anzuleiten.

Wenn IFS in der Psychotherapie oder der Beratung eingesetzt wird, hält sich der Therapeut oder die Beratungsperson im Vergleich zu anderen Methoden sehr stark zurück. Es geht um die Person selbst und darum, dass sie selbst finden kann, was sie braucht. Dabei könnten Hypothesen oder zu viele Hinweise im Prozess störend wirken.

4.6.2 Persönliche Arbeit nach IFS: Die Teile-Landkarte

Die Arbeit nach IFS bedeutet, die eigene Innenwelt zu erforschen. Jeder Mensch kann für sich seine eigenen inneren Teile finden und kennenlernen. Bei diesen Teilen handelt es sich um ein ganzes inneres Familiensystem, welches zusammenhängt. Schwierigkeiten entstehen oft dadurch, dass wir Menschen immer einmal wieder in eine Situation geraten, in welcher ein bestimmtes, ungünstiges und kaum bewusst beeinflussbares Verhaltensmuster abläuft. Das Erstellen einer Teile-Landkarte nach Orinsky (2020) kann die Situation erhellen, auch die *Beispiele* stammen von ihr.

1. Sich gedanklich in die Situation versetzen, in der die Teile in Wallung geraten sind. Meistens ist das Verhalten einer anderen Person ein Auslöser dafür.
2. Welcher Teil wird aktiviert und welches Gefühl dazu? (*Grrr, wie gemein! Du solltest ihm eine reinhauen für diese Blossstellung ...*)
3. Dem Teil einen Namen geben, z. B. **Wut** und ein Symbol für die Wut auf ein grosses Blatt Papier zeichnen.
4. Sich in Wut versetzen und beobachten, was als Nächstes für ein Teil reagiert, das könnte z. B. ein **Beschwichtiger** sein. (*Jetzt beruhige dich, der hat das doch nicht so gemeint, hat halt heute einen schlechten Tag ...*)
5. Ein Symbol für den Beschwichtiger aufzeichnen.
6. Sich in den Beschwichtiger versetzen und beobachten, welcher Teil sich darauf meldet, das könnte ein **Abwerter** sein. (*Das hast du aber auch wirklich nicht gut genug gemacht, da brauchst du dich nicht zu wundern ...*)
7. In der Folge werden auf diese Weise alle Teile, welche in diesem Kontext aktiviert werden, erkannt und in Form eines Symbols festgehalten.

Orinsky beschreibt, dass es wichtig ist, zum Schluss nochmals an den Anfang zu gehen und zu schauen, ob es nicht vor der Wut, die meistens ein Sekundär-Gefühl ist, noch ein anderes Gefühl gibt, das aber gar nicht an die Oberfläche kommt. Noch bevor es schmerzhaft ins Bewusstsein gelangen könnte, wird es von der Wut unterdrückt (z. B. ein verbannter Kinderteil, der sich klein, dumm, wertlos, einsam, verlassen, ohnmächtig, ausgeliefert, schuldig, ... fühlt). Die Wut gibt einem die Kraft, sich wieder stark und erwachsener zu fühlen.

Was im Erleben vielleicht in Bruchteilen von Sekunden abläuft und deshalb als ein überfordernder Wust an unterschiedlichsten Gefühlen empfunden wird, wird mit Hilfe der Teile-Landkarte dementsprechend in seine verschiedenen Teile aufgeschlüsselt und dadurch überschaubar gemacht. Die Bearbeitung kann anhand der Beschreibungen ab 4.3 erfolgen.

Es gibt auffallende Überschneidungen zwischen IFS, Meditation und Achtsamkeitsübungen. Sowohl bei IFS als auch bei der Achtsamkeit geht es darum, sich mit Gefühlen, Körperempfindungen, Bildern und inneren Dialogen, welche in Beziehung mit einer Fragestellung stehen, zu beschäftigen. (Spiegel, 2017, S. 33)

4.6.3 IFS-Arbeit mit Kindern

Für Kinder kann der Umgang mit heftigen Gefühlen schwierig sein. Es gibt englischsprachige IFS-Kinderbücher, welche von inneren Teilen handeln. Ein deutschsprachiges Beispiel ist *Willi und sein Wüterich* (Orinsky, 2018). Das schön illustrierte Bilderbuch zeigt den Umgang mit einem Beschützer-Teil. Der Hase Willi hat seine Wut nicht unter Kontrolle und lernt diesen Teil von sich kennen.

Abbildung 2: Beispiel eines IFS-Kinderbuches (Orinsky, 2018)

Spiegel (2017) ist eine erfahrene Psycho- und Spieltherapeutin und arbeitet insbesondere mit Eltern und Kindern. In ihrem Buch *Internal Family Systems Therapy with Children* beschreibt sie, dass sie Kinder in ihrer Praxis oft fragt, ob sie ein Bild des Teils malen können. Nach ihrem Bericht nehmen die meisten Kinder einen Stift und zeichnen diesen. Darüber findet sie gemeinsam mit dem Kind mehr über den Teil heraus.

Bei anderen Kindern erklärt sie, dass sie Teile in sich haben, etwa einen albernen Teil, einen wütenden Teil oder sogar einen Baby-Teil. Sie bittet die Kinder, die Augen zu schliessen und zu schauen, was für Teile sie finden. Gewöhnlich öffnen die Kinder die Augen dann wieder und rufen: «Wow, ich habe so viele Teile in mir!»¹⁹ (Spiegel, 2017, S. 32)

Je nachdem, was die Kinder gerne tun, formen sie Teile aus Modelliermasse oder spielen mit kleinen Figuren oder in einer Sandbox. Auch darüber findet Spiegel gemeinsam mit den Kindern mehr über Teile heraus und führt auf diese Weise IFS-Interventionen durch.

Über IFS mit Kindern und Jugendlichen gibt es ein Video²⁰.

Der Text dazu befindet sich im Anhang 3.

¹⁹ *Wow, I have so many parts inside!*

²⁰ <https://www.ifs-europe.net/ifs-modell/audiovisuelle-medien/>

4.7 Ziele der Arbeit nach IFS

Orinsky (2020) beschreibt die Ziele der IFS-Arbeit folgendermassen:

- Im inneren System mehr Balance und Harmonie herzustellen.
- Den inneren Teilen helfen, sich zu entwickeln und sich zu transformieren (nicht, sie zu eliminieren).
- Die Teile vom Selbst zu unterscheiden und demselben dadurch zu ermöglichen, das innere System zu führen.
- Vertrauen in die Führung des Selbst zu entwickeln.
- Den Umgang mit anderen Menschen zu verbessern.

4.8 Zusammenfassung der Grundannahmen der IFS-Theorie

- Der Mensch besteht aus verschiedenen Persönlichkeitsanteilen.
- Innere Teile übernehmen Aufgaben und helfen.
- Teile haben gute Absichten, auch dann, wenn wir ihr Benehmen als schlecht empfinden.
- Teile können drei Gruppen zugeordnet werden: Manager, Feuerbekämpfer und Verbannte.
- Teile interagieren wie Personen (systemische Sicht).
- Durch IFS können die Teile sowie deren Interaktionen erforscht werden.
- Zu Teilen kann eine wertschätzende Beziehung aufgebaut werden.
- Teile können sich verändern und entwickeln.
- Veränderungen im Inneren bewirken Veränderungen im Aussen und umgekehrt.
- Jeder Mensch hat ein Selbst, welches von Geburt an vorhanden ist.
- Selbstführung ist der Idealfall.

4.9 Resultierende Frage

Als Nächstes sollen nun mögliche Kategorien der Pädagogik gefunden werden, welche sich wahrscheinlich gewinnbringend mit IFS verknüpfen lassen können.

Für das folgende Kapitel stellt sich folgende weiterführende Frage:

Welche Aspekte der Pädagogik eignen sich, um mit Fokus auf IFS untersucht zu werden?

5. Pädagogik

Im Zentrum dieses Kapitels stehen Überlegungen zur Pädagogik und Heilpädagogik. Für die Beantwortung der Fragestellung ist es nachfolgend nötig zu klären, welche gemeinsamen Themenfelder sowohl IFS als auch Bereiche der Pädagogik betreffen.

5.1 Bildung

Im *Lehrplan 21* werden Bildungsziele folgendermassen formuliert:

Bildung ist ein offener, lebenslanger und aktiv gestalteter Entwicklungsprozess des Menschen. Bildung ermöglicht dem Einzelnen, seine Potenziale in geistiger, kultureller und lebenspraktischer Hinsicht zu erkunden, sie zu entfalten und über die Auseinandersetzung mit sich und der Umwelt eine eigene Identität zu entwickeln. Bildung befähigt zu einer eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung, die zu verantwortungsbewusster und selbständiger Teilhabe und Mitwirkung im gesellschaftlichen Leben in sozialer, kultureller, beruflicher und politischer Hinsicht führt.²¹

5.2 Heilpädagogik

Was beinhaltet die Arbeit einer Schulischen Heilpädagogin?

«*Schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen (SHP)* beschäftigen sich mit Kindern und Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf. Sie sind als integrative Lehrkräfte oder Kleinklassenlehrpersonen an Regelschulen oder in heilpädagogischen Schulen tätig. Das Tätigkeitsgebiet der SHP liegt im schulischen Bereich. Voraussetzung für die Tätigkeit ist eine Lehrbefähigung.»²² Folgende Abbildung zeigt einen Überblick der Arbeitsinhalte in der Heilpädagogik.

Abbildung 3: Überblick über die Arbeit in der Heilpädagogik (Steppacher, S. 9)

²¹ <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|1>

²² <https://www.szh.ch/themen/fachpersonal/faq/frage-1>

Die Aufgaben einer Lehrperson und der Schulischen Heilpädagogin können sich überschneiden. Die Rolle der Heilpädagogin erfordert insbesondere:

- Genau hinschauen, beobachten und überprüfen
- Kennen von Hintergründen, Lernstand der Kinder sowie deren Schwierigkeiten und Stärken
- Theoretisches Wissen anwenden
- Kooperation mit Lehrkräften und Eltern
- Beratung von Lehrpersonen, Kindern und Eltern

Eine Heilpädagogin ist keine Therapeutin. Sie orientiert sich an Erkenntnissen der Psychologie. Im Klassenzimmer kann und soll keine Therapie durchgeführt werden.

5.3 Bereiche der Pädagogik, welche Verbindungen zu IFS haben

IFS beschäftigt sich mit der inneren Welt, aber auch damit, wie Interaktionen zur äusseren Welt diese gegenseitig beeinflussen. Um Bereiche der Pädagogik zu finden, in welchen IFS nützlich sein könnte, wird im schulischen Alltag nach gemeinsamen Themenfeldern gesucht, und es werden mögliche Parallelen herausgearbeitet. Es gibt Themenfelder, welche entweder Lehrpersonen oder besonders Heilpädagoginnen oder auch Schülerinnen und Schüler betreffen. Die Pädagogik wird nachfolgend mit Fokus auf Zusammenhänge mit IFS betrachtet.

5.4 Reflexion

Eines der Aufgabenfelder der Schulischen Heilpädagogin umfasst forschen, entwickeln und reflektieren. Bei der Reflexion der Praxis kann es sich um folgende Themen handeln:

- Herausfordernde Situationen
- Herausforderndes Verhalten
- Kooperation mit Lehrpersonen und Eltern
- Geeignete Lösungen suchen

Das Themenfeld *reflektieren/Reflexion* führt zu weiteren grossen Themenfeldern und zeigt auf, dass vieles miteinander vernetzt ist. Deshalb wird an dieser Stelle zunächst nach dem Begriff *Selbst* in der Pädagogik gesucht, da dieser bei IFS einen grossen Stellenwert aufweist.

Juul (2018) beschreibt, dass das **Selbstgefühl** zwei Dimensionen hat. Einerseits das Wissen über uns selbst, «über unsere Emotionen, Werte, Einstellungen und unser Selbstbild». Andererseits «unsere emotionale und intellektuelle *Beziehung* zu diesem Wissen über uns selbst. Ein gesundes Selbstwertgefühl zu haben bedeutet, eine realistische, differenzierte und wohlwollende Beziehung zum Wissen über uns selbst zu haben.» (S. 135) Für Juul bedeutet Selbstgefühl: Herausfinden, wer wir sind.

Miller (2017) betont, dass Lehrpersonen einen Beziehungsberuf haben. Er beschreibt die **Selbst-Kompetenz** (analog zu *Personale Kompetenz* im LP21): Dies ist die Fähigkeit, «mit sich selbst klarzukommen» (S. 27) sowie die eigene Person in Bezug auf das berufliche Handeln reflektieren zu können. Der Umgang mit sich selbst kann folgende Schwierigkeiten bereiten: Verunsicherung und Verletzung statt Selbstbewusstsein, Souveränität und Stabilität.

Merkel (2013) betont, dass Fachkräfte einerseits verstehen müssen, sich emotional auf die Kinder einzulassen, andererseits aber zugleich Vorbild und Autorität darstellen. Um im richtigen Augenblick entscheiden zu können, was die Kinder gerade benötigen, ist es notwendig, sich selbst zu beobachten, «die eigenen Verhaltensweisen immer wieder [zu] **reflektieren**²³ und sich im Team darüber aus[zu]tauschen.» (S. 96)

Jensen und Jensen (2016) beschreiben, dass es für die meisten Lehrpersonen ungewohnt ist, «den Blick auf sich selbst und die eigenen Reaktionen zu richten». (S. 25) Denn meist sind sie damit beschäftigt, sich auf die Kinder, Eltern und *deren* Reaktionen zu konzentrieren. «Um den Dialog entwickeln zu können, muss man als Fachperson mit grösstmöglicher Authentizität und Geistesgegenwärtigkeit anwesend sein.» (S. 25/26) Hierfür ist eine gute Kenntnis des eigenen **Selbst** erforderlich. Denn unbewusste Gedanken, Gefühle und Reaktionen, welche in einer Beziehung zum Ausdruck kommen, können eine authentische Anwesenheit und eine gleichwürdige²⁴ Begegnung misslingen lassen.

Gemäss Jensen und Jensen (2016) ist es beim Lernen grundsätzlich wichtig, dass Unsicherheiten gezeigt werden dürfen, denn dies ist der Weg, Neues lernen zu können. Von Kindern wird dies täglich verlangt, und dennoch fällt dasselbe vielen Lehrpersonen bei sich selbst schwer. Kollegiale Unterstützung und **Reflexion** machen es möglich, daran zu arbeiten und sowohl starke als auch schwache Seiten entsprechend zeigen zu können.

Nach Jensen und Jensen (2016) kann ein Kind nicht alleine analysiert und verstanden werden, sondern nur im Zusammenhang seines Kontextes. Eine Heilpädagogin befasst sich deshalb mit Wirkungen und Wechselwirkungen im Umfeld eines Kindes.

5.5 Pädagogische Handlungsmöglichkeiten

Im Schulalltag können Theorien im Hinterkopf einer Heilpädagogin sehr wertvoll sein, doch letztendlich geht es um die Umsetzung in der Praxis. Was braucht es, um pädagogisch klug handeln zu können? Im Folgenden wird eine Auswahl davon dargestellt, was verschiedene Autoren im pädagogischen Bereich dazu schreiben.

²³ Hervorhebung der Autorin

²⁴ Gleichwürdig bedeutet nach meinem Verständnis sowohl «von gleichem Wert» (als Mensch) als auch mit demselben Respekt gegenüber der persönlichen Würde und Integrität des Partners. (Juul, <https://familylab.de/familien.asp>)

5.5.1 Beziehungen im schulischen Kontext

Miller (2017) beschreibt die **Beziehungs-Kompetenz** (analog zu *Soziale Kompetenz* im LP21): Diese umfasst Beziehungen zu anderen Lehrpersonen, zu Schülern sowie zu Eltern. Folgende Schwierigkeiten können auftreten: Irritationen, Zulassen von Grenzüberschreitungen und folglich Kränkungen statt Klarheit, Sicherheit und Abgrenzung.

Juul (2018) beschäftigt sich ebenfalls intensiv mit Beziehungskompetenz. Diese definiert er damit, dass Lehrpersonen jedes Kind auf seine Art wahrnehmen und «authentisch in Kontakt mit ihm (oder seinen Eltern)» kommen sowie die Verantwortung «für die Qualität der Interaktion» übernehmen. (S. 148)

Die **Präsenz** der Lehrpersonen sowie Anteilnahme und Fürsorge sind gemäss Omer und Haller (2020) das Gegenteil von Distanz. Die Kinder spüren die physische und die mentale Anwesenheit und wissen, dass sie im Bewusstsein ihrer Lehrperson sind. «Präsenz hat viel mit Beziehung zu tun. Im schulischen Kontext bedeutet dies neben der Zuwendung auch Führung; also das Vertreten von Werten, Aufzeigen von Grenzen, Einfordern von Leistungen, Erteilen von Kritik, Ermutigen, Unterstützen und Raumgeben für Entwicklung.» (S. 31)

Für Schüler sind die zwischenmenschlichen Beziehungen sehr wichtig. Sowohl untereinander wie auch zu den Lehrpersonen wirkt sich ein Klima gegenseitiger Wertschätzung förderlich auf erfolgreiches Lernen aus. (Miller, 2017)

Als **herausforderndes Verhalten** werden Aktivitäten eines Menschen bezeichnet, welche den Normen und Erwartungen widersprechen und nicht versehentlich passieren. Dadurch werden Irritationen ausgelöst. Herausforderndes Verhalten kann als Ausdruck einer Störung im Zusammenspiel zwischen Individuum und Umwelt verstanden werden. (Frei, Ling & Piller, 2019)

Wie Jensen und Jensen (2016) betonen, haben viele Störungen des Verhaltens, der Konzentration und der Aufmerksamkeit ihre Wurzeln in den Beziehungen, in welchen das Kind lebt. Zunächst sind die Beziehungen zu den Eltern am bedeutsamsten. Vielen Lehrpersonen fällt es jedoch schwer anzuerkennen, dass die kindliche Beziehung zu ihnen ebenfalls von grosser Bedeutung ist. So liegt beispielsweise bei Überweisungen an den schulpsychologischen Dienst der Fokus jeweils «auf dem Verhalten des Kindes und nicht auf der Beziehung zwischen Fachperson und Kind». (S. 144)

Jensen und Jensen weisen darauf hin, dass die Lehrperson die Verantwortung für die Qualität der Beziehung zum Kind hat. Wenn es ihnen gelingt, sich selbst als einen Teil der Problemstellung zu betrachten, ist dies ein wichtiger Schritt auf dem Lösungsweg.

5.5.2 Zusammenarbeit der Lehrpersonen

Zierer (2019) betont, dass vieles nur über die **Kooperation** im Kollegium gelingt. Wenn Lehrpersonen zusammenarbeiten, können sie Stärken zusammenfügen und Schwächen ausbügeln.

Omer und Haller (2020) beschreiben, dass es Kindern mit problematischem Verhalten nicht gleichgültig ist, was Lehrpersonen über sie denken. Der Vorteil der pädagogischen Zusammenarbeit im Team ist, dass sich fast immer eine Lehrkraft finden lässt, welche einen Zugang zum betreffenden Kind findet. So können gute Lösungen möglich werden. Auch der Austausch ist sehr wichtig. Die Bereitschaft zur Kooperation im Team verleiht allen zusammen Stärke.

5.5.3 Zusammenarbeit mit den Eltern

Gemäss Jensen und Jensen (2016) gibt es eine entscheidende Bedeutung von Anerkennung, Empathie und Wertschätzung bei der gelingenden Begegnung zwischen Pädagogen und Eltern. Sie führen aus, dass unsere Reaktionen auf mangelnde Wertschätzung oder Zurückweisung vom dadurch entstehenden Schmerz ablenken sollen. Diese Reaktionen beschreiben sie aus systemischer Sicht als oft kindisch erscheinende Strategien.

Jensen und Jensen betonen, dass es für Lehrpersonen wichtig ist, die eigene Meinung ausdrücken zu können, ohne Eltern zu verurteilen. Dies funktioniert allerdings nur, wenn es gelingt, «den Blick auf sich selbst als Teil der Beziehung richten zu können, weil man sich ansonsten in eine Position begibt, in der es kaum Veränderungsmöglichkeiten gibt». (S. 33)

5.6 Beraten

Die Beratung im Aufgabenfeld der Schulischen Heilpädagogin kann ein grosses Spektrum an Themen betreffen, auch leichte bis schwerwiegende Schulschwierigkeiten.

Gemäss Palmowski (2007) besteht die Aufgabe der Beratungsperson im Zuhören sowie «im Formulieren von Fragen, die den Klienten helfen, Lösungen für ihre Probleme zu entwickeln». (S. 34) Er schreibt über systemische Beratung im schulischen Kontext, dass es wichtig ist, dass gleichberechtigte Partner Probleme bearbeiten und gemeinsam Lösungen entwickeln, denn «Grundlage jeder Zusammenarbeit ist Kooperation». (S. 44) Er betont: «Das Geheimnis gelingender Kooperation besteht darin, den anderen gut aussehen zu lassen.» (S. 87) Als zentral beschreibt Palmowski, dass nicht das Problem, sondern die möglichen Lösungen im Mittelpunkt des Interesses stehen sollten. Dies kann bei der Beratung durch lösungsorientiertes Fragen geschehen.

Wie Mosell (2016) schreibt, bleiben Kinder und Jugendliche Experten für ihr eigenes Leben, auch wenn sie sich in einer schwierigen Phase befinden. «Es gilt, ihnen wirklich zuzuhören, ihnen eine eigene Stimme zu gewähren und notfalls zu geben. Es geht darum, sie wirksam zu begleiten und sie im emotionalen und anderweitigen Ausdruck zu unterstützen.» (S. 32) Was ist das Ziel des jungen Menschen? Dies sollte gemäss Mosell in der Beratung stets geklärt werden. Dann sollen Hilfen zur Selbsthilfe angeboten werden.

5.7 Zu erwerbende Kompetenzen

Welche Kompetenzen sollen unsere Schülerinnen und Schüler in der Schule erwerben? Der Lehrplan 21 bildet ein weites Spektrum von Kompetenzen ab. Gesuchte Themenfelder lassen sich in *Grundlagen, den überfachlichen Kompetenzen und Schwerpunkten des 1. Zyklus* sowie in *verschiedenen Fachbereichen* finden. Im Folgenden werden einige exemplarischen Bezüge aufgezeigt.

Wahrnehmung...

Über die Wahrnehmung treten Kinder **mit sich selbst und ihrer Lebenswelt in Kontakt**. Sie nehmen sich selbst, ihren Körper, die Mitmenschen und die Umwelt über die verschiedenen Sinne wahr. Sie sehen, hören, riechen, schmecken und spüren. Alle Bereiche sind eng miteinander verknüpft. Die Kinder ...

- machen sich über die Wahrnehmung von Gegenständen, Situationen und Vorgängen mit der Aussenwelt vertraut.
- nehmen ihren Körper in Zeit und Raum und über die Interaktion mit der Umwelt wahr.
- erschliessen sich über **Gefühle, Empfindungen, Gedanken, Erinnerungen** und **Imaginationen die innere Welt**.
- erkennen die für die aktuelle Situation bedeutsamen Sinneseindrücke.
- lernen, Wahrnehmungen zu beschreiben und zu vergleichen.
- fokussieren ihre Aufmerksamkeit und üben das genaue Beobachten.
- bauen durch Erfahrung ein entsprechendes Begriffsfeld auf.²⁵

Identität, Körper, Gesundheit – sich kennen und sich Sorge tragen

Die Schülerinnen und Schüler können sich und andere wahrnehmen und beschreiben.

Ich bin ich

Die Schülerinnen und Schüler ...

...

- können anhand von Beispielen (z. B. in Geschichten) Gefühle und Interessen beschreiben und Unterschiede und Gemeinsamkeiten benennen.
- können ihre Fähigkeiten erkunden und sich selber charakterisieren.²⁶

...

Gesundheit und Wohlbefinden

- können subjektives Wohlbefinden beschreiben und mit Erfahrungen verbinden (z. B. Situationen der Freude, Aktivität, Ruhe, Zufriedenheit).²⁷

²⁵<https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|5&hilit=101e2008uNVR7rD6Y5wJ6nNw23vE8a#101e2008uNVR7rD6Y5wJ6nNw23vE8a> (mit Hervorhebung der Autorin)

²⁶ <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=a|6|1|1|0|1>

²⁷ <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=a|6|1|1|0|2>

Diese Beispiele aus dem Lehrplan 21 zeigen, dass einerseits die Wahrnehmung der inneren und der äusseren Welt wichtig ist, diese andererseits auch mit Identität, Körper, Gesundheit und Wohlbefinden zusammenhängt.

5.7.1 Personale Kompetenzen

In der «Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen» (Hollenweger & Bühler, 2019) sind grundlegende Befähigungsbereiche beschrieben:

Sich selbst sein und werden

Selbstempfinden

Entwicklung von Selbstempfinden im Sinne eines Sich-Gewahrseins als invariantes Selbst, Erleben von Körperkohärenz sowie Erleben und Bewältigung von Spannungszuständen.

(S. 27)

Die personalen Kompetenzen gehören im Lehrplan 21 zu den überfachlichen Kompetenzen. Sie werden bei anderen Autoren Selbstkompetenz genannt. Zu den personalen Kompetenzen zählen Selbstreflexion, Selbstständigkeit und Eigenständigkeit.

Selbstreflexion: Eigene Ressourcen kennen und nutzen

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken.
- können ihre Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren.
- können Stärken und Schwächen ihres Lern- und Sozialverhaltens einschätzen.
- können auf ihre Stärken zurückgreifen und diese gezielt einsetzen.

...

- können aus Selbst- und Fremdeinschätzung gewonnene Schlüsse umsetzen.²⁸

Das Selbstempfinden zählt zu den grundlegenden Befähigungsbereichen aller Schülerinnen und Schüler. In der weiteren Entwicklung lernen die Kinder ihre Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken. Über die Reflexion können eigene Ressourcen erkannt werden.

Weiter wird beleuchtet, wie andere Autoren der Pädagogik diese Kompetenzen beschreiben.

Merkel (2013) beschreibt, wie Kinder in ihren Tätigkeiten, Spielen und ihrem Umgang mit anderen Menschen allmählich ein Selbstbild ausbilden. Eine sichere **Selbstwahrnehmung** ermöglicht, sich in andere einzufühlen, sich mitzuteilen und andere zu verstehen. «Die Selbstwahrnehmung beginnt mit der Wahrnehmung der Aussengrenzen des eigenen Körpers und der Erfahrung, den eigenen Körper willentlich steuern zu können. Mit der Fähigkeit, innere Vorstellungen zu bilden, können die

²⁸ <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|3>

sich wiederholenden Aktivitäten allmählich zu einem Bild kristallisieren, das sich das Kind von sich selbst zu machen beginnt.»²⁹

Omer und Haller (2020) beschreiben, dass sich ein Selbstbild nicht nur durch positive Reflexion entwickelt. Ebenfalls wichtig sind die Erfahrungen, dass es Kindern gelingt, Schwierigkeiten zu überwinden und Herausforderungen zu meistern. Diese konkreten Erfahrungen vermitteln ein Gefühl von Kompetenz.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Im Lehrplan 21 taucht das Schlüsselwort *Reflexion* in zahlreichen Bezügen auf. Insbesondere *Lernen und Reflexion* finden sich in allen Fachbereichen. Die Reflexion ist folglich sowohl für Heilpädagoginnen und Lehrpersonen als auch für Schülerinnen und Schüler ein wichtiges Lern- und Übungsfeld.

5.7.2 Soziale Kompetenzen

In der «Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen» (Hollenweger & Bühler, 2019) sind weitere grundlegende Befähigungsbereiche beschrieben:

Wertschätzung
Entwicklung der Fähigkeit, Wertschätzung zu zeigen und zu erleben (z. B. wertvolle Eigenschaften bei sich und anderen).
...
Dialog
Entwicklung der Fähigkeit zum Dialog als wechselseitiger Austausch, als Resonanz der eigenen Handlungen und des eigenen Erlebens im Anderen, als ein «Sehen und gesehen werden».
(S. 27/28)

Auch die sozialen Kompetenzen gehören im Lehrplan 21 zu den überfachlichen Kompetenzen. Sie werden bei anderen Autoren Beziehungskompetenz genannt. Zu den personalen Kompetenzen gehören Dialog- und Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Umgang mit Vielfalt.

Konfliktfähigkeit: Konflikte benennen, Lösungsvorschläge suchen, Konflikte lösen
Die Schülerinnen und Schüler ...
...
• können sich in die Lage einer anderen Person versetzen und sich darüber klar werden, was diese Person denkt und fühlt.
...
• können Formen und Verfahren konstruktiver Konfliktbearbeitung anwenden.³⁰

Weitere Bezüge im Lehrplan 21 lassen sich unter *Eigenständigkeit und soziales Handeln* finden, wobei wiederum weitere Bezüge zu Fachbereichen bestehen. Ein Beispiel findet sich unter Natur, Mensch, Gesellschaft, bei *Zusammenleben gestalten und sich engagieren* geht es um Rücksicht

²⁹ https://www.handbuch-kindheit.uni-bremen.de/teil3_1.html#Selbstwahrnehmung109

³⁰ <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|3>

nehmen, Konfliktlösung, Fairness, Respekt und sich für andere einsetzen. Weitere Autoren der Pädagogik beschreiben diese Kompetenzen ebenfalls.

Hentig (2012) spricht von «ganzheitlichem Lernen» und «Schule als Lebens- und Erfahrungsraum». Er beschreibt, dass es wichtig ist, nicht nur *in* der Schule zu lernen, sondern gleichzeitig auch *an* der Schule.

Jensen und Jensen (2016) beschreiben die Wichtigkeit der guten Stimmung im Klassenzimmer für gelingendes Lernen. Ohne Konflikte geht es nicht. Die Lehrperson trägt «die Hauptverantwortung, den Prozess in Gang zu bringen, der zur konstruktiven Bearbeitung der Konflikte oder zur Lösung des Problems führt». (S. 163)

Nach Juul (2017) muss ein Kind, um Empathie entwickeln zu können, die Gelegenheit haben, durch Erfahrung seine eigenen Emotionen und die der anderen kennenzulernen. Die Empathie nennt er «ein effektives Gegengift gegen Gewalt». (S. 158)

5.8 Erkenntnisse aus dem Kapitel zur Pädagogik

Beim Zusammenstellen der gemeinsamen Themenfelder der Pädagogik und IFS ist klar geworden, dass diese weitgehend die Heilpädagogin, respektive die Lehrperson, also die Erwachsenen betreffen. Das Feld für die Schülerinnen und Schüler ist kleiner, bildet jedoch elementare Aspekte aus dem Lehrplan 21 ab. Es lassen sich viele Bezüge zu IFS ableiten, insbesondere in den Bereichen der überfachlichen Kompetenzen sowohl bei den personalen als auch bei den sozialen Kompetenzen.

Bei diversen Autoren, welche sich mit Pädagogik beschäftigen, lassen sich ebenfalls ähnliche Themen entnehmen, auch wenn sie verschiedene Begrifflichkeiten verwenden. Besonders viele Bezüge wurden bei dieser Recherche zur Reflexion und zu Beziehung gefunden. In diesen Bereichen gilt übereinstimmend: Nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern auch die Lehrpersonen und Heilpädagoginnen befinden sich in einem steten Lernprozess.

5.9 Resultierende Frage

Da nun Hintergründe von IFS und Pädagogik beleuchtet wurden, stellt sich die Frage, wie die beiden Gebiete für den Schulalltag verknüpft werden können.

6. Verknüpfung zum heilpädagogischen Alltag

In diesem Kapitel geht es um die Verknüpfung der Pädagogik mit IFS. Die Perspektive von IFS wird der Sicht der Pädagogik in den zuvor gefundenen Themenfeldern gegenübergestellt. Anschliessend werden Verknüpfungsmöglichkeiten erforscht. Da sich einige Aufgaben der Lehrpersonen und der Heilpädagogin überschneiden, gelten die Erkenntnisse meist für beide gleichermassen.

Die Darstellung wird folgendermassen strukturiert:

Unterstützungsmöglichkeit

Sicht IFS

Sicht Pädagogik

Verknüpfungsmöglichkeiten

6.1 Reflexion der Heilpädagogin

Sicht IFS: Gedanken, Gefühle und daraus resultierende Verhaltensmuster kommen von **inneren Teilen**. Diese Teile sowie deren Interaktionen können erforscht werden. Dadurch werden Veränderungen möglich. (vgl. S. 16–29)

Es gibt zwei Dimensionen des Selbst. Die **Selbstqualitäten** beziehen sich auf die Erfahrung, im Selbst zu sein, also sich ruhig, ausgeglichen, positiv, verbunden, selbstbewusst, fröhlich oder friedlich zu fühlen. Die **Selbstführung** bezieht sich auf die Fähigkeit, wieder ins Gleichgewicht zu kommen, wenn man verletzt oder gestresst ist, also die Fähigkeit, innere Konflikte zu lösen, unter Druck ruhig zu bleiben oder sich selbst zu beruhigen. (vgl. S. 21/22)

Sicht Pädagogik: Das **Selbstgefühl** wird ebenfalls in zwei Dimensionen beschrieben. Diese beziehen sich auf das Wissen über sich selbst und die *Beziehung* zu diesem Wissen über uns selbst. Die **Selbst-Kompetenz** umfasst die Fähigkeit, die eigene Person in Bezug auf das berufliche Handeln reflektieren zu können. (vgl. S. 33/34)

Verknüpfungsmöglichkeiten: Verhalten ist eine Reaktion auf die Umwelt, es geschieht oft reflexartig. Emotionen geben uns wichtige Hinweise. Durch Reflexion kann man sich der Filter der eigenen Wahrnehmung und Glaubenssätze bewusst machen sowie eigene Reaktionen und Handlungen besser verstehen. Je besser wir uns selbst kennen, desto besser gelingt die Selbstführung. Dabei geht es keineswegs um Perfektion. Doch die Erfahrungen machen uns reicher und erweitern das Handlungsrepertoire. Es hilft zu erkennen, was in der Rolle der Heilpädagogin hilfreich ist und was weniger. Wenn als Vorbild Fehler eingestanden werden oder man sich für etwas entschuldigt, können Kinder über das Modell lernen.

IFS gibt einen neuen Blickwinkel auf die eigene Person. Die Vorgehensweise nach IFS ermöglicht, eigene Anteile zu erforschen. Viele Aspekte der Reflexion sind in der pädagogischen Literatur bereits beschrieben worden. Diese stimmen oftmals mit der IFS-Sicht überein oder lassen sich dadurch ergänzen.

6.2 Pädagogische Handlungsmöglichkeiten

Was können Lehrpersonen und Heilpädagoginnen tun, damit die Schulzeit möglichst positiv verläuft?

6.2.1 Beziehung zu Schülerinnen und Schülern

Sicht IFS: Die inneren Teile eines Menschen beeinflussen seine Handlungen. Je besser er seine eigenen Teile kennt, desto besser kann er sein Verhalten beeinflussen. Im Selbst zu sein ermöglicht es Lehrpersonen und Heilpädagoginnen, den Schülerinnen und Schülern gegenüber offen, interessiert und positiv zu sein. Ausserdem hilft es dabei, Verständnis für die verschiedenen Teile der Kinder zu haben, welche wiederum deren Handlungen beeinflussen. (vgl. S. 16–22)

Sicht Pädagogik: Es ist wichtig, jedes Kind auf seine Art wahrzunehmen sowie Präsenz, Anteilnahme und Fürsorge zu zeigen. Dies gibt den Kindern Sicherheit und wirkt sich förderlich auf erfolgreiches Lernen und positive Entwicklungen aus. (vgl. S. 35)

Verknüpfungsmöglichkeiten: Die zwischenmenschlichen Beziehungen gilt es zu stärken. IFS kann unterstützend wirken, indem Wertschätzung und Verständnis gefördert werden.

6.2.2 Herausforderndes Verhalten

Sicht IFS: Wenn innere Teile extrem sind, treten Schwierigkeiten auf. Vielleicht sind sie unter Druck geraten oder anders getriggert worden. Kinder mit herausforderndem Verhalten haben einen Beschützer-Teil, welcher ihnen helfen möchte, auch wenn dies nicht immer optimal erscheint. (vgl. S. 18–21)

Sicht Pädagogik: Im Zusammenspiel zwischen Individuum und Umwelt kann es zu Störungen kommen. Oft haben diese ihre Wurzeln in den Beziehungen, in welchen das Kind lebt. Die Verantwortung für die Qualität der Beziehung zum Kind hat die Lehrperson oder die Heilpädagogin. (vgl. S. 35)

Verknüpfungsmöglichkeiten: Gut und hilfreich mit herausforderndem Verhalten umzugehen, kann besser gelingen, wenn die Heilpädagogin im Selbst ist, also über die Qualitäten verfügt: Interesse, Gelassenheit, Vertrauen, Verbundenheit, Klarheit, Kreativität, Mut, Mitgefühl. Jedes Verhalten ergibt Sinn, was dahintersteckt, gilt es zu ergründen. Im Bereich herausforderndes Verhalten kann IFS Aspekte aus der pädagogischen Literatur ergänzen und unterstützen.

6.2.3 Zusammenarbeit mit Lehrpersonen und Eltern

Sicht IFS: Alle Menschen haben verschiedene Teile in sich, welche getriggert werden können. Anderen mit Wertschätzung zu begegnen, vermindert diese Reaktionen und ermöglicht diesen Teilen zu entspannen, damit eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe möglich ist. (vgl. S. 17–21)

Sicht Pädagogik: Anerkennung, Empathie und Wertschätzung tragen bei allen Begegnungen zwischen Menschen zum Gelingen der Kooperation bei. (vgl. S. 36)

Verknüpfungsmöglichkeiten: Das Wissen, dass alle Menschen aus verschiedenen Teilen bestehen und manche davon die Person beschützen wollen, verhilft zu mehr Gelassenheit und Verständnis.

6.3 Beraten

Sicht IFS: Jeder Mensch ist Spezialist oder Spezialistin für seine eigenen Persönlichkeitsanteile und seine Sicht auf die Welt. Die inneren Teile haben gute Absichten, auch wenn das Verhalten und die Äusserungen als negativ wahrgenommen werden können. Zur Erforschung dieser Teile und der Zusammenhänge derselben in Systemen werden Fragen nach IFS gestellt. (vgl. S. 23–29)

Sicht Pädagogik: Es gibt verschiedene Formen der Beratung. Bei der systemischen Beratung steht die Lösung des Problems im Mittelpunkt, nicht das Problem selbst. Auch bei der systemischen Pädagogik wird der Mensch als Experte für das eigene Leben angesehen. (vgl. S. 36)

Verknüpfungsmöglichkeiten: Da IFS systemische Grundlagen hat, gibt es Überschneidungen zur systemischen Beratung und Pädagogik. Dabei gilt: Menschen kann man nicht zu Veränderungen zwingen, sie können sich nur selbst ändern. Wenn man seine inneren Teile gut kennt, hilft dies bei der Beratung. Reflexartigen Reaktionen eigener Teile kann damit vorbeugt werden. Ausserdem hat man die Möglichkeit, die eigenen Teile, welche die Dinge eventuell besser wissen wollen, zur Seite zu bitten. Damit kann man sich auf die Bedürfnisse und die Lösungsmöglichkeiten des anderen Menschen konzentrieren. Auch der Bereich Beratung lässt sich durch IFS gut ergänzen.

6.4 Schülerinnen und Schüler: Personale Kompetenzen

Sicht IFS: Die inneren Teile können auch mit Kindern über Gefühle, Empfindungen, Gedanken, Erinnerungen und Imaginationen in der inneren Welt erforscht und kennengelernt werden. Da im Systemischen alles mit allem zusammenhängt, wirken sich Erkenntnisse und Veränderungen auch in die äussere Welt aus. (vgl. S. 30)

Sicht Pädagogik: Selbstreflexion bedeutet, eigene Gefühle und Bedürfnisse wahrnehmen und reflektieren zu können sowie Stärken und Schwächen einzuschätzen. Dies ermöglicht, eigene Ressourcen kennen und nutzen zu können. Die Kinder sollen gemäss LP21 die Kompetenzen erlangen, sich und andere wahrzunehmen. (vgl. S. 38/39)

Verknüpfungsmöglichkeiten: Das Bewusstsein der eigenen Fähigkeiten und Stärken erfolgt sowohl bei IFS als auch in der Pädagogik über die Reflexion. Sie beschäftigen sich mit demselben Thema. Bei IFS gibt es klare Beschreibungen, wie innere Teile gefunden werden können. Bei der Pädagogik ist die Vorgehensweise zum Erschliessen der inneren und der äusseren Welt nicht vorgegeben, könnte jedoch durch Elemente von IFS bereichert werden.

6.5 Schülerinnen und Schüler: Soziale Kompetenzen

Sicht IFS: Gefühle werden als positiv betrachtet, obwohl sie manchmal auf unangenehme Art und Weise zutage treten und Menschen anders handeln, als sie es sich wünschen würden. Ein wertschätzender Umgang hilft, damit umgehen zu lernen und Veränderungen zu bewirken. (vgl. S. 30)

Sicht Pädagogik: Um den Umgang mit anderen zu lernen, ist es wichtig, damit Erfahrungen zu machen. Die Kinder sollen in der Schule üben: Rücksicht nehmen, Konfliktlösung, Fairness, Respekt und sich für andere einzusetzen. (vgl. S. 39/40)

Verknüpfungsmöglichkeiten: Konflikte konstruktiv zu lösen bedingt, dass jeder sagen darf, wie seine Sicht aussieht, und einander zugehört wird. Beim empathischen Miteinander und beim Verständnis füreinander kann IFS hilfreich sein.

6.6 Die konkrete Bedeutung von IFS für die Rolle der Heilpädagogin

Die folgende Darstellung zeigt die Heilpädagogin mit exemplarischen inneren Teilen. Kumbier (2019) zeichnet Persönlichkeitsanteile auf diese Weise, da sie hilft, untersuchen zu können, wie die inneren Teile miteinander interagieren. Zusätzlich ist im folgenden Schema auch das Umfeld dargestellt.

Abbildung 4: Beispiel einer Heilpädagogin im systemischen Kontext von IFS

Es kann sein, dass innere Teile der Heilpädagogin im Widerstreit stehen. Beispielsweise möchte die *Strukturierte* alles ganz genau abklären und organisieren, während die *Kreative* die Dinge lieber auf sich zukommen lassen und «mal schauen» will. Die Schwierigkeit könnte darin bestehen, dass

die *Strukturierte* dem Kind im Unterricht weniger, die *Kreative* jedoch mehr Arbeitszeit geben will. Wenn diese beiden inneren Teile nach IFS erforscht werden, kann die Heilpädagogin diesen Absichten ihrer inneren Teile auf die Spur kommen. Wenn der innere Konflikt gelöst ist, gelingt es besser, zu erforschen, was denn das Kind wirklich braucht. Dies geschieht wiederum über die Reflektion des Verhaltens des Kindes sowie der Situation.

Gleichzeitig zeigt die Darstellung, wie die Heilpädagogin im Umfeld vernetzt ist. Wird ein innerer Teil von ihr von jemand anderem getriggert, sodass sie sich beispielsweise nervös fühlt, so reagiert sie vielleicht ungeduldig auf ein Kind. Innere Teile des Kindes können wieder darauf reagieren, und es gerät daraufhin etwa in Streit mit anderen Kindern.

Eine ruhige, wohlwollende Haltung der Heilpädagogin kann sich positiv auf die Schülerinnen und Schüler auswirken, sodass diese daraufhin ebenfalls soziale Stärke untereinander zeigen.

6.7 IFS-Arbeit an Schulen

Wie bereits im ersten Kapitel erwähnt, wird IFS von Lehrkräften in den USA an Schulen verwendet. Dazu schreibt eine der Gründerinnen der IFS-Unterstützung, Nelson: «Achtsamkeit in der Pädagogik fokussiert meist auf den Schüler [oder die Schülerin]. Unseres Wissens liegt der Fokus selten darauf, Ressourcen bereit zu stellen und die Lehrperson vorzubereiten. Es ist bekannt, dass dies die Hauptvoraussetzungen für Resilienz und Schutzfaktoren in Schulen sind».³¹ Beteiligte Lehrpersonen berichten in der begleitenden Studie von positiven Effekten, welche an späterer Stelle in der Arbeit aufgegriffen werden.

Goddard (2019) hat *The IFS Teacher Manual* erstellt. Dieses soll Lehrpersonen trainieren, IFS als Werkzeug zu verwenden, effektiver zu sein und den Erfolg von Schülern zu verbessern. Das Handbuch kann zur persönlichen Arbeit mit IFS verwendet werden. Einerseits geht es um die Lehrpersonen, dass ihnen IFS dabei helfen soll, ruhig, positiv und einfühlsam zu unterrichten. Dies, indem die Aufmerksamkeit auf die Teile der Schülerinnen und Schüler und dem Verändern der eigenen automatisch darauffolgenden Reaktionen liegt. Goddard hat auch Arbeitsblätter für Schülerinnen und Schüler angefügt. Der Unterricht über IFS soll Kindern ermöglichen, ihre Konzentration und Aufmerksamkeit zu verbessern sowie Lernbarrieren, Ablenkungen oder negative Verhaltensweisen überwinden zu lernen. Für die Arbeit mit IFS in der Schule ist in den USA eine Bewilligung des Schulbezirks oder des Schulrektors nötig.

³¹ *Most mindfulness-based education is focused on the student. To our knowledge, there is little focus on resourcing and preparing the teacher. We know they are the most critical piece to resilience and protective factors in schools.* (<https://www.foundationifs.org/news/ifs-in-schools/pilot-i-context-design>)

6.8 Erkenntnisse aus dem Kapitel Verknüpfung

Beim Erforschen der Verknüpfungsmöglichkeiten wurde ersichtlich, dass es dabei immer wieder um dasselbe geht. Die Reflexion betrifft die Erwachsenen und die Kinder. Gerade in diesem Bereich könnte es sich als besonders wertvoll erweisen, IFS miteinzubeziehen.

Die Beziehung, Zusammenarbeit und Kooperation betrifft bei allen Formen, nämlich im Lehrerteam, mit Eltern, mit Kindern sowie bei den Schülerinnen und Schülern untereinander, immer wieder die gleichen Grundlagen von IFS. Aus diesem Grund wurde die Kooperation zwischen Lehrpersonen und Eltern in einem Bereich zusammen dargestellt. Auch der Umgang mit anderen Menschen kann mit IFS-Sicht ergänzt und unterstützt werden.

Im Fokus auf IFS zeigt sich, dass sich im Lehrplan 21 direkte Übereinstimmungen in den *Grundlagen, den überfachlichen Kompetenzen und Schwerpunkten des 1. Zyklus* sowie in *verschiedenen Fachbereichen* finden lassen.

6.9 Weiterführende Fragen

Im Verlaufe der Arbeit sind einige Fragen aufgetaucht. Um diese zu beantworten sowie die bisherige Arbeit zu überprüfen, sollen folgende Fragen in Interviews mit Expertinnen zu IFS geklärt werden.

- Wie kann IFS von einer Heilpädagogin angewendet werden?
- Was sind aus der Sicht der Expertinnen Vorteile der Arbeit nach IFS?
- Was sind aus der Sicht der Expertinnen Nachteile der Arbeit nach IFS?
- Wie kann IFS die Arbeit einer Schulischen Heilpädagogin unterstützen?
- Wie kann IFS bei der Selbstreflexion helfen?
- Wie kann IFS bei der Reflexion des Verhaltens anderer helfen?
- Wie kann IFS bei der Reflexion einer Situation helfen?
- Wie kann sich eine Lehrperson oder eine Heilpädagogin durch IFS im Schulalltag Ressourcen schaffen?
- Wie kann die IFS-Sicht bei der Beratung helfen?
- Welche Erkenntnisse lassen sich gewinnen, wenn Schwierigkeiten von Kindern aus der Perspektive von IFS betrachtet werden?
- Wie könnte IFS Schülerinnen und Schüler beispielsweise unterstützen?
- Was für Chancen und Risiken würden sich aus Sicht der Expertinnen durch eine Anwendung von IFS an Schweizer Schulen ergeben?

7. Interviews mit Expertinnen

Dieses Kapitel beginnt mit den Vorbereitungen der Interviews. Im Vorfeld der Experteninterviews erfolgt die Überlegung, was einen Experten respektive eine Expertin ausmacht. Laut Meuser und Nagel in Friebertshäuser und Prengel (2008) verfügt ein Experte oder eine Expertin über einen Wissensvorsprung, welcher zwar nicht einzigartig, aber dennoch nicht für alle Interessenten des Themenfeldes ohne Weiteres zugänglich ist.

7.1 Vorbereitung der Interviews

Für einen qualitativen Forschungszugang werden Interviews mit Expertinnen gewählt. Im Zentrum steht dabei gemäss Roos und Leutwyler (2017) die Absicht, über einen höheren Erkenntnisgewinn der Beantwortung der Fragestellung näherzukommen.

Hunziker (2020) beschreibt, dass ein exploratives Interview bedeutet, bei schwach erforschem Untersuchungsgegenstand Informationen aus zweiter Hand zu erhalten. Es bietet die Möglichkeit, etwas über die Denkmuster der Interviewpartner zu erfahren: «Was halten sie für relevant, in welchen Kategorien denken sie, wie argumentieren sie?» (S. 99) Einerseits will man wissen, was der andere unter etwas versteht, andererseits Beispiele hören.

Das Ziel der Interviews besteht gemäss Altrichter und Posch (2007) darin, von den Expertinnen zu erfahren, was bei den Möglichkeiten der Verbindungen zwischen schulischem Alltag und IFS «wichtig ist und [was] man noch nicht weiss». (S. 152) Besonderes Interesse liegt auf dem Fokus: Wie sehen die Zusammenhänge aus der Perspektive der Expertinnen aus? Was ist dabei aus ihrer Sicht wichtig?

Im Vorfeld von Interviews stellt sich die zentrale Frage, welche Personen interviewt werden sollen. Die Auswahlkriterien sind:

- Deutschsprachig
- Bezug zur Pädagogik
- Langjährige Erfahrung mit IFS

Die erste Expertin ist die 65-jährige Eva Orinsky³² aus Deutschland. Sie war vor Jahrzehnten als Lehrerin tätig, bildete sich als Heilpraktikerin für Psychotherapie weiter und ist seit 18 Jahren als Lehrtherapeutin tätig. Sie hat 16 Jahre IFS-Erfahrung, und vor 6 Jahren gründete sie das *IFS Institut für Systemische Therapie mit der inneren Familie*³³ in München mit. Ausserdem ist sie Autorin von IFS-Kinderbüchern. Sie leitete das von mir besuchte Einführungsseminar für IFS.

Bei der ersten Anfrage erkundigte ich mich, ob sie jemanden kenne, der mit Kindern und IFS arbeitet. Über diese Empfehlung wurde der Kontakt zur 57-jährigen Michaela Schindler-Grucza hergestellt, ebenfalls aus Deutschland. Sie ist als Beratungslehrerin tätig. Obwohl sie erst seit zwei Jahren mit IFS arbeitet und die Ausbildung dazu noch nicht abgeschlossen hat, erfolgte die

³² <https://orinsky.de/>

³³ <https://institut-ifs.de/>

Entscheidung, sie als Expertin zu befragen, denn jemanden mit viel Erfahrung als Lehrerin *und* mit Erfahrung mit IFS befragen zu können, ist in Europa ein Glücksfall.

Neben den zwei deutschen Expertinnen erfolgte die Suche nach jemandem, der möglicherweise das Schweizer Schulsystem kennt. Doch wie bereits erwähnt, gibt es in der Deutschschweiz nur wenige Personen, die mit IFS arbeiten. Es folgte eine Internetrecherche. Komplettiert wurden die drei Expertinnen mit der 65-jährigen Denise Alvarez aus Bern. Sie war vor Jahrzehnten als Lehrerin tätig und bildete sich nach der Feldenkrais-Methode weiter. Sie hat ihre IFS-Ausbildung vor 9 Jahren in Frankreich abgeschlossen und ist Gründungsmitglied der *IFS Association-Suisse: Institut Francophone pour le développement du Self Leadership*.³⁴

Da die Interviews im Rahmen der Masterarbeit geführt wurden, mussten die drei Expertinnen damit einverstanden sein, dass das Gespräch aufgenommen wird. Die Aufnahme wird nach Abschluss der Arbeit gelöscht. Ausserdem wurde ihre Zustimmung für die Verwendung der Interviews für die vorliegende Arbeit benötigt.

Roos und Leutwyler (2017) beschreiben einen Leitfaden als «Erhebungsinstrument für mündliche Befragungen, in dem die zentralen Aspekte und Fragen vorbereitet sind, die in der Befragung thematisiert werden sollen». (S. 228) Der verwendete **Leitfaden** für die Interviews mit den Expertinnen befindet sich im Anhang 1.

7.2 Durchführung der Interviews

Die Interviews fanden am 1.10.2020 und am 7.10.2020 statt und wurden übers Internet, via Zoom, geführt. Dies hatte den Vorteil, dass die Sitzungen direkt als Tondokument aufgenommen werden konnten. Bevor die Aufnahme gestartet wurde, bestand die Möglichkeit, allfällige Fragen zu klären. Da zwei der drei Expertinnen und ich uns beim Interview das erste Mal sahen, war dies wichtig. Die gemeinsamen Gesprächssituationen wurden mit allen drei Frauen als sehr angenehm empfunden. Für mich war bei ihnen eine Begeisterung für das Thema IFS und eine wertschätzende Haltung sowohl für andere Menschen als auch für mein Interesse spürbar. Die Gespräche fanden auf Hochdeutsch statt, um das anschliessende Transkribieren zu erleichtern. Alle Aufnahmen dauerten etwas weniger als eine Stunde. Die Aufnahmequalität war vorwiegend gut, doch es gab auch Internet- und Tonstörungen, was zu einzelnen unverständlichen Sequenzen führte. Falls dies bemerkt wurde, erfolgte ein sofortiges Nachfragen. Nach der Aufnahme bestand die Möglichkeit, noch frei miteinander zu reden und das Gespräch so abzuschliessen.

³⁴ <https://www.ifs-association-suisse.org>

7.3 Auswertungsplanung der Experteninterviews

Gemäss Meuser und Nagel in Friebertshäuser und Prengel (2008) geht es bei der Auswertung von Experteninterviews darum, sich an thematischen Einheiten zu orientieren. Diese gehören inhaltlich zusammen, können jedoch zu verschiedenen Zeitpunkten des Interviews geäußert worden sein. Zur Auswertung wird in folgenden Schritten vorgegangen:

- Mit Hilfe der Tonaufnahmen und dem Programm *f4transkript* werden die Interviews transkribiert. Bei Transkripten werden die mündlichen Daten in die Schriftform gebracht. In der vorliegenden Arbeit werden die Transkripte geglättet. Dies bedeutet, dass grundsätzlich Wort für Wort niedergeschrieben wird, abgebrochene Sätze oder unbewusste Äusserungen wie «äh» jedoch ausgemerzt werden können, da «vor allem der Sinngehalt der direkt geäußerten Aussagen analysiert wird». (Roos & Leutwyler, 2017, S. 241) Dies ermöglicht auch, Dialektfärbungen, wie beispielsweise aus dem Bayrischen, ins Hochdeutsche zu übertragen. Die Transkripte befinden sich im Anhang 2, 4 und 5.
- Gemäss Altrichter und Posch (2007) sollen Kategorien entwickelt und dadurch das Datenmaterial sortiert werden. Dies ermöglicht, dass ähnliche Aussagen aus den Interviews zusammengefasst werden können. Einerseits sollen beim induktiven Vorgehen die Kategorien aus dem Datenmaterial herausgebildet werden, denn es soll eine Offenheit für neue Aspekte vorhanden sein. Andererseits werden sich aufgrund der Fragen in den Interviews und der vorgängigen Strukturierung wahrscheinlich einige Themengebiete nochmals präsentieren.
Die Kodierung (zuordnen von Interviewsequenzen zu Kategorien) erfolgt mit der Software *MAXQDA*. Die Textpassagen aus den drei verschiedenen Interviews werden auf diese Weise zusammengeführt und thematisch geordnet.
- «Beim Analysieren werden die geordneten Informationen zusammengefasst, strukturiert, ausgelegt, erklärt und kontextualisiert³⁵». (Roos & Leutwyler, 2017, S. 295) Schliesslich werden die Zusammenhänge der Ergebnisse verknüpft. Es sollen die Informationen herausgefiltert werden, welche zur Beantwortung der Fragestellung dienen.

³⁵ kontextualisiert = in Zusammenhang gesetzt

8. Präsentation der Interview-Ergebnisse

Im Folgenden werden die Forschungsergebnisse präsentiert. Aus den Interviews mit den Expertinnen werden mit Hilfe der gebildeten Kategorien die gewonnenen Erkenntnisse zusammenfassend dargestellt. Manche Aussagen in den Interviews sind bereits auf den Punkt gebracht, solche werden in Form von Zitaten verwendet und mit Anführungs- und Schlusszeichen kenntlich gemacht.

Allgemein lässt sich zu den Ergebnissen sagen, dass es in den Interviews immer wieder auch um menschliche Grundhaltungen ging, welche nicht zwingend nur mit IFS zu tun haben. Wünschenswerte Eigenschaften einer Heilpädagogin stimmen dabei mit den bei IFS beschriebenen Selbstqualitäten, also Interesse, Gelassenheit, Vertrauen, Verbundenheit, Klarheit, Kreativität, Mut und Mitgefühl, überein.

8.1 Vorteile der Arbeit nach IFS

In dieser Kategorie wird erforscht, was aus Sicht der Expertinnen die Stärken von IFS sind.

- Die meisten Menschen finden leicht Zugang zu dieser Denkweise. Dies betrifft insbesondere Kinder und Jugendliche, die noch unbefangen mit den Bildern ihrer inneren Welt leben.
- IFS ermöglicht das Kennenlernen, Bewusstwerden und Verständnis der eigenen Gefühle, Denkmuster und Handlungsautomatismen.
- Dadurch, dass da ein Teil in einem ist, der aus bestimmten Gründen etwas tun oder nicht tun möchte, entsteht Entspannung und Entlastung.
- IFS pathologisiert nicht, sondern schreibt die verschiedenen Verhaltensweisen den inneren Teilen zu und schaut, was da ist.
- Was im Menschen vor sich geht, wird ernst genommen.
- Die Grundideen von IFS sind lebensnah.
- IFS ermöglicht rasche und nachhaltige Erfolge.
- Gute Absichten der Teile zu erkennen und diese wertzuschätzen, führt zu Selbstliebe.
- Das innere System weiss schon alles, bei IFS müssen keine Hypothesen gebildet werden.
- Wenn ein Teil vom Selbst gesehen und gehört wurde, nimmt dies oft Impulsivität weg und lässt einen ruhiger reagieren.

8.2 Nachteile der Arbeit nach IFS

Alle drei Expertinnen beschreiben übereinstimmend, es gebe aus ihrer Sicht keine Nachteile. Es gebe lediglich Schwierigkeiten, vor denen man sich in Acht nehmen sollte. Wenn die Regeln des Vorgehens nach IFS beachtet werden, können allfällige Gefahren vermieden werden.

- Es kann für Personen verwirrend sein, dass verschiedene innere Persönlichkeitsanteile vorhanden sein sollen, wenn zuvor von einer Einheit der Person ausgegangen wurde.

Stimmen in uns werden mit Angst vor psychischen Störungen in Verbindung gebracht.
«Da muss man schon ein wenig vorsichtig sein.»

- «Das ist nur ein Teil von mir, der das gemacht hat», sollte nicht als Ausrede dienen.
- Eine Lehrkraft sollte nicht glauben, dass sie alle Probleme lösen könne. «Das sind dann alles Teile, die ihre Wünsche formulieren.» IFS bedeutet, sich neugierig Fragen zu stellen und lernen zu bemerken, wenn Teile, z. B. Helferteile statt des Selbst, in Führung sind.
- Es kann bei alten Verletzungen aus der Kindheit zu einer Überflutung von Gefühlen kommen, deshalb ist es besser, solche Dinge mit erfahrener Begleitung anzugehen.

8.3 Der Weg von IFS zur Selbstreflexion

Die befragten Expertinnen sind sich einig, dass jeder lernen kann, IFS anzuwenden. Bei der Auswertung der Interviews ist ersichtlich geworden, dass die Reflexion nicht alleine stehen kann, sondern ein Weg dorthin führt. Dieser lässt sich in folgende drei Schritte unterteilen.

8.3.1 Innere Teile kennenlernen

Wie die Expertinnen bestätigen, benötigt die Anwendung von IFS die konkrete Erfahrung, wie mit inneren Teilen gearbeitet werden kann. Nur darüber zu lesen ist zu wenig und kann die eigenen Erlebnisse nicht ersetzen. «Es ist für mich ein bisschen wie eine neue Sprache lernen ... wenn man viel Erfahrung hat, kann man das alleine tun, bis zu einem gewissen Grad. Aber wenn man dann zu den Exilierten [Verbannten] kommt, dann braucht man jemanden von aussen, der die Hand gibt, damit man weiterkommt. Aber so für den Alltagsgebrauch ist das sehr gut alleine machbar.» Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Heilpädagogin Schützer-Teile durchaus selbst kennenlernen und mit ihnen arbeiten kann.

8.3.2 Sich im Alltag innerer Teile bewusst werden

Bei IFS ist es gemäss Expertinnen wichtig, sich selbst immer wieder zu beobachten: Was läuft da in mir ab? Es gibt Situationen, in denen ein innerer Teil getriggert wird. Da kann man sich fragen: Was ist meine erste Reaktion? In dem Moment, wenn einem der Vorgang bewusst wird, kann dieser Teil gebeten werden, etwas zur Seite zu treten, man geht also in Distanz dazu. Dies entspannt den entsprechenden Teil häufig bereits sehr. Somit ist es möglich, wieder mehr im Selbst und mehr mit den eigenen Ressourcen verbunden zu sein und ruhiger zu reagieren. Es brauche nicht das Selbst, das regiere, sondern es müsse eine kritische Mehrheit haben, sage Schwartz.

Die eigenen Gefühle, Gedanken und Reaktionen zu beobachten, gibt wichtige Hinweise. Dort kann zu einem späteren Zeitpunkt allenfalls weiter nachgeforscht werden.

8.3.3 Reflexion

Eine Heilpädagogin lernt, Beobachtungen zu machen und diese später zu reflektieren. Mit Hilfe von IFS kann sie auch ihre inneren Anteile erforschen. Teile von anderen können manchmal sehr unangenehme Reaktionen auslösen. Wenn es Situationen gibt, in denen heftige Gefühle auftauchen, wie beispielsweise Ärger, lohnt es sich zu analysieren, welche Teile dabei anspringen. In den Interviews wurde erläutert, dass verletzte Teile häufig zu Übertragungen führen. Diese

passieren oft gerade dort, wo man einen blinden Fleck hat und deshalb selbst schwer hinkommt. Wenn man in diesem Falle nicht weiterkommt, empfiehlt sich eine Supervision. Auch dabei geht es um die Frage: Was führt mich zu meinen Reaktionen?

Bei der Selbstreflexion kann eine Teile-Landkarte helfen, siehe unter *Persönliche Arbeit nach IFS: Die Teile-Landkarte*, S. 29.

Wenn man mit seinen eigenen inneren Teilen gearbeitet hat und dadurch mit sich selbst im Reinen ist, gelingt es einem leichter, positiv auf andere zuzugehen. Dies bedeutet, offen, interessiert, gelassen, vertrauensvoll, mutig und kreativ zu sein. Wie die Expertinnen ausführen, sind diese Selbst-Qualitäten für die Rolle der Heilpädagoginnen sehr hilfreich, weil sich dann «nicht dauernd Teile einmischen, die irgendetwas wollen».

Heilpädagoginnen haben wahrscheinlich einen Helfer-Teil. Manche Teile «verkleiden» sich, wie wenn sie das Selbst wären. Wenn sofort ein Plan da ist, was zu tun ist, bedeutet dies, dass das von einem Teil kommt und nicht vom Selbst. Dies kann zum Beispiel bei Helfer-Teilen geschehen, und es ist für Heilpädagoginnen wichtig, solches zu erkennen. «Wenn ich das dann mehr aus Eigennutz tue, damit ich edel, hilfreich und gut ... und erfolgreich bin, dann ist das schon wieder eher kontraproduktiv. Also alle meine Teile sind supertoll, solange sie nicht extrem werden und zu viel des Guten tun.»

8.4 Sichtweise auf das Verhalten anderer

Die Expertinnen erwähnen immer wieder den grundlegenden Wert der Beobachtung.

- Was ist da los?
- Wo kommt das her?
- Warum verhält sich das Kind so?
- Welche Teile sind bei den Eltern im Spiel?
- Welche Teile tauchen bei mir auf?

Es soll einem klar sein, dass das, was an Verhalten an den Tag gelegt wird, alles Teile sind, die irgendwie helfen wollen, mit einer schwierigen Situation fertig zu werden. Das Verhalten anderer, auch von Kindern, darf nicht persönlich genommen werden. Da sind manche Teile, welche kontraproduktive Strategien haben. Diese Sichtweise entspannt den Kontakt, weil wahrgenommen wird, dass irgendeine Not hinter dem Verhalten steckt. Ausserdem verhindert dies, dass der liebevolle Blick auf das Kind blockiert wird.

Die aufgewühlten Teile können dadurch entspannt werden, dass nicht mit den Teilen, sondern mit dem Selbst kommuniziert wird. Dies kann gemäss Expertinnen dadurch gelingen, indem man sich vorstellt, von Herz zu Herz zu kommunizieren. Dabei kann man die Not von Eltern sehen und ansprechen: «Ich sehe, dass ... Sie sich ganz viele Sorgen machen.» Zuerst kommt die wichtige Wertschätzung für die Eltern. Damit gelingt es meist, sie auf seiner Seite, statt im Widerstand zu haben. Dies ist sehr wertvoll für die weitere Zusammenarbeit.

8.5 IFS mit Schülerinnen und Schülern

Zwei der Expertinnen haben vor Jahrzehnten als Lehrerinnen gearbeitet und haben damals IFS noch nicht gekannt. IFS mit einer Schulklasse hat bisher niemand von ihnen angewendet, sie haben bloss mit einzelnen Kindern gearbeitet. Dennoch wurden sie gebeten, mögliche Anwendungen zu schildern.

Folgende Möglichkeiten wurden genannt:

- Mit dem Bilderbuch *Willi und sein Wüterich* (Orinsky, 2018) kann der Umgang mit auffälligem Verhalten und heftigen Gefühlen in einer Klasse thematisiert werden.
- Teile können gemalt werden, damit die Kinder Teile aus ihrer Innenwelt darstellen und sich mit ihnen befassen können.
- Über kleine Figuren können Kinder spielend darstellen, was ihre inneren Teile tun oder sagen.
- Mit Kindern ins Gespräch kommen, beispielsweise: «Hast du auch so einen Teil, der manchmal lieber draussen spielen will?» Darüber kann die «Teile-Sprache» eingeführt werden.
- Auch mit Kindern darüber zu sprechen, was sie bewegt und was sie fühlen, kann helfen, dass sie lernen, ihre Bedürfnisse zu äussern. Die Kinder können lernen, sich zum Fürsprecher für ihre Teile zu machen, bevor die Teile aktiv werden müssen und vielleicht extrem reagieren.
- Mehr Ruhe kann vielen Kindern helfen, sich selbst besser zu spüren: Was ist da? Was kann ich spüren? Vielleicht gibt es einen Teil, der ungeduldig ist, oder einen anderen, der müde ist. Diese Wahrnehmung kann helfen, zu realisieren: «Ich bin nicht dieser Teil. Der möchte zwar manchmal mit mir durchgehen, aber ich habe da ein bisschen einen Fuss in der Tür und könnte den eventuell stoppen. Ich habe die Wahl.»

Die Arbeit mit Klassen kann somit **Elemente von IFS** beinhalten, dabei geht es um Schützer-Teile. Dies ist keine Therapie. Wenn in der Klasse trotzdem von einem verbannten Teil beispielsweise Traurigkeit «hochkommt» und das Kind weint, muss es getröstet werden. Weinen und Trost kann heilsam und hilfreich sein.

Nach den Expertinnen ist wichtig, als Heilpädagogin den Kindern gegenüber die Haltung zu haben: «Ich helfe dir, ... wie du dir selbst helfen kannst und mehr über dich wissen lernst.»

Ebenfalls förderlich ist eine grosse Gelassenheit gegenüber dem Kind, dass man auf die Selbst-Qualität vertraut. Dies bedeutet, dass das Kind ein Selbst hat, welches über Selbstheilungskräfte verfügt. Auch, dass die Zeit viel heilt und dass man nicht alles selber machen muss, sondern dass das Kind ganz viel kann. «Also Vertrauen in das Kind haben.»

IFS hilft Lehrkräften und Heilpädagoginnen gemäss den Expertinnen dabei, eine «liebevoller Distanz» einzunehmen und dadurch ruhiger zu bleiben. Sie kann die Kinder fragen:

- Was brauchst du jetzt?
- Wo fühlst du dich sicher?

Präsent zu sein, hilft Lehrpersonen und Heilpädagoginnen, zu bemerken, wie es einem Kind geht, ob es beispielsweise traurig oder wütend ist. Wenn diese Gefühle von der Arbeit in der Schule ablenken, kann eine Möglichkeit sein, dem Kind vorzuschlagen, ob die Wut auf ein Kissen an der Seite sitzen könnte. In der Pause kann nachgefragt werden, wie es der Wut geht.

Ein weiteres Beispiel: Mit Schulkindern bin ich draussen unterwegs. Auf dem Weg kommt uns eine Frau mit einem grossen Hund entgegen. Ich suche den Blickkontakt zu einem Jungen. Er kommt nahe zu mir. Wir kreuzen den Hund. Dann nickt der Junge, sieht mein Lächeln und entspannt sich. Äusserlich kann man an dieser Situation nichts Besonderes erkennen. Doch es gibt viel mehr, als man sehen kann. Dieser Junge ist nämlich etwa ein Jahr zuvor von einem Hund angefallen und verletzt worden. Natürlich hat ein Teil von ihm nun riesige Angst vor Hunden.

Für mich als Heilpädagogin heisst dies: Vorbereitet sein, präsent sein, wissen, was in der Situation helfen könnte, ruhig schauen, ob Hilfe benötigt wird, nur so viel Hilfe geben wie nötig und sehen, wie sie wirkt. Mit Blicken kann man viel sagen, ohne dass es andere mitbekommen müssen. Im Beispiel haben wir nur mit Blicken folgendermassen kommuniziert: Hund! Wir gehen nebeneinander. Alles ok? Ja. Gut gemacht!

In Einzelsituation mit Kindern können innere Bilder, welche auch Elemente von IFS sind, im Gespräch gut miteinbezogen werden. Eine der Expertinnen schildert ein Beispiel eines Jungen, welcher alles schnell, schnell macht und seine Schrift deshalb unleserlich ist. Er erzählt von einem inneren Bild, welches ein Geschwindigkeitsschild mit fünf Stundenkilometern darauf zeigt. Das Schild spricht mit ihm, denn da ist ein schneller Teil, welcher rasch fertig werden will, damit er etwas anderes machen kann. Das Schild will ihn dabei unterstützen, langsamer und sorgfältiger zu schreiben.

8.6 Auffälliges Verhalten

Bei diesem Kapitel gibt es grosse Überschneidungen zu *8.4 Sichtweise auf das Verhalten anderer*.

Nach IFS kann davon ausgegangen werden, dass Kinder, welche sich in irgendeiner Weise auffällig verhalten, überfordert oder in Not sind. Feindseligkeit oder Aggression wurde als Strategie entwickelt, um aus einer Notsituation herauszukommen. Um dem Kind helfen zu können, muss herausgefunden werden, womit es überfordert ist oder was ihm fehlt. Wenn sich Schülerinnen und Schüler verstanden fühlen, können sich ihre aufgebrauchten Teile entspannen. Die Sichtweise, dass es da einen Teil im Kind gibt, der beispielsweise schnell wütend wird, kann sowohl für das Kind als auch für alle, die mit diesem Kind umgehen, entlastend sein.

Als Heilpädagogin kann Freude an Teilen von Kindern gezeigt werden, denn auch Stärken kommen von inneren Teilen. Durch das Erkennen von Fähigkeiten wird Wertschätzung ausgedrückt. Die positive Sicht und die Ausstrahlung können dazu beitragen, dass sich Kinder wohlfühlen und somit weniger auffälliges Verhalten zeigen müssen. Der freundliche, gelassene Umgang mit den Kindern kann für die ganze Klasse ein Vorbild sein. Die Expertinnen finden es wichtig, dass ein Raum geschaffen wird, wo sich die Kinder angenommen fühlen: «Schön, dass du da bist.»

Die Heilpädagogik und IFS haben eine gemeinsame Sichtweise: Jedes Verhalten ergibt Sinn. Es gilt, herauszufinden, was dahintersteckt, um dem Kind helfen zu können.

Ein Beispiel ist Mobbing. Es ist eine falsche Strategie, weil es andere verletzt. Laut den Expertinnen kann IFS sehr hilfreich dabei sein, nicht den ganzen Menschen für sein Verhalten zu verurteilen. Es geht darum, ins Gespräch zu kommen und herauszufinden, was einerseits dahintersteckt und dazu geführt hat. Andererseits, was helfen kann, damit dieses Verhalten möglichst nicht mehr vorkommt.

Hinweise zu Diagnosen

Soweit die Expertinnen wissen, gibt es bisher keine Hinweise von IFS zu Diagnosen Autismus-Spektrum-Störungen (ASS), Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom oder Hyperaktivitätsstörungen (ADS oder ADHS), mit welchen Heilpädagoginnen ab und zu konfrontiert werden. Das Besondere bei IFS ist jedoch, dass man davon ausgeht, dass alles sehr individuell ist und dass man deshalb auch ganz spezifisch erforschen muss, was mit jedem Kind los ist. Mit einer entsprechenden Ausbildung und dem Einverständnis der Eltern ist es möglich, die Teile des Kindes konkret zu befragen.

8.7 Was extreme Teile in der Schule bedeuten können

Auf der Website des amerikanischen IFS-Institutes³⁶ wird beschrieben, dass es für Therapeuten eine Skala zur Einschätzung des Schweregrades der Schwierigkeiten gibt. Die aufgeführten Kriterien wurden übersetzt, teilweise angepasst und nachfolgend mit möglicherweise in der Schule auftretenden Herausforderungen verglichen. Auch zu den extremen Teilen wurden die Expertinnen befragt. Die exemplarischen Beispiele treten dann als Schwierigkeiten auf, wenn diese Teile extrem sind. Sie werden folgendermassen strukturiert:

³⁶ <https://ifs-institute.com/resources/research/ifs-scale>

Allgemeine Beschreibung des Teils

Was können diese Teile für Schüler und Schülerinnen (SuS) bedeuten?

Was könnten Kinder mit solchen extremen Teilen von der Heilpädagogin (SHP) benötigen?

Was für eine Bedeutung können diese Teile bei einer Lehrperson oder einer Schulischen Heilpädagogin selbst haben?

Manager

Selbstlose, gefällige Teile

Diese konzentrieren sich darauf, vorwegzunehmen, was andere Menschen wollen. Sie möchten gefallen und wollen vermeiden, kritisiert, abgelehnt oder zurückgewiesen zu werden.

Diese Teile von SuS wollen alles genau richtig machen, und sie verhalten sich sehr angepasst. Deshalb können diese Teile von SuS meist angenehm für die LP wirken. Wenn Fehler passieren oder Überforderung auftritt, kann Verzweiflung, beispielsweise in Form von Tränen, auftreten.

Hilfreich für SuS ist, eine Fehlerkultur zu ermöglichen, in welcher Fehler zu machen normal, alltäglich und nicht schlimm ist, sondern fürs Lernen nützlich. Ausserdem kann Offenheit für Fragen geschaffen werden. Die Kinder gut im Auge zu behalten hilft, Überforderung frühzeitig entgegenwirken zu können. Hattie betont in einem Interview mit Zierer (2019) dass eine gute Lehrperson ein warmes und fehlerfreundliches Klima in der Klasse schafft.

Bei sich selbst könnte helfen, sich bewusst zu werden, dass vorauseilender Gehorsam dazu führen kann, dass man als SHP über die eigenen Kräfte hinausgeht. Es allen recht machen zu wollen, kann einen schnell in eine Zwickmühle bringen.

Ängstliche, pessimistische Teile

Diese sind immer auf der Hut. Sie halten andere auf Distanz, haben Mühe, zu vertrauen, mögen keine starke Emotionen und wollen keine Hoffnung erlauben, weil sie Angst vor Enttäuschungen haben.

Unsicherheit und fehlendes Vertrauen lassen manche Kinder vorsichtig und zurückhaltend sein. Hinter diesen Teilen stecken meist Erfahrungen, bei welchen Kinder aneckten, zurückgewiesen wurden oder auf andere Weise das Vertrauen verloren haben.

Damit diese Teile Vertrauen fassen können, ist es wichtig, eine gute Beziehung, auf welche sich das Kind verlassen kann, aufzubauen. Wenn die Hilfsbereitschaft der Kinder untereinander gefördert wird, kann dies auch vertrauensfördernd wirken.

Diese ängstlichen Teile halten einen auf Distanz zu anderen Menschen. Um tragfähige Beziehungen aufbauen zu können, brauchen wir Menschen Nähe und Vertrauen.

Selbstkritische Teile

Dies sind innere Stimmen, welche kritisieren und sagen, dass man etwas besser hätte machen können. Sie schützen oft Verbannte, welche sich minderwertig fühlen.

Diese zeigen sich oft durch zu hohe Ansprüche an sich selbst und der Enttäuschung darüber, diese nicht erreichen zu können. Sie glauben, sie müssten noch besser werden.

Die Anstrengungen und Fortschritte der Kinder betonen und sich ehrlich darüber freuen. Die Kinder bestärken, indem aufgezeigt wird, dass alle Menschen Stärken und Schwächen haben

Die selbstkritischen Teile können überfordernd wirken.

Feuerbekämpfer

Impulsive Teile

Diese können mit verschiedenen Arten von Suchtstrategien zu tun haben, es geht um Ablenkung und Betäubung. Diese Teile lassen die Kontrolle verlieren.

Impulsive Verhaltensweisen können bei anderen anecken, diese können sich in Form von Wutausbrüchen, schlagen, davonlaufen usw. zeigen. Diese Teile zeigen sich häufig in herausforderndem Verhalten.

Nach einem Vorfall wieder herunterzukommen, benötigt etwas Zeit, welche man dem Kind lassen sollte. Das Verständnis, dass wir es mit einem Beschützer-Teil zu tun haben, hilft, nicht das ganze Kind als «böse» zu sehen. Dies kann dem Kind helfen, negative Gefühle wahrzunehmen und ohne auffälliges oder gar destruktives Verhalten damit umgehen zu lernen.

Wichtig ist, sich bewusstzumachen, dass eigenes impulsives Verhalten die Situation verschlimmern kann. Im Selbst sein und tief durchatmen hilft, Ruhe zu bewahren und professionell zu bleiben.

Wütende Teile (Manager oder Feuerbekämpfer)

Diese Teile fühlen sich reizbar und wütend an. Wütende Manager versuchen, andere mit ihrer Reizbarkeit oder der Androhung von Wut zu kontrollieren. Wütende Feuerwehrleute flammen in Wut auf, wenn sie bedroht, frustriert oder verletzt werden.

Wut kommt bei Kindern immer wieder vor, insbesondere wenn Grenzen verletzt worden sind. Es ist ein wichtiger Beschützer.

Analog zum Umgang mit impulsiven Teilen sollte dem Kind geholfen werden, die Frustration zu überwinden. Starke Gefühle wie Wut sind normal, doch der Umgang damit muss gelernt werden.

Die Wut ist für die SHP ein Hinweis, dass sie ein Teil vor etwas beschützen will. Eventuell sind Grenzen verletzt worden.

Ablenkende Teile

Diese beschützen das System, in dem sie uns von Gedanken, Gefühlen, dem Körper und bedrohlichen Situationen trennen. Sie umfassen ein weites Spektrum von Verhalten, wie nebeligem (nicht fokussiertem) Denken, ausweichen oder sich gedanklich in eine andere Welt flüchten.

Diese Teile zeigen sich in Form von Tagträumen, mit etwas herumspielen, lesen, fernsehen oder gamen, all dies lässt aus der Gegenwart flüchten. Auch anderen Kindern zuschauen bietet Ablenkung von sich selbst und möglicherweise der Arbeit, welche getan werden sollte.

Eine angstfreie, wohlwollende Atmosphäre im Schulzimmer kann verhindern, dass Beschützer auf den Plan gerufen werden. Ruhe und ein geeigneter Sitzplatz wirken ebenfalls konzentrationsfördernd. Eine SHP sollten Kinder, welche Schwierigkeiten mit der Konzentration haben, gut im Auge behalten, damit sie unterstützt werden können, wieder ins Hier und Jetzt zu kommen.

Die ablenkenden Teile können eine grosse Zeitverschwendung bedeuten.

Selbstschädigende Teile

Die Feuerbekämpfer können z. B. Schneiden oder Kopfknochen einsetzen, um von den Schmerzen abzulenken, welche die Verbannte tragen. Auch Manager können die Möglichkeit des Suizids als «letzte Verteidigungslinie» nutzen, um das Individuum vor Schmerzen zu schützen, wenn sie keinen anderen Ausweg sehen.

Schneiden oder Suizidgedanken sind nicht nur Aktionen von Beschützern, sondern immer auch Hilferufe.

Kinder mit selbstschädigenden Teilen gehören unbedingt in fachärztliche Behandlung. Die Unterstützung sollte gemeinsam mit den Fachleuten erfolgen.

Es kann sein, dass eine SHP an ihre Grenzen stösst. Dann ist es wichtig, dass sie sich Hilfe holt.

Verbannte

Diese Teile sind voller Schmerz und fühlen sich

- hilflos
- verletzt
- traurig
- hoffnungslos
- verängstigt
- machtlos
- allein
- wertlos usw.

Sie können mit einem Trauma zu tun haben. Es gilt jedoch zu bedenken, dass jeder Teil (stark, unabhängig, künstlerisch, wütend usw.) ins Exil geschickt werden kann, wenn er vom familiären oder kulturellen Kontext beschämt, verängstigt oder abgewertet wird.

Wenn Kinder beispielsweise durch Auslachen von anderen beschämt fühlen, kann dies zu Verletzungen in der Innenwelt führen.

Jedem Kind signalisieren: «Du bist gut, so wie du bist», und feinfühlig auf Nöte von Kindern reagieren. Das soziale Miteinander in der Klasse ist sehr wichtig, und wir Erwachsenen sind dafür verantwortlich, sowohl bei Grenzübertretungen einzuschreiten als auch einen guten Umgang miteinander zu fördern.

Auch die Verbannten einer Heilpädagogin benötigen Mitgefühl und Zuwendung.

Dies ist eine Auseinandersetzung mit schwierigen Teilen. Diese wirken dann negativ, wenn sie extrem sind. Dann kann es sehr hilfreich sein, diese nach IFS zu erforschen und herauszufinden, was dahintersteckt, um auf diese Weise ins Gleichgewicht zu kommen.

Es darf nicht vergessen werden, dass es viele positiv wirkende Teile gibt. Auch im Bereich der Schule und der Heilpädagogik können dieselben sehr nützlich sein. Beispielsweise ein spielerischer Teil kann die Rolle einer Schulischen Heilpädagogin unterstützen. Besonders wichtig sind die Selbstqualitäten (vgl. die «C»-Wörter S. 22).

8.8 Empfehlungen der Expertinnen für Heilpädagoginnen

Um IFS kennenzulernen, damit Erfahrungen zu sammeln und herauszufinden, ob einem die Methode zusagt, wird der zweitägige IFS-Einführungsworkshop empfohlen. Es können auch bei einem Therapeuten oder einer Therapeutin einige IFS-Sitzungen gemacht werden, bis man das Gefühl hat, jetzt könne man gut selber mit seinen Teilen arbeiten. Bei tieferen Geschichten kann dann wiederum die IFS-Fachperson weiterhelfen. Wenn jemand im Umgang mit IFS schon fit ist, dann ist eine weitere Möglichkeit, sich jemanden zu suchen, mit dem man sich zu zweit gegenseitig IFS-Sitzungen gibt.

Wie bereits erwähnt, sagen die Expertinnen übereinstimmend, dass bloss über IFS zu lesen zu wenig ist. Das kleine Büchlein *IFS Das System der Inneren Familie* (Schwartz, 2008) gibt jedoch einen guten Überblick. Ausserdem braucht es Austausch und vor allen Dingen die Selbsterfahrung. Sie empfehlen insbesondere Menschen, welche mit anderen Menschen arbeiten, diesen speziellen systemischen Ansatz kennenzulernen.

8.9 Erkenntnisse: Gewinn der Anwendung von IFS in der Schule

- Der Blick auf den Menschen und sein Verhalten verändert sich. Keine Verurteilung, stattdessen: Was hat dich da eben angetrieben? Was sind deine Bedürfnisse?
- Das Selbst ermöglicht mehr Ruhe und Aufmerksamkeit im Alltag.
- Das Zusammenleben kann sich entspannen.
- «IFS ist Friedensarbeit.»
- IFS hilft zu bemerken, was gerade läuft, und ermöglicht Selbststeuerung.
- «Es wäre wunderbar, wenn IFS ... Eintritt finden würde in die Schule, ich glaube, das könnte den Schulalltag einfach wahnsinnig entspannen.»

8.10 Berichte von Lehrpersonen, welche in den USA mit IFS gearbeitet haben

Eine erste Studie³⁷ über IFS an Schulen in den USA in Minneapolis, Minnesota wurde 2017 gestartet.

Lehrpersonen gaben bei der Evaluation folgende positive Veränderungen an:

- Hohe Zufriedenheit
- Mehr Mitgefühl und Geduld
- Erhöhte Neugier: Mehr über die Teile der Kinder und sich selbst zu wissen zu wollen
- Mehr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten als Pädagoge
- Veränderte Sicht auf die Kinder und ihr Verhalten

³⁷ <https://foundationifs.org/news/ifs-in-schools/pilot-i-evaluation>

9. Diskussion

Im folgenden Kapitel wird die Fragestellung beantwortet. Danach werden die Ergebnisse zusammengefasst und diskutiert. Von besonderem Interesse ist dabei die Bedeutung für die Praxis. Abschliessend folgen ein Rückblick in Form einer Reflexion über den Arbeitsprozess, über die Ergebnisse sowie ein Ausblick.

9.1 Beantwortung der Fragestellung

Die Fragestellung war durch die gesamte Arbeit wegweisend. Im Folgenden wird sie nochmals aufgegriffen:

Gibt es im Modell *Internal Family Systems* (IFS) Theorien und Methoden, welche auch für die (Heil-)Pädagogik nützlich sind?

Die aus der Literatur herausgearbeiteten und zwischen der Pädagogik und IFS verknüpften Themenfelder sowie die Interviews mit den Expertinnen bestätigen: IFS besitzt Theorien und ein Modell, welche nicht nur in der Pädagogik, sondern auch in der Heilpädagogik nützlich sind. Dazu gehören:

9.1.1 Nützliche IFS-Theorien für den Schulalltag

- Jeder Mensch hat ein Selbst und besitzt positive Selbstqualitäten.
 - Dies ist eine wertvolle Ressource für den Schulalltag, um z. B. ruhig, aufmerksam, interessiert, offen oder kreativ zu sein.
 - Das Selbst ermöglicht Wertschätzung für sich und für andere Menschen.
- Der Mensch besteht aus verschiedenen inneren Persönlichkeitsanteilen.
- Teile haben gute Absichten, auch dann, wenn wir ihr Benehmen als schlecht empfinden.
 - Die Sicht auf den Menschen und sein Verhalten verändert sich.
 - Dadurch kann sich die eigene Herangehensweise positiv verändern.
 - Das Zusammenleben kann sich entspannen.
- Innere Teile übernehmen Aufgaben und helfen.
 - Diese Stärken sind oft auch im Schulalltag nützlich.
 - Schützer-Teile helfen, die Person vor etwas zu beschützen.
- Teile interagieren wie Personen (systemische Sicht).
- Veränderungen im Inneren bewirken Veränderungen im Aussen und umgekehrt.
- Teile können sich verändern und entwickeln.
 - Das eigene Verhalten kann Auswirkungen auf das Verhalten anderer haben.
 - Positive Veränderungen können weitere Fortschritte ermöglichen.

9.1.2 Hilfreiche Methode von IFS

Durch die Arbeit nach IFS können die inneren Teile sowie deren Interaktionen erforscht werden

- Zu Teilen kann eine wertschätzende Beziehung aufgebaut werden.
- Es kann erforscht werden, was hinter unbewussten Reaktionen steckt.
- Es kann erforscht werden, was einen ärgert, stört oder verunsichert.
- Der Umgang mit Teilen kann eingeübt und mehr Ausgeglichenheit gefunden werden.
- Selbstführung kann trainiert werden, damit man seine Teile zurücknehmen kann.
- Es können beziehungsförderliche Verhaltensweisen angeeignet werden.

9.1.3 Fazit: Bedeutung für die Praxis

Die (heil-)pädagogische Relevanz der genannten Ergebnisse wird nun für Schülerinnen und Schüler sowie für die Heilpädagogin oder Lehrpersonen aufgezeigt.

Bedeutung für Schülerinnen und Schüler

- Elemente von IFS können helfen, den Umgang mit auffälligem Verhalten und heftigen Gefühlen zu thematisieren.
- Überfachliche Bereiche des Lehrplans 21, die Arbeit an den personalen und den sozialen Kompetenzen, können durch IFS unterstützt und bereichert werden.

Bedeutung für die Heilpädagogin

- Trägt die Verantwortung für sich selbst und dafür, durch Selbstreflexion mit sich selbst ins Reine zu kommen und mit sich selbst in Kontakt zu sein.
- Trägt die Verantwortung für die Interaktionen.
- Sie hat eine Vorbildfunktion.
- Orientiert sich an den Bedürfnissen der Kinder, dies gelingt leichter, wenn die eigenen Bedürfnisse nicht im Weg stehen.
- Die Qualitäten des Selbst sind hilfreich und ermöglichen:
 - Interessiert forschend zu sein
 - Vertrauen und Wertschätzung aufzubauen
 - Verständnis und Empathie zu erlangen
 - Positiv mit herausforderndem Verhalten umgehen zu können
 - Gelassenheit zu entwickeln
 - Präsent und aufmerksam zu sein
 - Wohlwollend und annehmend zu sein
 - Authentisch zu sein

In der Schule können die beschriebenen Elemente von IFS hilfreich eingesetzt werden. Andere Aspekte von IFS erweisen sich im Schulbereich als weniger bedeutend. Ob ein Beschützer-Teil nun ein Manager oder ein Feuerbekämpfer ist, spielt in diesem Zusammenhang letztendlich keine Rolle. Deshalb kann einfach von inneren Teilen gesprochen werden.

9.2 Zusammenfassung

Elemente von IFS können mit Schülerinnen und Schülern angewendet werden.

Die Arbeit nach IFS ist für eine Heilpädagogin oder eine Lehrperson persönlich bereichernd und kann sie in ihrer professionellen Rolle unterstützen. IFS kann bei der Beobachtung und der Reflexion eine tiefgründige Erforschung ermöglichen und ergänzt deshalb andere Werkzeuge. Einerseits geht es darum, was hinter den eigenen Reaktionen steht, andererseits um das Verständnis, dass auch bei anderen Menschen innere Teile reagieren. Dies ermöglicht eine neue, entspanntere Sichtweise.

Wenn IFS einbezogen wird verändert sich:

- Das Menschenbild und die Einstellung gegenüber anderen Menschen (auch Kindern): Die Beschützer sind dazu da, um der Person zu helfen. Alle Teile haben gute Absichten. Das Verhalten ist ein Teil des Menschen, nicht das Hauptmerkmal einer Person.
- Die Einstellung gegenüber den eigenen Anteilen: Es wird möglich, an sich selbst zu arbeiten, sich seiner eigenen Reaktionen bewusst zu werden sowie Veränderungen zu ermöglichen.

IFS bildet mit den Beschreibungen des Selbst die wünschenswerten Eigenschaften einer Heilpädagogin oder einer Lehrkraft ab. Insofern ist IFS keine die Welt der Heilpädagogik auf den Kopf stellende Neuigkeit, sondern schlicht ein hilfreiches Werkzeug.

Im Alltag stellt sich in der Heilpädagogik nicht die Frage: Ist das, was angewendet wird, IFS oder nicht? Sondern: Was kann in der entsprechenden Situation helfen? Daher kann IFS als ein Aspekt der Psychologie bezeichnet werden, welcher für die Heilpädagogik nützlich ist und andere Methoden ergänzen kann.

Um IFS anwenden zu können, ist es entscheidend, sich intensiv damit auseinanderzusetzen. Die Empfehlung lautet, Elemente von IFS in Schulklassen nur nach vorgängiger Schulung anzuwenden. Für eine Arbeit mit einzelnen Kindern ist ausserdem das Einverständnis der Eltern erforderlich.

9.3 Rückblick und Ausblick

In diesem Kapitel wird zuerst auf die Ergebnisse, dann auf den Forschungsprozess in der Masterarbeit zurückgeblickt und derselbe reflektiert. Dann folgt eine Reflexion persönlicher Erfahrungen.

Am Schluss steht ein Ausblick über weitere Forschungsarbeiten.

9.3.1 Reflexion der Ergebnisse

Die Grundideen von IFS beschreiben alle IFS-Autoren übereinstimmend. Doch bei den Beschreibungen der Details weichen sie signifikant voneinander ab. Dies könnte damit zu tun haben, dass sich die Innenwelt für jeden Menschen etwas anders anfühlt und er sie sich deshalb auch verschieden vorstellt. Für die Beschreibungen bedeutete dies aber auch, dass eine Entscheidung für eine Version der Autoren notwendig war, denn alle Varianten zu erforschen, das war nicht Ziel dieser Masterarbeit.

Das Selbst zu beschreiben, war eine grosse Herausforderung. Es stellte sich die Frage, wie etwas zwar Fühlbares, doch enorm Komplexes zu beschreiben ist. Das vielschichtige Selbst von IFS hat beispielsweise im Aspekt eines unverwundbaren Kerns in jedem Menschen etwas sehr Tröstliches. Es zeigt auch die Möglichkeit auf, in jedem Menschen etwas Gutes zu entdecken. Für alle, die mit anderen Menschen arbeiten, ist es eine Ressource, im Selbst sein zu können und damit die Qualitäten des Selbst zu haben.

Dass IFS für die Heilpädagogik bedeutsam sein kann, hat sich deutlich gezeigt.

9.3.2 Reflexion des methodischen Vorgehens

Der Beginn der Arbeit war durch intensive Literaturrecherchen zum Thema IFS geprägt.

Zum IFS-Lieblingsbuch avancierte der bereits mehrfach erwähnte *Willi und sein Wüterich*. (Orinsky, 2018) Einerseits bin ich ein Fan von schönen Bilderbüchern, andererseits wird darin die Arbeit nach IFS nicht nur anschaulich dargestellt, sondern auch exemplarisch erklärt.

Der zweite Favorit aus der Literaturliste stammt von Spiegel (2017). *Internal Family Systems Therapie with Children* hat 120 Seiten. Es ist in einer klaren Sprache und einem auf das Wesentliche beschränkten Stil geschrieben. Immer wieder, wenn die Beschreibungsversuche ins Stocken gerieten, war es von Nutzen, dieses Buch zu konsultieren. Oft half es zu sehen, auf welche Weise die gesuchten Sachverhalte dort beschrieben wurden.

Am intensivsten erfolgte die Beschäftigung mit dem Buch von Schwartz und Sweezy (2020) *Internal Family Systems Therapie, second Edition*. Es war wie eine grosse Wundertüte, sowohl im positiven als auch negativen Sinne. Das Buch ist 300 Seiten stark. Sprachlich gab es einige Knacknüsse zu lösen, denn es ist bisher nur auf Englisch erhältlich. Schwartz verwendet medizinische Ausdrücke sowie anderes nicht geläufiges Vokabular und liebt Wortspiele: *Standing on the shoulders of giants* ist eine Metapher, welche besagt, dass man ohne die Leistungen früherer Generationen mit eigenen Forschungen nicht so weit hätte kommen können. (vgl. S. 14) Der Umstand, dass Beschreibungen zu denselben Begriffen über diverse Orte im Buch verteilt zu

finden waren, machte meine Recherchen zeitintensiv und mühsam. Glücklicherweise gibt es einen Index, welcher sehr hilfreich war.

Die Erkenntnis, dass die Strukturierung der Themen bei IFS keine leichte Aufgabe ist, erfolgte im Theorieteil, denn dieser stellte sich als grosse Herausforderung heraus. Da alles mit allem verbunden ist, stand oft die Entscheidung an, wo was hinsollte und wo Abgrenzungen zu ziehen sind. Für die weiteren Arbeitsschritte erwies sich die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema IFS als wichtig.

Da IFS von Schwartz entwickelt wurde, bauen alle Bücher über IFS auf seinen Grundlagen auf und beziehen sich darauf. Bearbeitet wurden drei Bücher von Schwartz selbst. Bei weiteren Büchern war er Mitautor. Verschiedene Autoren blicken zwar mit ihren eigenen Erfahrungen und Ansichten auf das Thema, doch Kritik an IFS ist in der Literatur nicht zu finden. Dennoch ist es interessant, wie unterschiedlich Autoren an das Thema IFS herangehen. Gemeinsam haben die IFS-Autoren, dass sie viele Beispiele einfliessen lassen. Earley (2014) schreibt möglichst genau und ausführlich eine Art Anleitung für IFS, welche bisweilen etwas langatmig wirkt. Holmes und Holmes (2013) beschreiben in einer gut verständlichen Sprache und mit schön gezeichneten Bildern IFS ebenfalls sehr anschaulich.

Die weiteren Literaturrecherchen zu Zusammenhängen zwischen IFS und Pädagogik ergab eine riesige Fülle an Ideen und spannenden Themen. Auch hierbei war die herausfordernde Aufgabe, auszuwählen und hilfreiche Strukturen zu bilden. Zu diesem Zeitpunkt geriet die Arbeit aufgrund dieser Bemühung ins Stocken. Doch auch diese Auseinandersetzungen erwiesen sich für das weitere Forschungsvorgehen als nützlich. So konnten die Interviews mit den Expertinnen darauf aufbauen.

Das Befragen von Expertinnen brachte diese Arbeit meines Erachtens einen grossen Schritt weiter. Sowohl die Interviews an sich als auch die Auswertungen ermöglichten es, einige meiner Vermutungen bezüglich Anwendbarkeit in der Schule zu bestätigen und tiefere Einblicke zu gewinnen.

Alle drei Expertinnen haben viel Lebenserfahrung, dies erwies sich bei Befragungen zu einem Thema, das in Europa noch nicht und in den USA erst teilweise geklärt ist, aus meiner Sicht als sehr wertvoll.

9.3.3 Reflexion der persönlichen Erfahrungen mit IFS

Wie bereits erwähnt, probierte ich IFS aus. Ich war überrascht, dass ich tatsächlich ohne Schwierigkeiten verschiedene innere Teile fand. Zuerst konnte ich meist nichts sehen, nur etwas Nebelartiges. In Folge der Interaktion konnte ich die Teile immer konkreter erkennen. Amüsiert stellte ich fest, dass ich ein richtiggehendes «Kasperlitheater» in meiner Innenwelt fand. Die wertschätzende Arbeit mit diesen Teilen nach IFS ermöglichte mir einige Aha-Erlebnisse, einige berührend, andere zum Denken anregend und wieder andere sehr erleichternd.

Die systemische Interaktion der inneren Teile untereinander erschloss sich mir zunächst nicht. Dies, weil ich mich jeweils auf einen Teil konzentrierte und die anderen ausblendete. Erst die Übung Teile-Landkarte (S. 29) im IFS-Grundlagenkurs half mir dabei, Situationen zu analysieren.

Beim Schreiben einer Masterarbeit geraten die meisten Studierenden irgendwann in eine Krise. Als dies bei mir geschah, war ich blockiert und konnte nicht weiterarbeiten. Eine IFS-Therapiestunde half mir, damit umzugehen. Die Koalition der Macher und Perfektionisten überforderte diejenigen Teile, welche vehement forderten, ich müsse mich unbedingt erholen. Ich gelangte zur Erkenntnis, dass beide Seiten Angst davor hatten, dass ich mich überfordern könnte. Der Einbezug beider Seiten ermöglichte mir, die Blockade zu überwinden.

Für mich persönlich kann ich sagen, dass es mir gelungen ist, einige Sichtweisen von IFS zu verinnerlichen. Bei Kindern in der Schule gelingt es mir recht gut, bei herausforderndem Verhalten zu denken: «Das Kind ist in grosser Not. Ein innerer Teil will es mit diesem Verhalten beschützen. Was könnte es von mir als Hilfestellung gebrauchen?» Bei Erwachsenen fällt mir dies noch viel schwerer. Es kann schon vorkommen, dass ich eigene Beschützerteile bemerke, welche insgeheim denken: «Die ist halt doof» oder «Der hat seine eigenen Schulschwierigkeiten noch nicht verarbeitet. Idiot!». Glücklicherweise bleiben auch mit IFS die Gedanken frei. Ich hinterfrage sie einfach öfter.

Die Arbeit mit sich selbst und den eigenen inneren Teilen kann sehr anstrengend und zeitintensiv sein. Mein persönliches Fazit: Die Arbeit nach IFS ist spannend, bereichernd und lohnenswert sowie eine sehr hilfreiche Art und Weise, Menschen zu betrachten, insbesondere als Heilpädagogin.

9.4 Ausblick für weitere Forschungsarbeiten

Für IFS an Schulen in den USA läuft momentan eine zweite, zweijährige Studie³⁸ an drei Schulen in Connecticut. Diese wurde 2019 gestartet. Das sind die vorliegenden Fragestellungen:

- Wie lassen sich Konzepte, Prinzipien und Praktiken von IFS in ein schulisches Umfeld übertragen?³⁹
- Wie lernen die Schülerinnen und Schüler die positiven Absichten ihrer Teile kennen, und wie erarbeiten sie das Vertrauen in ihr angeborenes Selbst?⁴⁰
- Wie können Lehrpersonen Mitgefühl für ihre Teile haben, wenn sie inmitten der unzähligen Stressfaktoren bestehen müssen, welche unsere Schulen herausfordern?⁴¹
- Wie können Schulleitungen die Weisheit der Selbstführung auf Politik, Verfahren, Interventionen und Bildungspolitik anwenden?⁴²
- Wie kann grundsätzlich eine Schulkultur gefördert werden, um im Alltag die Qualitäten des Selbst zu reflektieren und zu vermitteln?⁴³

Über die laufende Studie gibt es *IFS in Schools*, ein Youtube-Video⁴⁴ vom 30.10.2020. Eine der Lehrpersonen, welche zu Wort kommt, nennt IFS «*a super power*».

Es wird spannend sein, zu welchen Ergebnissen diese Studie kommt und inwiefern sich diese mit den Erkenntnissen der vorliegenden Masterarbeit decken. Lehrpersonen zu befragen, welche tatsächlich mit IFS in der Schule gearbeitet haben, liesse breiter abgestützte Schlussfolgerungen zu und wäre deshalb ein interessantes weiterführendes Forschungsfeld.

9.5 Schlusswort

IFS gewinnt weltweit an Bekanntheit. Deshalb ist es nur eine Frage der Zeit, bis IFS sich auch in der Deutschschweiz verbreiten wird. Dennoch wird es noch länger dauern, bis jemand erzählen würde: «Gestern bin ich zum Joggen gegangen. Ein Teil von mir hat mich unterstützt, indem er fröhlich lacht, mit den Ohren wackelt und mich gut motiviert.»

Es ist sicherer, darüber Witze zu machen:

Natürlich rede ich mit mir selbst.
Wir sind zusammen aufgewachsen.
Wir mögen uns.⁴⁵

³⁸ <https://foundationifs.org/news/ifs-in-schools/pilot-ii-context-design>

³⁹ *How can IFS concepts, principles and practices be translated in a school setting?*

⁴⁰ *How do students learn about their parts' positive intent and operate with confidence in their innate Self?*

⁴¹ *How do teachers have compassion for their parts as they persist amidst the myriad stressors challenging our schools?*

⁴² *How does school leadership apply the wisdom of Self leadership to policies, procedures, interventions and educational pedagogy?*

⁴³ *And how can a school culture be fundamentally nurtured to reflect and convey the gifts of Self as an everyday way of being?*

⁴⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=T0w2URZPsv8&feature=youtu.be>

⁴⁵ Autor unbekannt

10. Quellenangaben

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Titelblatt: Wie Teile aussehen können, Gestaltung eines Sohnes der Autorin ⁴⁶	0
Abbildung 2: Beispiele von Teilen, gezeichnet von Eckstein (Holmes & Holmes, 2013, S. 10)	17
Abbildung 4: Beispiel eines IFS-Kinderbuches (Orinsky, 2018)	30
Abbildung 5: Überblick über die Arbeit in der Heilpädagogik (Steppacher, S. 9)	32
Abbildung 6: Beispiel einer Heilpädagogin im Kontext von IFS. Gestaltung: Autorin	44

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht über drei verschiedene innere Teile	18
--	----

Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung* (4., überarb. u. erw. Aufl.).
- Anderson, F. G., Sweezy, M. & Schwartz, R. C. (2018). *Therapeutische Arbeit im System der Inneren Familie. Traumabewußte Behandlung von Angst, Depression, PTBS und Substanzmißbrauch: Ein Skills-Training* (T. Kierdorf, H. Höhr, Übers.) (1. Auflage). Lichtenau, Westf: Probst, G.P. Verlag.
- Curry-Sartori, J. (Autor). *IFS in Schools*. YouTube. Verfügbar unter <https://www.youtube.com/watch?v=T0w2URZPsv8&feature=youtu.be>
- DocCheck Flexikon. *Das Medizinlexikon zum Medmachen*. Verfügbar unter <https://flexikon.doccheck.com/de/>
- Docter, P. (Regie). (2015). *Alles steht Kopf* [Spielfilm].
- Earley, J. (2014). *Meine innere Welt verstehen. Selbsttherapie mit Persönlichkeitsanteilen. Mit einem Vorwort von Richard C. Schwartz, Begründer der IFS-Therapie* (B. Kleinschmidt, Übers.). München: E-Books der Verlagsgruppe Random House GmbH.
- Foundation for Self Leadership. Verfügbar unter <https://www.foundationifs.org/>
- Frei, R., Ling, K. & Piller, C. (2019). *Studienwoche: Herausforderndes Verhalten. Unveröffentlichte Skripte*, Zürich.
- Friebertshäuser, B. & Prengel, A. (Hrsg.). (2008). *Handbuch qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. Das ExpertInneninterview – Wissenssoziologische Voraussetzungen und methodische Durchführung* (Neuausg). Weinheim: Juventa-Verl.
- Goddard, R. (2019). *The IFS Teacher Manual. A Training Handbook for Using Internal Family Systems to Improve Teacher Effectiveness and Student Success* (First Edition). South Orange, N.J.: Success Skills.
- Hakim, T. & Glass, M. (Hrsg.) *Outlook. A Community Bulletin by the Foundation for Self Leadership*. Verfügbar unter <https://www.foundationifs.org/news/outlook>

⁴⁶ Nach Pautner (2014).

- Hentig, H. von. (2012). *Die Schule neu denken. Eine Übung in pädagogischer Vernunft* (Beltz-Taschenbuch, 119: Essay, Erw. Neuausg., 6. Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz.
- Hollenweger, J. & Bühler, A. (2019). *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen*. Verfügbar unter https://www.regionalkonferenzen.ch/sites/default/files/inline-files/20190611_Anwendung%20des%20LP21%20f%C3%BCr%20SuS%20mit%20komplexen%20Behinderungen.pdf
- Holmes, T. & Holmes, L. (2013). *Reisen in die Innenwelt. Systemische Arbeit mit Persönlichkeitsanteilen* (G. Martens, Übers.) (3. überarb. und ergänzte Aufl.). München: Kösel.
- Hunziker, A.W. (2020). *Spaß am wissenschaftlichen Arbeiten. So schreiben Sie eine gute Semester-, Bachelor- oder Masterarbeit*. SKV.
- IFS Association-Suisse. *Institut Francophone pour le développement du Self Leadership*. Verfügbar unter <https://www.ifs-association-suisse.org/>
- IFS Europe. Verfügbar unter <https://www.ifs-europe.net/>
- IFS Institut München. Verfügbar unter <https://institut-ifs.de/>
- IFS Institute. Verfügbar unter <https://ifs-institute.com>
- IFS-association : le modèle IFS dans l'espace francophone. Verfügbar unter <https://ifs-association.com>
- Jensen, E. & Jensen, H. (2016). *Schule braucht Beziehung. Gelungene Lehrer-Eltern-Gespräche*. Weinheim: Beltz.
- Juul, J. *Familylab*. Verfügbar unter <https://familylab.de/>
- Juul, J. (2017). *Aggression. Warum sie für uns und unsere Kinder notwendig ist* (Fischer, Bd. 19723, 6. Auflage). Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch.
- Juul, J. (2018). *Das Kind in mir ist immer da. Mein Leben für die Gleichwürdigkeit* (1. Auflage). Weinheim: Beltz, J.
- Kumbier, D. (2019). *Das Innere Team in der Psychotherapie. Methoden- und Praxisbuch* (Leben lernen, Bd. 265, Fünfte Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Lehrplan 21. Verfügbar unter <https://zh.lehrplan.ch>
- Merkel, J. (Universität Bremen, Hrsg.). *Gebildete Kindheit. Handbuch der Bildungsarbeit im Elementarbereich*. Verfügbar unter https://www.handbuch-kindheit.uni-bremen.de/teil3_1.html#Selbstwahrnehmung109
- Merkel, J. (2013). *Gebildete Kindheit. Wie die Selbstbildung von Kindern gefördert wird; Handbuch der Bildungsarbeit im Elementarbereich*. Bremen: Ed. Lumière.
- Miller, R. (2017). *Als Lehrer souverän sein. Von der Hilflosigkeit zur Autonomie* (2., überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz, J.
- Molter, H. & Nöcker, K. (2018). *Systemisch Schule machen. Toolbox für Lehrer* (Spickzettel für Lehrer, Bd. 11, Zweite Auflage). Heidelberg: Carl-Auer Verlag GmbH.
- Mosell, R. (2016). *Systemische Pädagogik. Ein Leitfaden für Praktiker* (Pädagogik). Weinheim: Beltz.

- Omer, H. & Haller, R. (2020). *Raus aus der Ohnmacht. Das Konzept neue Autorität für die schulische Praxis*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Orinsky, E. *Website*. Verfügbar unter www.orinsky.de
- Orinsky, E. (2018). *Willi und sein Wüterich* (1. Auflage). Salzhausen: Iskopress.
- Orinsky, E. (2020, Mai). *Einführung in die Systemische Therapie mit der Inneren Familie. Online-Workshop*. nach der Methode von Richard C. Schwartz.
- Palmowski, W. (2007). *Der Anstoß des Steines. Systemische Beratung im schulischen Kontext; ein Einführungs- und Lernbuch* (6., unveränd. Aufl.). Dortmund: Borgmann.
- Pautner, N. (2014). *Fingerstempeln für kleine Künstler-Set. Monster und Abenteuer. Mit vier Fingerstempelfarben*. München: Bassermann.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe.
- Ryba, A., Pauw, D., Ginati, D. & Rietmann, S. (2014). *Professionell coachen – konkret. Das Fall- und Reflexionsbuch: Vom Erfahrungswissen zur Handlungskompetenz*. Weinheim und Basel: Beltz Verlagsgruppe.
- Schwartz, R. C. (2008). *Das System der Inneren Familie. Ein Weg zu mehr Selbstführung*. Norderstedt: Books on Demand GmbH.
- Schwartz, R. C. (2018). *Systemische Therapie mit der inneren Familie* (T. Junek, Übers.) (Leben lernen, Bd. 114, Achte Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Schwartz, R. C. & Sweezy, M. (2020). *Internal family systems therapy* (Second edition). New York: Guilford Publications.
- Spiegel, L. (2017). *Internal family systems therapy with children*. New York, London: Routledge Taylor & Francis Group.
- Stangl, W. (2020). *Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik*. Verfügbar unter <https://lexikon.stangl.eu/>
- Steppacher, J. *Zusammenarbeit in der integrativen Schule. Aufgaben der Schulischen Heilpädagogen/innen und Klassenlehrpersonen* (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich, Hrsg.). Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich.
- Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik*. Verfügbar unter <https://www.szh.ch/>
- Universität Zürich. *Psychologisches Institut - Psychopathologie und Klinische Intervention*. Verfügbar unter <https://www.psychologie.uzh.ch/de/bereiche/hea/psypath/Psychotherapie/>
- Van Ness, J. (2019). *Over the top. A raw journey to self-love* (First edition). New York, NY: HarperOne, an imprint of HarperCollinsPublishers.
- Zierer, K. (2019). *Hattie für gestresste Lehrer. Kernbotschaften und Handlungsempfehlungen aus John Hatties «Visible Learning» und «Visible Learning for Teachers»* (3. unveränderte Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Anhang

Internal Family Systems (IFS) und deren Bedeutsamkeit für die Heilpädagogik

Eingereicht von: Margrit Stuber

Begleitung: Roman Manser

Inhaltsverzeichnis

Anhang 1: Leitfaden: Fragen an die Expertinnen.....	A 2
Anhang 2: Interview 1.....	A 4
Anhang 3: Video-Text.....	A 14
Anhang 4: Interview 2.....	A 17
Anhang 5: Interview 3.....	A 28

Anhang 1 Leitfaden: Fragen an die Expertinnen

1. Einstieg
2. Hauptteil, Befragung
 - In Amerika soll IFS als «evidenzbasiert» anerkannt sein. Wie sieht die Anerkennung in Deutschland/CH aus? (Bewilligung? Bezahlen Versicherungen/Krankenkassen?)
 - Wer darf IFS anwenden? (Gibt es Bestimmungen? Was darf ein Laie tun?)
 - Earley empfiehlt, IFS zu zweit anzuwenden, wenn jemand durch Sitzung führt, man könne dies aber auch allein tun. → Wie sieht dies aus Ihrer Sicht aus?
 - Was sind aus Ihrer Sicht Vorteile der Arbeit nach IFS?
 - Was sind aus Ihrer Sicht Nachteile der Arbeit nach IFS?

Wie könnte IFS die Arbeit einer Schulischen Heilpädagogin (**SHP**) unterstützen?

- Wie kann IFS bei der **Selbstreflexion** helfen?
 - Was ist Ihrer Meinung nach aus IFS-Sicht besonders wichtig?
 - Was können besondere Herausforderungen sein?
 - Wie könnte die Umsetzung in der Praxis aussehen? (Beispiele?)
 - Was könnte der Gewinn der Anwendung von IFS sein? (Beispiele?)
- Wie kann IFS bei der **Reflexion des Verhaltens anderer** helfen?
(→ evtl. nachfragen wie oben)
- Wie kann IFS bei der **Reflexion einer Situation** helfen? (→ evtl. nachfragen wie oben)
- Wie kann sich eine SHP durch IFS im Schulalltag **Ressourcen** schaffen?
(→ evtl. nachfragen wie oben)
- **Beratung durch die Schulische Heilpädagogin** (Kinder, Eltern, Lehrpersonen):
Wie kann die IFS-Sicht helfen? (→ evtl. nachfragen wie oben)
- Welche (pädagogischen) **Handlungsmöglichkeiten** lassen sich von IFS ableiten, wenn es um folgende Punkte geht:
 - Beziehung zu Schüler und Schülerinnen (Welche Erkenntnisse lassen sich gewinnen, wenn Schwierigkeiten von Kindern aus der Perspektive von IFS betrachtet werden?)
 - Herausforderndes oder auffälliges Verhalten (Haben Sie Erfahrung oder einen Tipp zum Umgang mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS), Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom oder Hyperaktivitätsstörungen (ADS oder ADHS) gibt?)
 - Was ist zu beachten bei der Zusammenarbeit von Lehrpersonen aus IFS-Sicht?
 - bei der Zusammenarbeit mit Eltern
- Welche Methoden von IFS könnten aus Ihrer Sicht im Schulalltag hilfreich sein?
→ Wie und in welcher Form?
- Was könnte das Selbst in IFS für den Schulalltag bedeuten?
- Was für Chancen und Risiken würden sich aus Ihrer Sicht durch eine Anwendung von IFS an Schweizer Schulen ergeben?
- Welche Empfehlungen würden Sie Lehrkräften und Heilpädagoginnen geben, die sich für IFS interessieren?

Wie könnte IFS Schülerinnen und Schüler unterstützen?

Extreme Teile:

- **Selbstlose, gefällige Teile**
 - Was können diese Teile für Schüler und Schülerinnen bedeuten?
 - Was könnten Kinder mit solchen extremen Teilen von der SHP benötigen?
 - Was für eine Bedeutung können diese Teile bei einer Lehrperson oder SHP selbst haben? (Beispiele?)
 - **Impulsive Teile** (→ evtl. nachfragen wie oben)
 - **Ängstliche, pessimistische Teile**
 - **Ablenkende Teile**
 - **Verbannte**
 - **Wütende Teile**
 - **Selbstkritische Teile**
 - **Selbstschädigende Teile**
-
- Gibt es für Sie **wichtige Aspekte von IFS und Pädagogik**, welche bis jetzt nicht angesprochen wurden? Was ist aus Ihrer Sicht ebenfalls wichtig?

3. Abschluss:

Dank für die Teilnahme

Ton und Technik ausschalten

Darf ich mich bei offenen Fragen an Sie wenden?

Herzlichen Dank, dass Sie Ihr Expertenwissen mit mir geteilt haben!

Anhang 2: Interview 1

- 1 Masterarbeit: 1. Interview mit IFS-Expertin
 - 2 Margrit Stuber = I / Eva Orinsky = EO / (unv.) = unverständlich
 - 3 Datum der Aufnahme: 1.10.2020, 11 Uhr
 - 4 Dauer der Aufnahme: 00:53:53
 - 5 Via Zoom in Beringen CH und Ottenhofen D
-

6 I: Ich beginne mit dem Hauptteil der Befragung. In Amerika soll IFS ja als evidenzbasiert anerkannt sein. Wie sieht das in Deutschland aus?

7 EO: Ja, also das, was in Amerika als evidenzbasiert bezeichnet wird, das gilt ja bei uns auch, ne? Also wenn die in Amerika Studien machen, dann werden ja die bei uns auch anerkannt. Es finden bei uns noch keine solchen Studien statt. Also bei uns gibt es so etwas noch nicht. Ich habe einen Kollegen, der mit mir damals die Ausbildung gemacht hat, der ist jetzt Oberarzt in Köln, glaube ich, der hat es im Kopf, dass er sowas anleiert an seiner Klinik, aber bis jetzt weiss ich nicht, dass es sowas gibt in Deutschland. Und von der Schweiz weiss ich sowieso nichts.

8 I: Bezahlen die Krankenkassen bei euch für IFS, ja oder nein?

9 EO: Ja. Das kommt drauf an, ob derjenige eine Kassenzulassung hat. Die systemische Therapie hat sich jetzt die Anerkennung erkämpft, gell? Und IFS ist ja ein systemischer Ansatz, einer der vielen systemischen Ansätze. Also wenn die systemische Therapie anerkannt ist, dann ist es IFS damit auch. Aber du brauchst halt eine Kassenzulassung. Die bekommt man bei uns einfach nur, wenn man Medizin studiert hat, Psychologie studiert hat und eine Approbation hat in der Richtung, gell?

10 I: Ok. Ja. Danke.

11 EO: Also ich könnte jetzt nicht über Kasse abrechnen. Die Klienten, die zu mir kommen, die müssen das selber zahlen, ausser sie haben eine Zusatzversicherung für Heilpraktiker, weil, ich habe die Heilpraktiker-Prüfung und dadurch kann ich über die Heilpraktiker-Rechnungen dann abrechnen. Aber dazu braucht derjenige eine Zusatzversicherung, dass er das bezahlt kriegt. So läuft das bei uns.

12 I: Ja, das hat mich einfach noch so am Rande interessiert. Danke. Und jetzt von IFS aus, wer darf denn IFS anwenden?

13 EO: Also ich würde mal sagen, jeder darf IFS anwenden. Es ist nur so, dass diese IFS-Methode, wenn man diese klassische Methode macht, geht das ja sehr schnell ans Eingemachte, sage ich mal, also sehr schnell in die Vergangenheit, dahin, wo diese Verletzungen sind. Und da muss man schon eine Therapeuten-Ausbildung haben. Also eine Erlaubnis, dass man überhaupt Therapie machen darf. Das kriegt man bei uns eben übers Studium Medizin, Psychologie oder über die Heilpraktiker-Prüfung. Bei uns in Deutschland braucht man, um eine therapeutische Handlungserlaubnis zu haben, eins von diesen dreien. Aber das heisst ja nicht, dass nicht andere Menschen, zum Beispiel Berater oder Coaches, IFS anwenden können. Die müssen halt gucken bis wohin traue ich es mir zu und ab wann geht das so stark ins Therapeutische, dass ich denjenigen weiterempfehlen müsste zu einem ausgebildeten Therapeuten. Die Grenzen sind da fliessend, weisst du. Wie ich an der Beratungsstelle gearbeitet habe, da hat es ja nur geheissen, Menschen beraten. Aber wenn ich gesehen habe, die brauchen Hilfe, dringend ganz tiefe, in der Tiefe Hilfe, dann habe ich einfach Therapie mit denen gemacht, egal ob jetzt ich als Berater angestellt war oder als Therapeut. Ich habe es dann einfach so weit getrieben, wie ich es mir zugetraut habe.

14 I: Ja. Vielen Dank. Das gibt noch so ein bisschen den Rahmen jetzt für IFS. Und eben dann auch, wie man es in der Schule dann nachher weiterdenken könnte. Was mich jetzt noch interessiert, Jay Earley empfiehlt in seinem Buch IFS zu zweit anzuwenden, also dass jemand durch die Sitzung führt. Man könne dies aber im Notfall auch allein tun. Wie sieht dies aus deiner Sicht aus?

- 15 EO: Also, wenn man mal/ Ich würde immer empfehlen, dass man mal ein paar IFS-Sitzungen bei einem Fachmann oder einer Fachfrau genommen hat, damit man ungefähr weiss auch aus Erfahrung, nicht nur weil man es gelesen hat, sondern aus eigenem Spüren heraus, mitgekriegt hat, wie das eigentlich gedacht ist. Und dann kann man schon sehr gut auch selbst mit Teilen arbeiten, also mit Schützer-Teilen. Meine Erfahrung ist aber, wenn es dann an die verbannten Teile geht, dass es da schon sehr hilfreich ist, wenn einen jemand begleitet, weil die eigenen Schützer-Teile, die wollen ja gar nicht, dass man an diese alten Schmerzen rührt, dass man da wieder hinkommt, dass man das wieder spürt, ne? Die vereiteln einem das dann, dass man da überhaupt hinkommt. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, die haben immer Angst, dass es so eine Überschwemmung gibt, eine Überflutung von diesen alten Gefühlen. Und das soll ja auch nicht passieren. Und da ist es schon gut, also wenn man wirklich mal zu einer Verletzung aus der Kindheit hinwill, da würde ich empfehlen, dass man sich Begleitung nimmt. Dass man das nicht alleine macht. (Pause)
- 16 I: Danke, ich finde, du formulierst diese Sachen ganz toll. (lacht) Was sind aus deiner Sicht die Vorteile der Arbeit nach IFS?
- 17 EO: (Pause) Also da weiss ich gar nicht, wo ich anfangen soll, weil es so viele Vorteile gibt. Es gibt für den Klienten riesige Vorteile. Also oftmals erlebe ich das, dass schon nach der ersten Stunde so eine RIESIGE Entspannung eintritt allein dadurch, wenn ich den Leuten sage: «Du, das bist nicht du. Du bist nicht faul. Sondern da gibt es einen Teil in dir, der möchte aus bestimmten Gründen etwas nicht tun» also, dass das nur Teile sind. Das ist für manche schon so entlastend. Und wenn man dann diese Teile näher kennen lernt und erkennt, die machen ja alles aus guter Absicht, um mir irgendwie zu helfen. Ihre Strategie ist vielleicht überholt, aber eigentlich wollen mir alle meine Teile helfen. Wenn man so eine Wertschätzung kriegt für das, was die tun und so eine Liebe für diese Teile. Manchmal erlebe ich es, dass die Klienten ganz gerührt sind, wenn sie merken, so wohlgesonnen ist mir dieser Teil, dann führt das zur Selbstliebe. Wenn man seine Teile lieben kann, kann man sich selbst lieben. Und ja, da gibt es noch vieles. Wäre noch vieles zu sagen. Für den Therapeuten ist es auch ein grosser Vorteil, weil der Therapeut muss keine Hypothesen mehr bilden. Der muss es nicht mehr wissen für den Klienten, sondern diese ausgefuchste Fragetechnik, die bringt einen genau dahin, wo der Klient hinmöchte und hinwill und hinmuss. Man braucht selber gar nichts mehr wissen. Und das kann sehr entspannend sein für den Therapeuten oder Berater. (Pause)
- 18 I: Und gibt es aus deiner Sicht auch Nachteile mit der Arbeit nach IFS?
- 19 EO: Also Nachteile überhaupt nicht. Das Wort, das passt da gar nicht hin. Ich könnte mir vorstellen, dass es Situationen gibt, wo IFS jetzt vielleicht nicht die richtige Methode ist. Also zum Beispiel, wenn die äusseren Umstände immer noch total unsicher sind. Also wenn ein Kind immer noch oder ein Jugendlicher immer noch in einer Missbrauchs-Situation lebt, dann ist es sinnlos die Teile zu bearbeiten, sondern dann muss man erst mal gucken, dass der aus dieser Situation rauskommt. Oder na ja, Gefahr/ Eine Gefahr könnte auch sein, wenn man zu schnell an verbannte Teile kommen möchte. Also wenn man die Schützer nicht genügend beachtet und ernst nimmt, ne? Aber wenn man diese ganzen Regeln alle beachtet, dann gibt es überhaupt keine Nachteile bei IFS. Also ich wüsste keine. (lacht)
- 20 I: Ja, dann hast du noch irgendwie etwas, das du jetzt noch anfügen möchtest zu diesen Themen?
- 21 EO: (Pause) Also ich kann dir nur aus eigener Erfahrung sagen, nach einem Tag an der Beratungsstelle, da war ich oft so fertig, so ausgelaugt früher, habe mir unterm Duschen, unter meinem Alltag Gedanken gemacht, was mache ich jetzt mit dem? Wie bringe ich es dem bei? Wie kann ich den zu irgendwas bringen? Das hat mich so mitgenommen. Und seit ich IFS mache, finde ich diese Arbeit so erfüllend und bin so erleichtert. Diese Sitzungen, die sind überhaupt nicht mehr anstrengend, sondern ich muss nichts mehr wissen. Mir sagt das unglaublich tolle System des Klienten weiss schon alles. Ich muss es nur erfragen. Und das ist für mich als Therapeutin eine unglaubliche Erleichterung und Entspannung gewesen damals. (Pause)

- 22 I: Schön. Dann kommen wir dazu, wie IFS die Arbeit einer schulischen Heilpädagogin unterstützen könnte. Und als ersten Punkt habe ich mir überlegt, wie kann IFS bei der Selbstreflexion helfen?
- 23 EO: (Pause) Bei der Selbstreflexion der Heilpädagogin, meinst du?
- 24 I: Ja.
- 25 EO: (Pause) Ja. Ich kann mir vorstellen, jeder Mensch, der mit einem anderen Menschen arbeitet, ob das jetzt eine Lehrerin ist oder eine schulische Heilpädagogin, der kommt ja mit Fällen zusammen, die ein bisschen schwierig sind. Also wann braucht man denn eine Heilpädagogin? Na ja, wenn irgendwas im Argen ist, ne? Dann haben diese Teile der Kinder, mit denen sie beschäftigt sind oder auch der Eltern dieser Kinder, die können ja in der Heilpädagogin etwas antriggern, etwas auslösen, ne? Das ist ja manchmal nicht einfach. Und es kommt immer wieder zur Übertragung, also dass mich ein bestimmtes Verhalten besonders nervt, wenn ich mit dem Kind oder mit den Eltern zu tun habe. Und dann kann ich wirklich erforschen, warum nervt mich der jetzt gerade so besonders, dass ich gar nicht mehr in meiner professionellen Rolle bleiben kann, sondern dass ich einfach nur wütend werde auf das Kind oder auf die Eltern, weil das so einfach nicht belehrbar ist, gell? Und an der Stelle, wo ich aus meiner professionellen Rolle kippe, weil ich in der Übertragung bin, da ist es notwendig, dass ich dann gucke, welche Teile von mir springen denn da an. Und das kann ich dann in einer Supervision machen, also dass ich mir da Hilfe hole.
- 26 I: Entschuldigung, jetzt höre ich dich nicht so gut. Supervision. Kannst du vielleicht ein bisschen näher noch?
- 27 EO: Ja. So vielleicht? Geht es so?
- 28 I: Das ist besser. Ja. Danke. Entschuldigung für die Unterbrechung.
- 29 EO: Nein, macht nichts. Ich kann auch mal schauen, wenn ich hier auf Plus drücke, ob es dann bei dir lauter wird. Wahrscheinlich nicht, gell? Da wird nur mein Ton lauter?
- 30 I: Doch, ich denke, es ist ein bisschen besser.
- 31 EO: Ja? Also gut. Wo war ich gerade?
- 32 I: Bei der Supervision.
- 33 EO: Dass man sich Supervision holt, also professionelle Hilfe, weil man ja oft gerade, wenn man in der Übertragung ist, hat man ja da einen blinden Fleck, gell? Da kann man ja selber oft schwer hin. Aber wenn man schon ein bisschen eingearbeitet ist in die IFS-Methode, dann kann man in leichteren Situationen das auch wirklich gut selber machen. Also könnte ich mir vorstellen, du hast ja den Einführungsworkshop bei mir gemacht, da haben wir doch am Anfang diese Teile-Landkarte gemacht. Weisst du noch?
- 34 I: Ja.
- 35 EO: Wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Kind oder mit Eltern besondere Schwierigkeiten habe, in Anführungsstrichen, dann kann ich mal so eine Teile-Landkarte machen, mal gucken, welche Teile ploppen denn da bei mir auf, wenn ich mit diesem Kind zu tun habe? Und das macht die Sache schon viel übersichtlicher. (Pause) Und dann kann ich mit diesen Teilen, die da speziell angetriggert werden und dann die Führung übernehmen wollen und mich damit aus meiner professionellen Rolle bringen, arbeiten. Entweder allein oder wenn ich es allein nicht schaffe, hole ich mir Hilfe. (Pause) Das zur Selbstreflexion.
- 36 I: Ja, und ich denke die Reflexion des Verhaltens von anderen ist auch schon ein bisschen eingeflossen, oder?
- 37 EO: Ja. Was ich mir immer wieder bewusst mache, dass nicht das Kind aggressiv ist, sondern dass es einen aggressiven Teil hat, weil dann kann ich mit einem ganz anderen Blick auf dieses Kind gucken, wenn ich es nicht als aggressiv abstempele, sondern sehe,

dieses Kind ist in irgendeiner Not und deshalb hat es einen aggressiven Teil entwickelt. Also es ist eine sehr hilfreiche Sichtweise, die das entspannt, die den liebevollen Blick auf das Kind nicht blockiert.

38 I: Ja. Und das hilft dann auch für die Reflexion einer ganzen Situation?

39 EO: Hm. Ja. Ich kann schauen, welche Teile sind da beim Kind im Spiel? Welche Teile ploppen bei mir auf? Welche Teile sind bei den Eltern im Spiel? Und wie kann ich das alles entspannen dadurch, dass ich nicht mit den Teilen kommuniziere, sondern mit dem Selbst desjenigen und dass mir klar ist, das, was der alles an Verhalten an den Tag legt, das sind alles nur Teile, die ihm irgendwie helfen wollen mit einer schwierigen Situation fertig zu werden.

40 I: Wie gelingt es mir jetzt, wenn Eltern da sind, dann mit diesem Selbst zu kommunizieren?

41 EO: (Pause) Tja, (beide lachen) indem du wirklich einfach, mei, dir immer vorstellst, wir kommunizieren jetzt von Herz zu Herz. Also erst einmal die Not der Eltern sehen und ansprechen. «Ich sehe, dass Sie in der Not sind, dass Sie sich ganz viele Sorgen machen.» Also erst einmal das wertschätzen, was von den Eltern kommt, ne, das ist schon mal ganz wichtig. Dann hast du die schon mal auf deiner Seite und nicht so im Widerstand, gell? Oftmals sieht man ja beim Kind, mei, dieses Kind bräuchte was ganz anderes als was es von seinen Eltern kriegt. Und wenn man aber schon mit dieser Haltung in das Elterngespräch geht, dann wird es schwierig, ne? Zuerst muss ich mir klar machen, diese Eltern tun auch ihr aller Bestmöglichstes, was sie halt können. Und das wertschätzen und würdigen. Also auch ihre Teile probieren mit ihren komischen Strategien diesem Kind zu helfen. Aber es funktioniert halt nicht ne, so, wie sie es machen. Also sich das bewusst zu machen, dass auch die alles tun, was sie können. Ihr Bestmöglichstes geben sozusagen. Und dass das Teile sind, die da vielleicht einen Wurm reinbringen also. Auch bei Älteren kann man die Teile-Sprache einführen, dass man sagt, ah ja, da gibt es also einen Teil ihn Ihnen, der macht sich ganz viele Sorgen, zum Beispiel. Und dann gibt es einen Teil in Ihnen, der wird da ganz schnell wütend, oder so, ne? Und das entspannt auch, weil die dann hören, aha, der sieht mich nicht als aggressiven Vater, sondern, dass ich halt einen Teil habe, der schnell wütend wird. Das ist ganz was anderes. Viel leichter zu nehmen. (Pause)

42 I: Ja, und wie könnte denn eine Lehrperson oder Heilpädagogin dann im Schulalltag Ressourcen schaffen durch IFS?

43 EO: Also Ressourcen schaffen?

44 I: Wie kann also da die IFS-Sicht helfen?

45 EO: Vielleicht hole ich da ein bisschen aus. Es gibt ja diese zwei Wege, den westlichen und den östlichen Weg, um sich zu heilen oder in seine Mitte zu bringen, gell? Der westliche Weg, der kümmert sich mit der Psychotherapie um die ganzen verletzten Teile, um das Verhalten und schaut, dass er da was entspannen, entlasten, erlösen kann. Und der östliche Weg, der schaut, dass man möglichst in diesen Selbstzustand kommt, wo man in seiner Mitte ruht, weil von dort aus kann man auch das Leben viel besser bewältigen. Und ich denke mir, dass dieser östliche Weg auch in der Schule gut genutzt werden könnte, dass man mit den Kindern Entspannungsübungen macht oder Yoga macht oder eine kleine Meditationseinheit, mal ein paar Minuten Stille, wo sie zu sich spüren können. Und einfach merken, aha, da gibt es noch was anderes als diesen Stress da aussen drum rum, sondern einfach ich kann auch in mich hineinschauen, gell? Also dass man das in der Schule trainiert, in sich hineinschauen. Was ist denn da? Was spüre ich denn da? Aha, da gibt es einen Teil, der ist jetzt ungeduldig oder einen Teil, der ist müde. Sodass man von klein auf schon das schult, diese Kommunikation zwischen dem Selbst und dem Teil. Also dass ein Kind schon merkt, aha, ich kann auf meine Teile gucken. Ich bin nicht dieser Teil. Der möchte zwar manchmal mit mir durchgehen, aber ich habe da ein bisschen einen Fuss in der Tür und könnte den eventuell stoppen. Ich habe die Wahl. (Pause) Das fällt mir dazu ein.

- 46 I: Ja. Und eben dieses frühe Erlernen könnte dann helfen später viel einfacher diese Stimmen zu hören? Wolltest du das so sagen?
- 47 EO: Ja. Genau. Also dass man diese Stimmen hört, dass man Kontakt aufnehmen kann zu den Teilen. Also liebevollen Kontakt, nicht abwertenden Kontakt. «Ah, du schon wieder», sondern «Ah ja, jetzt möchtest du mir wieder helfen, gell?» Also dass die Kinder, dass denen das beigebracht wird, diese Teile, die wollen dir eigentlich nur helfen. Aber sie probieren es halt manchmal auf eine Art und Weise, die dir eher schädlich ist als nützt. Und dann kann man richtig schon mit den Kindern üben «Was sagt denn der Teil immer zu dir?» «Ah ja, der sagt, du bist nicht gut genug. Du musst dich noch mehr anstrengen und das schaffst du eh nicht.» Also das ist das in sich hören und schauen, was sagen denn die Teile, was möchten den die? Die Kinder merken ja auch schon, dass sie Teile haben, sehr widersprüchliche. Der eine Teil sagt «Du musst dich jetzt aber schon hinsetzen und ein bisschen lernen.» Und der andere sagt «Komm, jetzt gehen wir raus zum Spielen. Ich habe keine Lust mehr zum Lernen.» (lacht) Also so irgendwie.
- 48 I: Ja. (Pause) Und jetzt interessiert mich noch die Beziehung zwischen einer Lehrperson und einem Schüler oder einer Schülerin. Welche Erkenntnisse lassen sich da noch gewinnen, wenn Schwierigkeiten von Kindern aus der Perspektive von IFS betrachtet werden?
- 49 EO: (Pause) Ich weiss nicht, ob ich die Frage ganz genau verstanden habe?
- 50 I: Ja, also wie kann eine Lehrerin handeln, damit sie die Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern verbessern kann, eben aus IFS-Sicht?
- 51 EO: Ja. Also bei den Lehrerinnen, (lachend) ich war ja selber mal Lehrerin, gell, was ich da erlebt habe, im Lehrerzimmer. Mit meinen Kindern war es alles immer gut. Also im Lehrerzimmer, da waren Lehrer dabei, die haben so grob über die Schüler geredet, so grob über die geschimpft, gell, als wenn sie glauben, dass die Schüler ihnen zum Fleiss irgendwas tun und sie da ärgern, gell, sodass ich schon gar nicht mehr in dieses Lehrerzimmer gehen wollte, weil das war so furchtbar für mich.
- 52 I: So negativ auch, ja?
- 53 EO: So negativ. Also von den Schülern nur das Allerschlechteste anzunehmen und vor allen Dingen das alles persönlich zu nehmen, was von den Schülern kommt. Das ist wahrscheinlich der grösste Fehler. Also wenn ein Lehrer sehen kann, dass sich die Schüler auch bemühen und heute vielleicht diese Voraussetzungen gar nicht haben, dass sie das alles so schaffen können, was da von ihnen gefordert ist und immer nur dieses das Beste im Kind sehen, sein Selbst, was ja auch Selbstheilungskräfte hat, ne? Und dass da Teile sind, die halt komische Strategien haben, kontraproduktive Strategien. Also wenn man allein diese Sichtweise hat auf ein Kind, ich glaube, das entspannt den Kontakt dann schon unglaublich, dass das Kind nicht gegen einen ist oder einem aus Fleiss irgendwas Böses tun will oder sich da verweigern will, sondern dass das immer aus irgendeiner Not heraus passiert, die man dann erforschen kann, indem man halt sich mal Zeit nimmt für dieses Kind. Mal schaut, was ist denn da eigentlich los? Wo kommt denn das eigentlich her? Warum macht denn das das Kind so? (Pause)
- 54 I: Ja, das tönt wirklich sehr interessant. Eben dieses herausfordernde Verhalten bei Kindern, hast du Erfahrung oder einen Tipp im Umgang mit Autismus-Spektrum-Störungen?
- 55 EO: Also da habe ich jetzt keine persönliche Erfahrung, muss ich sagen, gell?
- 56 I: Ah ok.
- 57 EO: Was halt beim IFS ist, man (unv.) zu Diagnostizieren und so ein Wapperl drauf, das Kind hat dies, das Kind hat das und tut nicht pathologisieren, sondern man geht davon aus, dass das alles wahnsinnig individuell ist und dass man das ganz individuell erforschen muss, was mit jedem Kind los ist. Also wirklich die Teile befragen. Sonst wird man dem Kind nicht gerecht, wenn man das so kategorisiert. (Pause) Was war die Frage?

- 58 I: Ja, einfach für auffälliges Verhalten, ob es da noch auch Tipps oder so gibt aus IFS-Sicht?
- 59 EO: Hm. Also da würde ich ja wirklich mein Buch empfehlen «Der Willi und sein Wüterich», ne? Das ist ja auffälliges Verhalten, dass der Willi immer gleich zuschlägt bei kleinsten Irritationen und das ist eigentlich auf alle Teile anwendbar, auf alle auffälligen Teile, wie auch immer das Kind versucht aufzufallen. Das hat ja einen Grund, dass es versucht aufzufallen. Und dieser Grund muss erforscht werden, bevor man ihm da helfen kann. Weil das auffällige Verhalten hat ja bewirkt, dass das Kind Aufmerksamkeit kriegt. Und das Kind weiss nicht, wie es sonst Aufmerksamkeit kriegen kann.
- 60 I: Also du würdest empfehlen, in der Schule so über ein Bilderbuch, über eine Geschichte beispielsweise diesen Gefühlen auf die Spur zu kommen?
- 61 EO: Das wäre eine Möglichkeit. Ich habe mir oft schon gedacht, dass dieses Buch von mir in der ersten, zweiten Klasse Schullektüre, wenn das würde, dass man einfach eine ganz neue Sicht auf diese Dinge kriegen könnte, ne? Zum Beispiel. (unv.)
- 62 I: Ah, Entschuldigung, jetzt habe ich dich nicht verstanden.
- 63 EO: Das ist ja nur eine Möglichkeit.
- 64 I: Genau. Ja. Was gäbe es noch für weitere Möglichkeiten oder Formen?
- 65 EO: (lacht) Zum Beispiel das Malen. Vom Malen halte ich ganz viel. Weil, beim Malen, da kommen auch Sachen raus, die unbewusst sind, die vielleicht auch gar nicht ausgesprochen werden können, ja? Und wenn man sich dann intensiv mit so einem Bild befasst, das ein Kind gemalt hat, ich glaube, das kann sehr aufschlussreich sein. Und über das Bild kann das Kind dann auch etwas zeigen, was vielleicht schwierig ist, drüber zu sprechen. (Pause) Ja. Oder im Spielen. Beim Spiel. Also wenn man verschiedenste/ Ich sammle zum Beispiel alles Mögliche an kleinem Krimskrams, von Kuschtieren bis zu kleinen Püppchen, wo Kinder dann mit spielen können und durch das, was sie da spielen, etwas von ihrem Innenleben zeigen können, auf das man dann eingehen kann. Also auch eine Möglichkeit. Oder dass man einen Stuhlkreis macht und mit den Kindern über sowas einfach spricht. «Hast du auch so einen Teil, der manchmal lieber draussen spielen will?» und dass man diese Teile-Sprache einfach in diesen Gesprächsrunden so einführt und sagt jetzt, also dass die Kinder lernen sich zum Fürsprecher für ihre Teile zu machen, bevor die Teile aktiv werden müssen und vielleicht jemand anderes verletzen müssen. (Pause)
- 66 I: Also eigentlich eine Vorbeugung für auffälliges Verhalten?
- 67 EO: Ja. (Pause) Oder überhaupt mit den Kindern zu trainieren über das zu sprechen, was sie bewegt, was sie fühlen. Das ist ja auch vorbeugend. Wenn ich meine Bedürfnisse äussern kann, dann muss ich sie mir nicht gewaltsam irgendwie erfüllen. (Pause)
- 68 I: Was für Chancen und Risiken würden sich, aus deiner Sicht, denn durch die Anwendung von IFS jetzt, wenn ich das in der Schule anwenden würde, ergeben?
- 69 EO: (Pause) Also, Chancen einfach, dass sich das Zusammenleben wirklich entspannen kann. Dass alle einfühlsamer werden. Dass man lernt, über das zu sprechen, was einen bewegt. (Pause) Eine Gefahr sehe ich. Die sehe ich bei Kindern aber/ Doch vielleicht geht das/ (lacht) Eine kleine Episode von meiner Schwester, wie wir Kinder waren. Da hat sie mir die Augen von meiner Baby-Puppe eingedrückt, gell, einfach so aus Spass so nach innen gedrückt. Ich habe es beobachtet und habe sie zur Rede gestellt. Und dann hat sie gesagt «Das war ich nicht. Das war ein Fuchs.» (lacht) Dass man sich damit rausredet, das war ja nur ein Teil von mir, gell? Das wäre die Gefahr bei der Sache. Man muss sich bewusst sein, dass man für seine Teile verantwortlich ist, trotzdem. Auch wenn die was anstellen, dann trägt man die Verantwortung dafür. (lacht)
- 70 I: Das war ein wichtiger Hinweis, denke ich. (lachen beide) Danke. Jetzt einfach noch, welche Empfehlungen würdest du Lehrkräften und Heilpädagoginnen geben, die sich für IFS interessieren?

- 71 EO: Also ich würde ihnen als aller erstes dieses kleine Büchlein empfehlen, was der Richard Schwartz geschrieben hat für seine Klienten oder für Laien, die sich da einlesen wollen. Das ist nur ein kleines Taschenbuch. Weisst du, das ist das, was ihr da gekriegt habt.
- 72 I: Ja, das kenne ich. Ja.
- 73 EO: IFS Hilfe zur Selbstführung. Die Titel sind ja alle so ähnlich, dass ich sie immer durcheinanderbringe. Aber du weisst, welches ich meine?
- 74 I: Ja.
- 75 EO: Das würde ich auf alle Fälle empfehlen. Und dann lieber nichts mehr lesen, weil, der Kopf hat dann schon genügend Futter. Dann muss man es erleben. Dann muss man entweder mal eine Sitzung bei einem IFS-Therapeuten nehmen oder einen Einführungsworkshop machen. Ich glaube, ein Einführungsworkshop kann sehr hilfreich sein, überhaupt einmal zu kapieren, um was es da geht. Die Menschen lernen ja unterschiedlich. Die einen lernen durch das Lesen von einem Buch ganz gut. Und die anderen müssen alles selbst an sich erlebt haben, erfahren haben oder beobachtet haben. Da muss man selber schauen, wie man da am besten (...)
- 76 I: Ja, wobei IFS natürlich erlebnisorientiert ist. Rein über ein Buch würde das vermutlich nicht gehen, oder?
- 77 EO: Genau. Weil ja auch die IFS-Methode nicht nur den Kopf anspricht, sondern immer den ganzen Menschen, den ganzen Körper, gell? Man bezieht ja den Körper auch die ganze Zeit mit ein. Weil, der hat ja alles gespeichert, was so im Leben passiert ist. Sämtliche Traumata sind da irgendwo in den Zellen gespeichert. (Pause)
- 78 I: Ja, und wenn jetzt eben dieser Einführungsworkshop gemacht ist, wie könnte da das weitere Vorgehen aussehen?
- 79 EO: (lacht) Ja, entweder man macht dann noch das ganze Training oder man geht zu einem Therapeuten und macht einmal ein paar IFS-Sitzungen, so lange bis man das Gefühl hat, jetzt kann ich selber mit meinen Teilen gut arbeiten. Und wenn es dann wirklich mal um eine tiefere Geschichte geht, dann kann ich mich immer wieder mal für ein paar Stunden dahin wenden zu diesem Menschen, der mir dann weiterhilft. Und wenn ich da schon ein bisschen fit bin, dann kann ich mir auch einen suchen, mit dem zu zweit ich da hin und her mache. Wir geben uns gegenseitig Sitzungen, ne? Ist auch sehr hilfreich und vor allen Dingen sehr preisgünstig. (lacht)
- 80 I: Ja. Ok. Das wäre so der Weg, den man sich überlegen müsste, wenn man wirklich sich intensiv mit IFS beschäftigen möchte?
- 81 EO: Ja, also ich konnte immer durch Lesen von Büchern nicht viel für mich draus gewinnen. Ich musste immer das erleben. Entweder selber als Klient oder durch das, dass ich es ausprobieren als Therapeut oder Berater oder durch das, dass ich erfahrenen Therapeuten zuschauen, wie sie arbeiten. Da habe ich am meisten gelernt. Lesen, ich weiss nicht so, das ist nicht der Kanal, wo ich was kapiere. Aber das muss jeder für sich selber finden, was ihm da hilft.
- 82 I: Ok. Möchtest du da irgendwie so über Schule, Pädagogik mit Zusammenhang IFS noch mal etwas anfügen?
- 83 EO: Es wäre wunderbar, wenn IFS da Eintritt finden würde in die Schule, ich glaube, das könnte den Schulalltag einfach wahnsinnig entspannen. (Pause)
- 84 I: Entspannung, das ist wirklich ein schönes Ziel, ja.
- 85 EO: Ja, und ganz viel Verständnis bringen, Verständnis und auch die Selbstliebe fördern, die Selbstliebe der Kinder und die Selbstliebe der ganzen Begleitpersonen. IFS trägt einfach zu Frieden bei. Ich glaube, ich finde immer, IFS ist Friedensarbeit. (Pause) Ich sehe mich als Friedensarbeiterin. (lacht)

86 I: Das ist sehr schön. Ja. (lacht) Als weiteren Punkt möchte ich mich gerne noch mit extremen Teilen auseinandersetzen, wie die denn konkret bei Schülerinnen und Schülern aussehen könnten, was die bedeuten könnten und dann aber auch, was ich jetzt als Heilpädagogin vielleicht machen könnte oder was diese Kinder von mir brauchen könnten? Also als ersten Punkt habe ich selbstlose, gefällige Teile.

87 EO: Also da hast du ja da hinten ein paar aufgeführt, gell?

88 I: Genau.

89 EO: Die habe ich mir schon mal angeguckt. (Pause) Und da würde ich schon gerne mal diese Unterteilung anders machen. Also so das System ein bisschen reinbringen. Es gibt ja Schützer-Teile und verbannte Teile. Und bei den Schützer-Teilen gibt es auch noch zwei verschiedene Sorten, nämlich die Manager und die Feuerbekämpfer. Und was du da aufgeführt hast, da sind ganz viele Feuerbekämpfer dabei. Also als Manager-Teile habe ich identifiziert die selbstlosen, gefälligen Teile und die selbstkritischen Teile. Das sind jetzt Manager-Teile, die versuchen, mein Verhalten so zu entwickeln, dass ich geliebt werde. Also, dass ich etwas mache, was die anderen gerne haben, wo sie mich dann gern dabei haben, gell? Das erste selbstlos, ich mache alles für die anderen. Ich denke nicht an mich. Die anderen, was die wollen, das geht immer vor bei mir. Dadurch will ich ja, dass die mich dabei haben wollen. Das will ich ja da erreichen. Das deutet auf ein sehr geringes Selbstwertgefühl hin, ne? Und selbstkritisch ist auch sehr geringes Selbstwertgefühl. Ich mache alles falsch, drum komme ich nicht richtig an. Also ich muss noch besser werden. Ich muss alles anders machen. Dann könnte es sein, dass ich doch vielleicht mehr dazu gehöre oder geliebt werde oder anerkannt werde. Also das sind typische Manager-Teile. Dann impulsive Teile, ablenkende Teile, wütende Teile, selbstschädigende Teile, das sind alles/ die kommen, wenn es gefühlsmässig schon ganz eng wird. Also wenn man schon ganz nah an ein Scheiss-Gefühl aus der Kindheit kommt, was man schon oft erlebt hat, dann wollen einen diese Teile ablenken. Also zum Beispiel, wenn man geschimpft wird und das Kind wird dann so richtig wütend, dann will es dieses Scheiss-Gefühl des Geschimpft-werdens und des nicht mehr wert Seins einfach loskriegen, indem es wütend wird. Da spürt es seine Kraft wieder, ne? Oder impulsiv oder indem es das Kind dann ablenkt und sagt, da kümmern wir uns jetzt gar nicht drum, jetzt spielen wir mal eine Runde irgendwas. Das ist dann die Ablenkung von diesem ganz fürchterlichen als vernichtend empfundenen Gefühl, was man früher erlebt hat. Und dann gibt es ja noch die verbannten Teile. Also da hast du jetzt nur einen aufgeführt, nämlich einen oder zwei, ängstliche, pessimistische Teile. Also Teile, die ganz ängstlich sind, aber da sind mir noch viel mehr eingefallen, nämlich einsam oder sich schuldig fühlen oder hoffnungslos sein oder nichts wert sein. Das Gefühl ich bin nichts wert, ich bin nicht wichtig. Diese ganzen Glaubenssätze, die sich bilden, weil man eben erlebt hat, dass man nicht wichtig war, gell? Das sind die verbannten Teile. Und damit man die Gefühle dieser verbannten Teile nicht spüren muss, entwickelt man entweder Manager-Teile, also gefällig sein, den anderen alles recht machen oder so impulsive Geschichten, Feuerbekämpfer oder selbstschädigen. Also das ist ja sowas ganz Impulsives, damit man diese furchtbaren Gefühle der verbannten Teile nicht spüren muss. Und wenn man dies mal so verstanden hat, wie das funktioniert, dann kann man auch viel besser auf die Kinder, die irgendein Verhalten zeigen eingehen. (Pause)

90 I: Und was benötigen diese Kinder dann als Unterstützung von mir, aus IFS-Sicht?

91 EO: (Pause) Also reden wir aus IFS-Sicht, sondern einfach aus grundlegender menschlicher Sicht brauchen die einfach mal einen Menschen, der sich Zeit nimmt, der sich dahin setzt und mal interessiert dafür, für dieses Kind. Also sich interessiert für das, was mit dem Kind los ist. Also ich muss echtes Interesse haben an dem Kind. Und das wird das Kind auch merken, ob du bloss wieder willst, dass es sich ändert oder ob du dich wirklich für das Kind interessierst. Das ist die wichtigste Grundhaltung überhaupt. Und würde ich aber nicht nur auf IFS beziehen, sondern auf jede Art von menschlichem Kontakt. Wenn ich merke, dass sich jemand interessiert für mich, dann bin ich auch gleich viel aufgeschlossener, viel offener. Dann kriege ich vielleicht, wenn der sich nicht bloss eine Minute hersetzt und dann mich aufgibt, sondern wenn der immer wieder kommt und sich länger Zeit nimmt, dann kriege ich langsam das Vertrauen, dass der mir wirklich helfen will. Das ist schon mal das aller wichtigste, täte ich sagen. Du musst jetzt mein

Bayerisch dann auf Hochdeutsch übersetzen. (beide lachen)

- 92 I: Ja, mir ist einfach noch aufgefallen, dass du eben sagst, es ist menschlich, also das ist auch die Aufgabe von uns Heilpädagogen und trotzdem ist es eben auch eine Qualität des Selbst, dieses Interesse zu zeigen, das denke ich, das überschneidet sich da wirklich.
- 93 EO: Ja, klar. Die ganzen Selbstqualitäten sind da natürlich erforderlich, wie also Interesse zeigen. Dann auch mitfühlen, Mitgefühl haben, ne? Dass das Kind merkt, da sieht jetzt jemand, wie furchtbar das ist, wie schlecht es mir geht, in welcher Not ich da bin. Weiss du, Kinder, die können ganz viel aushalten. Müssen ja oft auch ganz viel aushalten, wenn es da einen Menschen gibt, der das sieht, wie schlimm es ist. Nur einen, der das versteht und sieht, dann können die ganz viel aushalten. Aber wenn es den nicht gibt, wenn sie mit allem allein fertig werden müssen, dann kann das leicht, was sie erleben, traumatisierend sein. Ja, und was ist noch eine Selbst-Qualität? Gelassenheit. Also eine grosse Gelassenheit. (lacht) Keine Ungeduld, sondern eine grosse Gelassenheit mit dem Kind, ne? Darauf vertrauen ist auch eine Selbst-Qualität, dass das Kind auch ein Selbst hat, dass das auch Selbstheilungskräfte hat, dass die Zeit auch ganz viel heilt, dass man nicht alles selber machen muss, sondern dass das Kind ganz viel kann. Also Vertrauen in das Kind haben. Dann muss ich auch mutig sein. Ich muss wagen, den Eltern auch mal was zu sagen, ne? Also Mut brauche ich da. Oder Kreativität ist auch so eine Selbst-Qualität. Dass ich Ideen, die ich habe, nicht gleich zensiere und verwerfe, sondern einfach vieles ausprobieren. Die Virginia Satir, das war ja, man sagt die Mutter der systemischen Therapie, die war unglaublich kreativ. Die hat tausend Sachen ausprobiert. Ungefähr ein Zehntel davon wird heute noch praktiziert. Das andere hat sie verworfen. Was nicht funktioniert hat, hat sie halt verworfen. Aber die guten Sachen, die hat sie beibehalten, ne? Also man muss sich da auch trauen, dass man irgendwas verwirklicht. Mit dem Kind vielleicht mal in den Wald gehen, um mit ihm zu sprechen. Oder was einem da so einfällt. (Pause) Ja. Und diese Selbst-Qualitäten, die kann man natürlich als Lehrkraft oder Heilpädagogin besser verkörpern, wenn sich da nicht dauernd Teile einmischen, die irgendetwas wollen, gell? Also wenn man sehr absichtslos einfach mit Offenheit auf das Kind zugehen kann, nicht wenn wieder was von dem Kind will. Also wenn man mit seinen eigenen Teilen gearbeitet hat und im Reinen ist, dann geht das viel leichter man selbst zu sein mit einem Kind.
- 94 I: Also seine eigenen Teile zurücknehmen? Ja.
- 95 EO: Genau.
- 96 I: Ja.
- 97 EO: Also muss man schon ein bisschen Selbstführung trainiert haben, dass das dann auch geht.
- 98 I: Hm. Und es gibt aber doch auch Teile, die einen vielleicht unterstützen können, herauszufinden, was diese Kinder jetzt gerade brauchen? Gibt es das auch?
- 99 EO: Ja natürlich. Wenn ich nicht einen Helfer-Teil hätte, dann hätte ich den Beruf überhaupt gar nicht ergriffen. (lacht) Also der Helfer-Teil hilft mir, dass ich das überhaupt mache, was ich da tue, gell? Nur, wenn der zu extrem ist, dann kann er auch schon wieder schädlich sein, der Helfer-Teil, wenn ich dem Kind zu dringend helfen will, ne? Wenn ich das dann mehr aus Eigennutz tue, damit ich edel, hilfreich und gut bin zum Beispiel und erfolgreich bin, dann ist das schon wieder eher kontraproduktiv. Also alle meine Teile sind supertoll, solange sie nicht extrem werden und zu viel des Guten tun.
- 100 I: Ja, vielen Dank. Gibt es für dich noch wichtige Aspekte von IFS und Pädagogik, welche bis jetzt nicht angesprochen wurden? Was ist, aus deiner Sicht, ebenfalls noch wichtig?
- 101 EO: Hm. Da müsste ich jetzt nachdenken. (Pause) Also ich finde es ganz gut, wenn du das schriftlich niederlegst, dass du da diese (unv.) kommen.
- 102 I: Oh, Entschuldigung. Jetzt hatten wir einen Internet-Unterbruch. Kannst du das noch mal sagen, bitte?

- 103 EO: Das ist nett. Weil, ihr sagt Unterbruch statt Unterbrechung. (beide lachen)
- 104 I: Tja. (lacht)
- 105 EO: Das ist nett. (lacht) Die speziellen schweizerischen Ausdrücke. Also wo waren wir gerade? (Pause) Jetzt habe ich den Faden verloren. (...) Ah ja, das mit den Beispielen. Die Beispiele. Also so Beispiele, wie die Messer-Stecherin von meinem Video. Kannst du dich erinnern?
- 106 I: Genau.
- 107 EO: Dass du so ein Beispiel noch mit reinbringst, das glaube ich, wäre gut. (Pause) Oder das vom Paul, der seine tiefsten Wünsche, die er da an den Vater hat, in einer Kiste versteckt hat und da sitzt ein Drache drauf. Weil Kinder halt so in diesen Bildern gut denken können, gell? Für die ist das so ganz einleuchtend und verständlich. Und wenn man über diese Bilder mit ihnen kommuniziert, dann wissen die, von was man spricht und dann fühlen die sich verstanden, weil im Inneren haben die ja die Bilder. Es ist bei Kindern eben noch so viel einfacher eigentlich.
- 108 I: Ab welchem Alter, denkst du denn, dass Kinder das tun können mit IFS?
- 109 EO: Kindergarten. Kindergartenalter. Vier, fünf. Du, ich habe auch schon einen gehabt, wie ich den Willi und seinen Wüterich gerade, wie der rausgekommen ist, da habe ich natürlich rumgefragt in meiner Bekanntschaft, die Kinder haben, wie das ankommt. Und da hat eine Mutter erzählt, ja, sie hat das ihrem Fünfjährigen vorgelesen und der war recht interessiert. Und am Abend hat der Dreijährige das dem Vater erzählt, als der heimgekommen ist. Und hat ein Bild dazu gemalt. (lachend) Das Bild zeigt einen Wüterich. So rot gekritzelter dicker fetter Wüterich, von dem Dreijährigen, gell? Und eine andere Kollegin hat mir erzählt, sie hat das ihren 15-jährigen Sohn lesen lassen. Und der hatte dann, als er den nächsten Streit hatte mit seiner Mutter, weil sie ihm verboten hat jetzt noch länger am Computer zu sitzen, hat der seinen Wüterich gezeichnet und zwar war das ein Darth Vader, ganz gruselig, der gerade die Mutter in zwei Stücke reisst. Also krass, gell? Aber da kann man sehen, dass das (lachend) von drei bis 15 richtig wirksam ist. (Pause)
- 110 I: Ja, spannend. Ja. (Pause) Und hast du ähnliche Dinge erlebt noch beim zweiten Buch «Das weisse Mäuslein»?
- 111 EO: Das ist ja gerade rausgekommen, da habe ich noch kaum Rückmeldungen. Also zumindest nicht von Kindern. Ich habe das, bevor ich es abgeschickt habe, habe ich es zwei Kindern gezeigt. Und dann haben die gesagt «Es ist ganz toll, aber zum Schluss da fehlt, das ist ganz schlimm.» Habe ich gesagt «Was ist da ganz schlimm?» Dann haben die gesagt «Ja, die Mama, die ist am Anfang so lieb und dann wird sie so böse und die kommt dann gar nicht mehr vor.» Und dann habe ich gedacht, na genau. Das ist ja total wichtig, dass es da noch eine Versöhnung gibt mit der Mama. Und dann habe ich noch eine Seite eingebaut aufgrund dessen, dass die Kinder mich da drauf gebracht haben, wo ich selber nicht mehr draufgekommen bin, weil ich schon in meinem Ding war. Und das ist dann noch gut, dass es noch so eine Versöhnung mit den Eltern gibt, ne? Also zu dem Buch habe ich leider noch keine Rückmeldungen, noch nicht viele Rückmeldungen. Ich weiss gar nicht, ob es läuft. Weiss ich nicht.
- 112 I: Ja, das wäre dann interessant auch noch zu verfolgen.
- 113 EO: Ja, genau.
- 114 I: Ja, ist noch irgendein Punkt jetzt sonst noch, der dir noch einfällt?
- 115 EO: (Pause) Nein. Im Moment, glaube ich, habe ich das Wichtigste gesagt. Gerade das mit den Beispielen. Ich glaube, dass es halt gut ist, dass man/ Ich habe dir ja das geschickt den Text vom Video, gell?
- 116 I: Genau. Ja. Der ist super.

117 EO: (unv.) Diese zwei Beispiele, weil dann wird das anschaulich, weisst du, was man damit meint. Ansonsten glaube ich, nein. Da bringen die anderen beiden, die du ja auch noch befragst, die bringen auch noch andere Sachen mit ein wahrscheinlich.

118 I: Ja, hoffentlich. Ja, dann bedanke ich mich für die Teilnahme und stoppe jetzt die Aufzeichnung.

119 EO: Ja.

Anhang 3: Video-Text

Text des einzigen auf Deutsch verfügbaren Videos über IFS mit Kindern und Jugendlichen⁴⁷

Ich heiße Eva Orinsky und lebe in der Nähe von München. Als ich noch Lehrerin war - in meinen jungen Jahren, hab ich mir oft gedacht: Manche dieser Kinder bräuchten eigentlich etwas ganz anderes, als ich ihnen als Lehrerin geben kann. Die können sich nicht konzentrieren, die sind in Not, die bräuchten eigentlich Therapie. Und so habe ich nach der Geburt meiner beiden Kinder umgesattelt und bin Systemische Therapeutin und Lehrtrainerin geworden.

2004 hab ich Richard Schwartz kennengelernt. Er kam jedes Jahr nach Deutschland damals, um sein IFS-Modell auch hier zu verbreiten – die Arbeit mit der inneren Familie, mit den inneren Anteilen. Ich war sofort begeistert von dieser einfühlsamen und effizienten Therapie-Methode und habe schließlich vor ein paar Jahren das IFS Institut München mitbegründet.

Die meisten Menschen finden ganz leicht Zugang zu dieser Denkweise. Vornehmlich Kinder und Jugendliche, denn sie leben noch unbefangen mit den Bildern ihrer inneren Welt. Es ist nichts Besonderes über Teile zu sprechen, ihnen ist das ganz vertraut, und sie können leicht Beziehung zu ihren Teilen aufbauen.

Paul z.B. (Namen geändert), das ist ein 8-jähriger Junge gewesen – damals hatte ich noch gar nichts von IFS gehört - der vertraute mir einmal an, dass es ihn so schmerzt, dass sein Vater sich so wenig um ihn kümmert. Ich hab ihn gefragt: „Hast du ihm denn das schon mal gesagt?“ Da meinte er: „*Weißt du, das ist in einer Kiste in mir drin und auf dieser Kiste sitzt ein Drache, und der bewacht die.*“ Ich hab den Vater zur nächsten Sitzung eingeladen, und wir kamen so weit, dass Paul ihm von der Kiste erzählte, und der Drache sogar erlaubte, sie für ihn zu öffnen. Das war eine sehr bewegende Stunde.

Oder Moni: Sie wollte mit ihren elf Jahren immer noch nicht im eigenen Zimmer schlafen, sondern lieber bei ihrer Mutter im Bett. Ich fragte sie einmal: „Sag mal, Moni, hast du eigentlich auch einen Schutzengel?“ Und sie sagte: „*Natürlich, ich hab sogar mehrere.*“ Ich war verwundert und regte ich sie an, die doch mal zu malen. Und da kam sie in der nächsten Sitzung mit fünf Bildern an, und es stellte sich heraus: diese fünf Engel waren fünf Teile von ihr! Z.B. Ein kreativer Teil, ein kluger Ratgeber, einer, der immer schaut, dass sie fleißig ist, einer, der sie tröstet und ein Aufpasser, der schaut, dass nichts passiert. Und letzterer erklärte uns auch, warum er nicht in wollte, dass sie in ihrem Zimmer schlief, sondern neben ihrer alleinerziehenden Mutter: Sie sollte in nächster Nähe sein, wenn es der Mutter wieder mal so schlecht ging wie schon vor einem Jahr, wo sie einen Zusammenbruch erlitten hatte. Sie sollte da sein, es sofort bemerken und sofort den Notarzt rufen können.

Nina, ein 15-jähriges Mädchen kam zu mir, weil sie Angst bekam vor einem inneren Horror-Bild, das immer häufiger aufplopte. Komischerweise, wenn die Mutter besonders nett zu ihr war, sah sie sich innerlich das Küchenmesser nehmen und auf die geliebte Mutter einstechen. Ich regte Nina an, mal mit diesem Teil von sich zu reden. Die Messerstecherin – so benannte sie diesen Teil - erklärte ihr, das sei Notwehr! Nina würde sich aus Liebe zu ihrer schwachen, ängstlichen und bedürftigen Mutter sonst total aufopfern, sich aufgeben, ja sich regelrecht auflösen. Sie – die Messerstecherin - wolle das mit aller Macht verhindern.

⁴⁷ <https://www.ifs-europe.net/ifs-modell/audiovisuelle-medien/>

Ich erinnere mich noch an den erstaunten und erlösten Gesichtsausdruck von Nina, als sie ausrief: „Ja, dann ist das ja eigentlich was Gutes!“

Und als sie erarbeitet und eingeübt hatte, wie sie ihre Bedürfnisse äußern kann, wie sie sich von dieser überfordernden Mutter abgrenzen kann - liebevoll aber bestimmt, da verwandelte sich die Messerstecherin in die Fürsprecherin ihrer Bedürfnisse, und die Horrorbilder verschwanden.

Wir können davon ausgehen, dass Kinder, die sich in irgendeiner Weise auffällig verhalten, überfordert sind oder in Not. Kein Kind ist z.B. von Haus aus feindselig oder aggressiv. Es entwickelt Aggression als Strategie, um aus einer Notsituation herauszukommen. Um dem Kind helfen zu können, müssen wir erstmal herausfinden, *womit* es überfordert ist oder was ihm fehlt. Und dazu ist die IFS-Therapie sehr gut geeignet.

Wenn man Kindern nicht einen Stempel aufdrückt, indem man sagt: *Du bist so aggressiv, du bist faul, du bist so ein Schisser!* sondern es vielleicht so ausdrückt: *Da gibt es wohl einen Teil in dir, der wird schnell wütend (der ist schnell erschöpft oder der ist sehr vorsichtig)*, dann ist allein diese Sichtweise für das Kind schon so entlastend. Und auch für alle, die mit diesen Kindern umgehen.

Das Kind kann lernen, mit seinem Teil zu kommunizieren, seine gute Absicht herauszufinden und ihn schließlich besänftigen. Und die Eltern können ihr Kind dabei unterstützen, dass dieser Teil nicht immer mit ihm durchgeht, denn er hat ja schlimme Nebenwirkungen: z.B. ein Kind, das aggressiv reagiert, das bekommt zwar die erhoffte Aufmerksamkeit, aber meist nur zu dem hohen Preis von Schelte oder gar Schlägen.

Ich hab schon immer gern gezeichnet, und schon ein paar Bilderbücher veröffentlicht, die überforderten Kindern helfen können. Und mein neuestes Willi und sein Wüterich - basiert auf der IFS-Methode, und deshalb möchte ich es ihnen hier vorstellen.

In meinem Buch ist die Hauptfigur der Hase Willi. Willi wird schon bei kleinsten Irritationen aggressiv. Er hat eine kleine Schwester, die ihn manchmal ziemlich nervt.

Sie wirft z.B. diesen tollen Turm um, noch ehe er ihn der Mutter zeigen konnte. Willi rastet mal wieder aus und beißt sie ins Ohr.

Er ist wütend, dass die Mutter immer zu seiner Schwester hält, aber er schämt sich auch.

Im Traum begegnet er seinem Wüterich, das ist sein aggressiver Teil.

Auch in der Schule schlägt Willi wieder einmal wegen einer Nichtigkeit zu. Die Lehrerin berichtet seinen Eltern davon. Und am Abend belauscht Willi seine Eltern, wie sie beraten, was sie noch tun können, damit ihr Sohn nicht immer gleich zuschlägt. Und er hört, dass sein Onkel Max früher wohl auch oft jähzornig war.

Jetzt möchte er herausfinden, wie der Onkel seinen Wüterich gezähmt hat, und er besucht ihn am Wochenende.

Onkel Max zeigt ihm die Zeichnung von seinem ehemaligen Wüterich und regt Willi an, auch seinen Wüterich zu zeichnen. Willi fragt ihn: „Aber wie hast du deinen Wüterich denn besiegt?“ Und Onkel Max sagt: „Ich musste gar nicht mit ihm kämpfen, ich musste nur mit ihm reden.“

Das macht Willi dann ganz mutig abends im Bett auch. Er findet heraus, dass sein Wüterich es gut mit ihm meint, dass er ihn davor beschützen will, übersehen oder ungerecht behandelt zu werden. Und Willi erklärt seinem Wüterich, dass dessen Strategie nicht wirklich zielführend ist und einen zu hohen Preis hat.

Als am nächsten Tag als seine Schwester sein Bild vollkritzelt, sieht Willi seinen Wüterich schon ausholen und kann ihn gerade noch stoppen und besänftigen, bevor er wieder zuschlägt.

Diesmal hat die Hasenmutter mitbekommen, was Willi da manchmal aushalten muss mit seiner kleinen Schwester, und sie tröstet ihn.

Willis Wüterich wird immer friedlicher und verwandelt sich allmählich zu seinem Fürsprecher, dabei verändert sich auch sein Aussehen.

Auf den letzten Seiten des Buches können die Kinder noch ihren eigenen Wüterich malen, wenn er sich aufregt und wenn er sich beruhigt hat.

Ich habe schon einige Rückmeldungen bekommen von Eltern, die dieses Buch erfolgreich eingesetzt haben. Es ist mein kleiner Beitrag für den Frieden und dazu, die IFS-Methode weiter bekannt zu machen.

Ich kann nur allen, die mit Menschen und mit sich arbeiten, empfehlen, diesen speziellen systemischen Ansatz kennenzulernen. Ich habe mit keiner anderen Therapie-Methode so rasche und nachhaltige Erfolge erlebt wie mit IFS.

Vielen Dank

Anhang 4: Interview 2

1 Masterarbeit: 2. Interview mit IFS-Expertin

2 Margrit Stuber = I / Michaela Schindler-Grucza = MSG / (unv.) = unverständlich

3 Datum der Aufnahme: 1.10.2020, 16 Uhr

4 Dauer der Aufnahme: 00:54:03

5 Via Zoom in Beringen CH und Obermichelbach D (Nähe Nürnberg)

6 I: Was sind für dich die Vorteile der Arbeit nach IFS?

7 MSG: Hm. Also, was mir sehr gut an IFS gefällt ist, dass das was in mir vor sich geht, also in mir/ sprich also, im Menschen vor sich geht, dass es sehr ernst genommen wird. Also dass da, alles was sich da zeigt, sich auch zeigen darf und das mithilfe von entsprechenden Fragen, dann genau das, was sich daran gezeigt hat, was als Teil dann von mir aus verstanden wird, dass der dann auch sprechen darf. Also dass der wirklich dann auch da sein darf und dann auch mal ernst genommen wird und mal zu Wort kommt. Also, das fasziniert mich an IFS wirklich sehr, denn oft ist es ja so, dass es sich zwar immer wieder zeigt, aber eigentlich gar nicht gesehen wird. Und das ist das, was ich an IFS ganz toll finde. Das, was sich zeigt, wird endlich mal gesehen und ernst genommen und DARF auch mal zu Wort kommen.

8 I: Ja.

9 MSG: Ich möchte noch etwas bitten. Margrit, wenn ich mich irgendwie ausdrücke und es kommt irgendwie nicht ganz verständlich an, dann sage das auch.

10 I: Dann frage ich nach. Ja.

11 MSG: Ja.

12 I: Und du auch, (lacht) wenn meine Frage nicht klar ist. Ja.

13 MSG: (lacht) Ja.

14 I: Gibt es aus deiner Sicht auch Nachteile mit der Arbeit nach IFS?

15 MSG: Hm. (Pause) Sagen wir es mal so, also Nachteil/ ich würde es nicht als Nachteil beschreiben. Also eigentlich, Nachteile in dem Sinne, nein. Doch es kann für die Person durchaus verwirrend sein, wenn da plötzlich jetzt hier/ ich würde es dann als Persönlichkeiten, zumindest am Anfang als Persönlichkeiten, die da in mir sind, beschreiben. Aber dass dann jetzt, von mir aus, irgendwie jetzt dann der Mensch dazu angehalten wird, wirklich da mal ins innere Gespräch zu kommen. Natürlich sind wir ständig mit uns irgendwo im Gespräch. Aber so sich das bewusst zu machen, dass ich da jetzt, was weiss ich, mit irgendetwas in mir auch konkret in Beziehung trete und ich das dann ansehe als eine Person, was ja nach IFS so der Fall auch sein soll, das nämlich/ das kann für manche schon sehr verstörend sein/ verwirrend sein. Also im Sinne schon boah: «Also, ja dann bin ich ja gar keine Einheit», denn wir sehen uns ja als Einheit. Und wenn das plötzlich da in Frage gestellt wird, da kommt es dann/ ich glaube, da muss man schon ein wenig vorsichtig sein, dass man da jetzt dann doch irgendwo was auslöst, was am Ende dann nur Konfusion zurücklässt. (Pause) Ja. Ich meine, wir sind einfach auf Einheit hin erzogen. Wir erleben uns auch als Einheit. Und wenn da jetzt plötzlich da Stimmen in uns sind, die wir ernst nehmen, da sind wir ganz schnell bei Paranoia, Halluzination, Schizophrenie. Das ist vielleicht auch ein Stück weit in uns drin, dass wir da Angst vor solchen psychischen Störungen haben und dass man da dann schon aufpassen sollte, dass man sehr vorsichtig ist. Also ich bin immer im Gespräch, am Überlegen, also «Wie könnte ich denn das jetzt beschreiben, was da/ es sich jetzt gerade bei dem Gegenüber, ne? Dass ich sage «Ok, soll ich jetzt Teil sagen?» Da habe ich schon oft mal Schwierigkeiten. Also da ist ein Teil in dir, wo könnte und so. (lacht) Wenn jemand sich damit nicht beschäftigt «Da ist ein Teil in mir», gut, da/ da versuche ich dann irgendwie es zu umschreiben mit «Also, da ist vielleicht so eine Stimme». Auch das ist schon manchmal schwierig zu sagen «Da ist eine Stimme in mir». «Ok, welche Stimme soll das denn sein?» Also ich finde es oft schwierig zu benennen, wie ich das dem Gegenüber sagen kann, was

- da jetzt eigentlich so angeschaut wird. Eben aus dieser schon auch/ ja, weil ich/ da finde ich, muss echt vorsichtig sein, dass man da den Menschen nicht verwirrt, und er vielleicht so sagt: «Boah, also, aus wie vielen Persönlichkeiten bestehe ich denn?» Ne? Mag schon sein, dass ich viele Persönlichkeiten bin, aber wenn der Mensch sich damit noch nicht beschäftigt hat, dann finde ich, muss man aufpassen.
- 16 I: Ok. Das ist ein guter Hinweis. Ja. Ich möchte einfach noch nachfragen, wie IFS die Arbeit einer schulischen Heilpädagogin wie mir oder auch einer Lehrperson unterstützen könnte. Und als Erstes habe ich so die Selbstreflexion gefunden. Wie könnte die helfen?
- 17 MSG: Was ist (unv.), was verstehst du unter Selbstreflexion? Also wie füllst du diesen Begriff Selbstreflexion, Margrit. Also, erkläre mir, was du darunter verstehst bitte.
- 18 I: Also, wirklich mir zu überlegen, warum verhalte ich mich so? Oder warum ist die Situation so gelaufen? Was ist mein Anteil daran?
- 19 MSG: Ah ja. Ok. Also, ich persönlich versuche dieses Warum vollkommen auszuklammern, weil, warum es ist, finde ich zu sehr in die Vergangenheit, weil es ist vorbei. Ja? Ich stelle für mich immer gerne die Frage, und gebe die dann weiter: Wozu. Also, wozu war das gut? Weil die für mich besser nach vorn gerichtet ist. Aber wenn ich dann so die Frage stelle, wozu war das gut, dann kommt der Mensch selber ein Stück weit so auch so ins Nachdenken «Ah, das war für mich so und so gut». Und dann zu überlegen, also was war denn das so in mir drin, was mich dabei unterstützt hat? Aber ich weiss jetzt nicht/ ich glaube aber, wir reden gerade aneinander vorbei. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Weisst du was? Also, was mich jetzt irritiert hat, ist dieses Warum. Das habe ich für mich komplett herausgestrichen. Ja?
- 20 I: Ok. Ja.
- 21 MSG: Das war das, was irritiert hat. Und ich habe es gerade versucht zu erklären, weil Warum, das ist für mich so eine/ so rückwärts gerichtete Frage. Sondern ich frage dann immer Wozu. Wozu hat mir das, was mir da passiert ist/ wozu ist es passiert? Für die Zukunft. Also Wozu ist so in die Zukunft gerichtet. (unv.)
- 22 I: Hm. Und wozu könnte jetzt da eben die Sicht von IFS helfen?
- 23 MSG: Hm. Die könnte dafür da sein, dass sie mir meine Stärken bewusst macht und dass sie diesen Stärken ein Stück eine Gestalt gibt. Ja? Weil ein wichtiger Ansatz in IFS ist auch, dass wir dieser Stimme, sage ich jetzt mal, dass diese Stimme eine Gestalt bekommt. Und ich kann jetzt diese Ressource, wozu ich jetzt das erlebt habe, für die Zukunft/ das kann ich in eine Gestalt/ der kann ich eine Gestalt geben. Oder irgendwie einen Namen geben. Sodass diese Ressource mir jederzeit wieder zur Verfügung steht, um dann eben für die Zukunft die abrufen zu können. Also ich schaue, wenn (unv.) also jetzt, wenn ein Mensch zum Beispiel etwas Schlimmes passiert ist, dann schaue ich nicht auf das Schlimme, was passiert ist, sondern ich versuche herauszuarbeiten, wozu ist es passiert. Weil da/ weil das ich so nicht so überlegt. Wir bräuchten vielleicht einmal ein konkretes/ Hast du ein Beispiel, Margrit?
- 24 I: Genau. Ich wollte dich auch als Nächstes nach einem Beispiel fragen.
- 25 MSG: (unv.) genauer nachfragen. Hast du ein Beispiel im Kopf?
- 26 I: Ja, ich arbeite mit einem Kind und das/ es gibt irgendwelche Widerstände dabei. Wie könnte mir da IFS helfen? Kannst du nochmal ein bisschen näher kommen, wegen des Mikrofons? Danke.
- 27 MSG: Ja, ja. Ich beschreibe/ also kannst du/ kannst du es mal/ hast du da eine/ gut, du arbeitest mit einem Kind?
- 28 I: Genau.

- 29 MSG: Ja. Und welche Widerstände? Also diese Widerstände, die würde ich mir zum Beispiel? Hast du ein Beispiel für die Widerstände?
- 30 I: Also mir hat vor ein paar Wochen ein Kind gesagt «Ich möchte lieber nicht mit dir jetzt mitkommen. Ich möchte lieber in der Klasse bleiben.» Weil es Angst hatte, da etwas zu verpassen.
- 31 MSG: Ok. Ok. Ist es dann mit dir gekommen?
- 32 I: Ja.
- 33 MSG: Hm. Ok. Und du hast dann auch herausgehört, also es wäre lieber in der Klasse gewesen, weil es Angst hatte, etwas zu verpassen?
- 34 I: Ganz genau. Ja.
- 35 MSG: Ja. Und da könnte man zum Beispiel bei IFS dann ansetzen und fragen, was wäre/ was befürchtest du denn? Was könnte denn schlimmstenfalls passieren, wenn du jetzt hier was in der Klasse verpasst?
- 36 I: Hm. (Pause) Ok, ja.
- 37 MSG: Weil dann wann/ weil wenn du darauf eingehst, auf ihre Angst, was befürchtet sie denn? Was könnte denn für sie schlimmstenfalls passieren, dann nimmst du sie ernst in ihrer Angst. Und dann kann sie darüber reden. Weil das war ja der Grund, warum sie nicht mit wollte.
- 38 I: Genau.
- 39 MSG: Das war ja der Widerstand. Und den greifst du auf. Benennst den Widerstand. Und was ist daran eigentlich so schlimm? Und dann kann sie es dir erzählen.
- 40 I: Genau. Ja.
- 41 MSG: Ja. Ich weiss jetzt nicht. Kannst du mit meiner Antwort was anfangen?
- 42 I: Ja, das kann ich. Also ich denke diese Frage eben, was befürchtest/ also nach der Angst fragen, ja.
- 43 MSG: Das ist IFS, ja.
- 44 I: Ja. Hättest du da noch andere Praxisbeispiele? Wie du dann IFS so verwenden könntest?
- 45 MSG: Was für ein anderes? Ja, ich hatte jetzt vor kurzem einen Schüler bei mir und der war da, weil die Lehrkräfte sagen, sie können seine Handschrift nicht lesen. Jetzt hat es sich aber günstig ergeben, dass ich den Schüler die letzten zwei Jahre auch unterrichtet habe und daher habe ich ihn gekannt. Und er selber, er ist ein sehr lebendiger Junge. Also, ich weiss nicht, ADHS würde ich jetzt nicht sagen, aber er ist schon sehr lebendig. Und er macht alles immer schnell, schnell. Und er ist aber auch ein sehr kluger Kerl. Und dann sind wir da so ins Reden gekommen und/ halt, lass mich überlegen. Darf ich mal kurz nachdenken. Wie haben wir das dann gemacht? Wir haben dann/ warte mal. Ich weiss gar nicht, ob man das so als IFS sagen können, weil das ist eben so die Sache. Ich arbeite bei mir in der Schule nicht allzu viel mit IFS, aber ein kleiner Ausschnitt von dem, was wir dann besprochen haben, ist, dass er/ und er hat sich ein Bild plötzlich vorstellen können, weil es ist auch wichtig, auch im IFS spielen ja innere Bilder eine grosse Rolle, und er hat sich dann ein Bild vorgestellt. Ich kann es dir ja kurz beschreiben. Er steht im Wohnzimmer und da steht eine grosse Schale mit Süssigkeiten. Dazwischen steht aber, zwischen ihm und den Süssigkeiten, steht die Mutter, die darauf dringt, dass er ordentlich seine Hausaufgaben macht. Ja. (lacht) Aber weisst du, was dann richtig spannend war. Plötzlich sagt er «Nein, da steht nicht die Mutter, sondern da steht ein Schild, und zwar steht da ein Geschwindigkeitsschild fünf Stundenkilometer drauf», weil er weiss, er schreibt zu schnell und dadurch ist es unleserlich. Und mit dem Schild, da haben wir ein kleines Sequenz-IFS

gemacht, nämlich dieses Schild hat dann zu ihm gesprochen. Und zwar war das Schild ja noch im Wohnzimmer, fünf Stundenkilometer, das soll ihn daran erinnern. Und dann habe ich ihn gefragt «Und frage mal, ob das Schild mit dir rübergeht in dein Arbeitszimmer». Und dann hat er das Schild wirklich gefragt und ja, das Schild geht mit ins Arbeitszimmer. Und dann waren die beiden da bei ihm im Arbeitszimmer und dann ging es jetzt darum, herauszukriegen, wo soll das Schild stehen. Und dann ist der echt ins Gespräch mit seinem Schild gekommen. Und weisst du, Margrit, der hat was mitgenommen. Der hat was mitgenommen. Das war sein eigenes Schild. Und dieses Schild, das spricht mit ihm. Und das ist eben, von mir aus, ist alles so dieser schnelle Teil in ihm. Dieser «Du musst jetzt schnell machen, damit du spielen kannst» oder was weiss ich. Oder Süssigkeiten bekommst. Aber das hat sich dann wirklich so im Laufe des Gesprächs/ dieser Teil hat sich als Schild gezeigt, das ihn dann selber ausgebremst hat. Das war stark. Hat sich im Gespräch so ergeben. (unv.) Und es kommt eben rein, dass ich das Schild zu ihm habe sprechen lasse. Das war das IFS dann dabei.

46 I: Und wie ging es mit ihm nachher weiter mit dem Schreiben?

47 MSG: Ja. Das war jetzt letzte Woche und ich habe gemerkt, das hat ihm gut getan. Also, das Schild hat er echt dabei gehabt in seinem Rucksack. Und dann habe ich ihn gefragt «Wollen wir uns nochmal treffen?» Er sagt nein, er braucht nichts mehr. Und was ich jetzt halt mache, ist, mal die Lehrkräfte zu fragen so in der nächsten Zeit, was aus seiner Schrift geworden ist. Schauen wir mal. (lacht)

48 I: Ja, das ist sicher spannend. (lacht)

49 MSG: Ich meine, ob das immer so gleich sein wird, aber ich denke, er wird immer wieder mal so dran denken «Hopsala, mein Schild». Weil es auch mit ihm gesprochen hat. Es war praktisch der Teil in ihm, der da ihn jetzt unterstützt dabei, dass er halt weniger schnell schreibt.

50 I: Ok. Ja. Das ist spannend.

51 MSG: (lacht) Das war süss. Ja, also es war so auf Umwegen irgendwo dann doch zu einem Teil gekommen. Das ist einfach von alleine da gekommen, dieses Schild. Ja.

52 I: Ja, mich interessiert auch, wie eine Lehrperson oder eben eine Heilpädagogin durch IFS Ressourcen für sich schaffen kann? Wie kann IFS helfen dabei?

53 MSG: Wem? Wessen Ressourcen jetzt? Die Ressourcen sollen von dir? Oder jetzt die Ressourcen jetzt von dem Klienten, der Klientin?

54 I: Ich denke jetzt mal an die Person selber noch. Also an die Lehrperson oder an die Heilpädagogin.

55 MSG: Hm. Ok. Du meinst also, wie geht es mir in bestimmten Situationen?

56 I: Oder wie kann ich mir Ressourcen schaffen? Eben, was kann mir IFS geben?

57 MSG: Ok. Ok. Also, jetzt so aus meiner eigenen Erfahrung ist, also bei IFS ist die Achtsamkeit ja sehr wichtig. Das heisst, Achtsamkeit jetzt in dem Sinne, dass ich mich immer wieder selber beobachte, was läuft da in mir ab und versuche, das was da jetzt so in mir ist, einmal auch körperlich zu orten, aber auch irgendwo mal zu überlegen «Ja, was ist das?» Also, was sind das? Sind das immer wieder die gleichen Situationen, in denen in mir irgendetwas angetriggert wird, wo ich merke, «Ja, das ist eigentlich immer so der gleiche Teil». Ja? Und den Teil wirklich benennen. Ihm wirklich einen Namen geben. Und am besten diesem Teil vielleicht auch noch ein Bild geben. Und wenn man in so eine Situation dann reinschlittert, dass man weiss, ok, das ist ist das, was weiss ich, der/ ja/ irgendwas, der Kritiker oder der «Ah, jetzt schon wieder der», ich weiss nicht, irgendeinen, den Namen halt. Und vielleicht habe ich noch ein Bild. Und in dem Moment, wo ich mir dessen bewusst bin, Margrit, gehe ich in Distanz. Kann ich ihn ein bisschen von mir wegschieben. Und dann komme ich in der Situation auch eigentlich ganz gut zurecht. Also, wirklich benennen, was ist es eigentlich? Welcher Teil ist es jetzt gerade in mir, der da,

wieder vielleicht, anspringt. In bekannten Situationen. Was springt da eigentlich in mir an? Und den auch anschauen. Und da ist es halt dann schön, wenn man irgendwie vielleicht ein Gesicht hat, oder eine Figur, oder was auch immer, ja, wie der sich zeigt, damit ich ihn auch echt ganz bewusst als Margrit oder als Michaela auch einmal anschauen kann. Und da entspannt sich schon ganz viel bei dem Teil, der da auch immer anspringt in solchen Situationen.

58 I: Du machst ja auch Beratung, also von Kindern und Eltern und auch Lehrpersonen, oder?

59 MSG: Hm.

60 I: Wie kann dir dabei die IFS-Sicht helfen?

61 MSG: Hm. Also (Pause) dadurch, dass ich sehe, dass es ein Mensch ist, der da von unterschiedlichen Teilen ein Stück weit immer wieder angetrieben wird, etwas zu tun, kann ich ihn/ ich sehe ihn einerseits natürlich als Einheit, aber gleichzeitig kann ich auch sagen «Aber das ist etwas in ihm oder in ihr», ja? Das ist jetzt nicht der Junge, ist jetzt nicht der Erik, sondern da ist was in ihm, das lässt den Erik immer im Klassenzimmer laufen. Der Erik, der jetzt da eben gerade da, ja, das war einer, der ist immer im Klassenzimmer spazieren gegangen. Ist am Gymnasium wirklich eher ungewöhnlich. (lacht) Kann man nichts machen. Der Erik war trotzdem unterwegs. Ja? Und von daher, ich meine, wenn ich den Erik jetzt sehen wollte, ja, dann kann es schon sein, dass ich den einmal anpfeife «Hey, Erik, wenn du dich nicht sofort hinsetzt du, dann kracht es hier im Raum. Ja. So hast du es noch nie erlebt», so ungefähr. Aber wenn ich dann sehe, ok, da ist wieder ein Teil, der muss sich bewegen, sonst platzt mir der Erik, ja, dann habe ich eine andere Sicht auf das Kind. Und das Gleiche ist auch bei den Eltern, was weiss ich, wenn die, sagen wir mal, sie kommen mit irgendwelchen Vorwürfen, ja? Dass ich dann das jetzt nicht irgendwo jetzt auf mich gemünzt sehe, sondern ich sehe dann die Eltern in ihrer Not. Da ist ein Teil in ihnen drin, der macht sich so viele Sorgen, dass irgendwas schief gehen könnte. Und das würde ich auch ansprechen: «Also da ist etwas, das macht Ihnen wirklich Sorgen.» Irgendwie so. Also es ergibt sich aus dem Gespräch. Und dadurch nehme ich zum einem mal dieses Angegriffensein mir gegenüber aus dem Hut raus. Es ist ja nicht der Vater, die Mutter, die jetzt da mich angreift, es ist ein Teil in ihnen, der irgendwas mitbringt, was sie wahnsinnig beschäftigt und das sie jetzt mal zur Sprache bringen wollen. Also ich sehe das an, ja, den einen Teil, der sie da so antreibt, da jetzt einmal echt loszulegen. Und das erleichtert sehr viel. Hm. Da ist halt was da.

62 I: Ja.

63 MSG: Da ist halt Power. (lacht) Und das kann ich sehen. Also das kann ich mithilfe von IFS sehen, dass da der Mensch ist, da ist der Mensch in Not, der von einem Teil angetriggert wird, der dann jetzt da einfach gesehen werden will. Und das ist eine andere Art, mit anderen Menschen umzugehen. Hm.

64 I: Ja. Und das gilt natürlich auch beim Umgang mit Lehrpersonen, oder?

65 MSG: Hm. Auf jeden Fall. Was mir halt auffällt, ich weiss nicht, ich glaube, vielleicht liegt es auch ein bisschen an der Schulart. Also bei uns sind es ja die Leute am Gymnasium, die Lehrkräfte, die sind sehr verkopft. Und da fällt es mir schwer, wenn sie dann voll einen Stress haben, aus welchen Gründen auch immer, sie wirklich da dann mal auf einen Teil hinzuweisen «Du, pass mal auf, da ist was in dir. Beschreibe mir den doch mal.» Also da lassen sie sich sehr schwer ein. Also da gehen die Kinder sehr leicht darauf ein. Ich glaube, das ist so ihre Welt, ihre Bilderwelt, Sprachenwelt. Auch wenn sie schon älter sind, dann lassen sie sich darauf ein. Aber mit den Lehrkräften, zumindest bei uns an der Schulart/ ich glaube, an anderen Schularten ist es anders, aber bei uns an der Schulart ist es sehr schwer, da jetzt so mit Teilen zu kommen oder Gefühlen zu kommen, das ist ganz schwer mit denen. Das ist meine Erfahrung. Da brauche ich irgendwas anderes. (lacht)

66 I: (lacht) Ja, ich bin sehr froh, dass du diese Erfahrungen mit mir teilst. Vielen Dank.

67 MSG: Gerne. Also, ich bin mir nur nicht ganz sicher, das was ich jetzt so antworte, passt es für dich? Kannst du damit was anfangen?

68 I: Ja, weil ich muss nachher diese Fragen nochmal anschauen und in verschiedene Strukturen bringen und dann da draus nehmen, was ich dann für Aussagen noch daraus nehmen kann. Also das Interview kommt nur in dieser Form in den Anhang. Und vorne, wo ich das wirklich bearbeite, da kommen eigentlich nur Stücke daraus hin.

69 MSG: Ja.

70 I: Genau.

71 MSG: Aber kannst du was damit anfangen, was ich dir erzähle?

72 I: Ich kann sehr gut etwas damit anfangen. Ich denke, das ist so die Praxis, nach der ich jetzt frage. Ich finde das super, dass ich jemanden befragen darf, der eben auch im Schulbereich arbeitet. Weil fast alle IFS-Leute sind im Therapiebereich tätig. Und darum bin ich sehr dankbar, dass du dich bereit erklärt hast, das zu machen. Ja. Jetzt geht es mir noch um die Beziehung zu den Schülern und Schülerinnen. Was lässt sich da durch IFS ableiten? Also, welche Erkenntnisse lassen sich gewinnen, wenn wir eben Schwierigkeiten von Kindern aus der Perspektive von IFS betrachten? Das hast du dort beim Erik schon mal ein bisschen beleuchtet. Möchtest du da noch ein anderes Beispiel vielleicht anfügen?

73 MSG: Also ich muss sagen/ also, ich habe einige Ausbildungen gemacht und IFS ist für mich eine der Ausbildungen, die sind wirklich so dieses I-Tüpfelchen, weil es irgendwo so die Sicht auf den Menschen an sich verändert. Es verändert irgendwie. Es ist ganz schwierig eigentlich zu benennen. Ich kann den Menschen, so wie er so vor mir steht, anders als Mensch wahrnehmen. Also, der steht da (lacht) mit seinen Nöten und Ängsten und Freuden und dadurch verändert sich irgendwo einfach so die Beziehung auch zu dem Kind oder zu dem Menschen als solchen. Also, mir fällt es schwer, den Menschen in irgendeiner Weise in seinem Tun zu be- oder gar zu verurteilen, weil er immer ein Bedürfnis für sich erfüllt. Er erfüllt also da/ diese Teile in mir, egal wie sie sich zeigen, ja, die sind ja für mich da, um mich zu schützen, um mich leben zu lassen. Also dafür sind sie letztendlich da. Es ist ihre Aufgabe, dass ich gut durch das Leben komme. Und das gilt für mich und das gilt für die anderen auch. Ja? Die Teile in ihnen sorgen dafür, dass sie irgendwie überleben in diesem ganzen Schulwahnsinn überleben. Und mit dem Ansatz kommen/ da verändert sich die Beziehung. Also das ist nicht so/ dass da/ du kommst aus diesem «Ah, so einen Arsch». «Naja klar, bin ich das auch», das ist klar. Aber es ist nicht in dem Sinne wertend, wie den mache ich fertig, oder was. Keine Ahnung. Also, sondern «Ach so ein Arsch?». (lacht)

74 I: (lacht) Ja, so ein bisschen eher auf die lustige Art, oder? (lacht)

75 MSG: Ja, und/ Also, ich nehme es nicht so ernst. Also, nicht dass ich den Menschen nicht ernst nehme, aber ich nehme sein Verhalten jetzt nicht so ernst, dass ich das alles auf die Goldwaage lege, weiss du? Sondern/ ja, also der war jetzt halt von mir aus ein wenig frech zu mir, aber das ist für mich nicht schlimm. Ne? Wo vielleicht jemand/ ein anderer Lehrer oder Lehrerin den armen Kerl da niederbügelt, so nach dem Motto «Sag einmal, wo ist denn da der Respekt?» Aber das ist für mich nicht die Sache, weil der hat sich halt gerade in dem Moment so gezeigt, und ich denke mal, er wird auch seine Gründe gehabt haben. Weissst du? Also er hat seine Gründe gehabt, jetzt so zu reagieren. Und das ist für mich so was Entscheidendes. Also ich sehe jetzt weniger das Ergebnis, sondern ich denke mir «Ach, das ist interessant, wie hat er sich da gerade verhalten. Wozu hat er sich jetzt gerade so verhalten? Was hat er jetzt gerade geschützt?» Ja?

76 I: Und was kannst du dann daraus machen noch?

77 MSG: Also, es kommt darauf an. Wenn es sich/ ich würde, wenn es die Zeit hergibt, aber das ist nicht immer der Fall, ich kann es auch stehen lassen. Bei mir ist das so/ dann schaut er mich auch erschreckt mit grossen Augen an und ich schaue ihn mit anderen Augen an. Dann ist es einfach so, ne? Aber, wenn es sich ergibt, dann/ und es kommt auch darauf an, was das war, dann würde ich ihm schon gerne einfach mal ansprechen «Sag mal, da habe ich dich jetzt so und so erlebt. Was war denn da jetzt so in dir?» Und dann könnte ich ihn auch mal fragen «Ok, da war da in dir so eine Wut. Erzähle mir mal, wie schaut denn diese Wut aus? Was war denn das für eine Wut?» Und «Kommt die öfters

mal vor? Hat die auch so eine Gestalt?», und so. Und «Mal angenommen, die Wut wäre jetzt nicht da, was würde dann passieren?» Und das sind so ganz typische IFS-Fragen. Hm. Und dann in dem Moment, da weiss ich auch, da verändert er sich, weil er darüber reden darf. Ja? Also wir haben alle unsere Wut und sonst was und deswegen, ja, also ich nehme es nicht so/ also ich gewichte es nicht, wenn jemand etwas tut, was in unserer Sicht schlimm ist oder was man nicht machen soll. Also das Moralische, damit komme ich auch inzwischen wirklich gar nicht mehr gut so zurecht, mit dem Moralischen. Und das Verurteilen.

78 I: Hm. Gibt auch eine gewisse Gelassenheit dann?

79 MSG: Ja. (lacht)

80 I: Mich würde noch interessieren, bei herausforderndem und auffälligem Verhalten, hast du Erfahrung oder auch Tipps zum Umgang mit Autismus-Spektrums-Störungen, also ASS?

81 MSG: Weniger, weil wir da ja einen Schulpsychologen bei uns haben. Nein. Aber also was ich ganz wichtig finde, ist, dass man wirklich einen Raum schafft für die betroffene Person, wo sie sich echt angenommen und wohl fühlt. Also wirklich, wie soll ich sagen, wertschätzend, «schön, dass du da bist.» Es überhaupt erstmal zu schaffen. Denn, also egal, was da jetzt so für Prognosen da gestellt werden, Autismus oder was auch immer, letztendlich/ also für mich ist es auch mehr so ein Ausdruck dafür, dass der Mensch versucht, mithilfe von irgendwelchen Ressourcen zu überleben. Ja also, er versucht mit dem, was er hat, in der Welt, in der er ist, zu überleben und zu leben. Und für mich sind es jetzt eigentlich mehr, ja/ also ich finde es immer bewundernswert, wie Menschen überleben können.

82 I: Ja.

83 MSG: Wirklich überleben. Insbesondere, wenn sie ein schweres Zuhause haben. Ja? Welche Schutzmassnahmen sie dann entwickeln, um dann wirklich dieses schwere Zuhause überhaupt überleben zu können. Und vielleicht auch, von aussen betrachtet, mag das von mir aus ein auffälliges Verhalten sein. Ja. Aber dieses auffällige Verhalten hat/ gell, jetzt sind wir wirklich bei dem (unv.), hat ja seine Ursachen. Hm. Und ich denke, dass die Menschen sich immer wieder versuchen, an die Gegebenheiten, die sie vorfinden, anzupassen, dass sie damit zurechtkommen. Und sie entwickeln Strategien, um eben in der Situation leben und überleben zu können. Und gerade auch an den Schulen. Ja. Die Kinder, die unter einem wahnsinnigen Leistungsdruck stehen, die die Erwartungen der Eltern zu erfüllen versuchen. Ja? Die versuchen natürlich irgendwo auch, Strategien zu entwickeln, dass sie dann einigermaßen durchkommen. Und das mag durchaus, von mir aus, verhaltensauffällig auch sein. Und sei es, dass ich jemand mobbe. Und das ist nicht in Ordnung. Gar keine Frage. Aber für mich ist es trotzdem ein ganz spannender Mensch, weshalb er das tut. Wozu tut er das? Ich finde es spannend. Wozu tut er das?

84 I: Ja. Jetzt gerade mit Mobbing. Hast du da auch schon Erfahrungen gemacht? Ja?

85 MSG: Ja also Mobbing, wir sprechen das zwar in der Schule auch immer wieder an und versuchen da, präventiv zu arbeiten. Aber sicherlich, es kommt auch Mobbing natürlich vor. Und insbesondere/ das Interessante ist also nicht nur gegen Schüler und Schülerinnen, sondern auch gegen Lehrkräfte. Da hatten wir jetzt so in den letzten Jahren durchaus auch Fälle, dass dann eben hier im Netz, was weiss ich, WhatsApp oder Instagram oder keine Ahnung, wo das halt war, dass da dann wirklich Bilder hochgeladen wurden, die verfälscht worden sind, bearbeitet worden sind und dann hochgeladen wurden. Und dann mit dementsprechenden Bemerkungen noch dazu. Und zwar ging das tatsächlich dann auch in Pädophilie-Richtung. Also, das war echt richtig knallig gewesen. Ja. Und ja, da muss am Ende eben natürlich auch die Polizei ran, weil man ja die Leute auch letztendlich ausfindig machen muss. Und gleichzeitig, aber ist es dann schon interessant auch, mit den Leuten, die das gemacht haben, sich zu unterhalten «Was war eigentlich? Wozu haben sie das gemacht?» Also die Strafe, wie auch immer, einerseits passt. Aber nicht nur eben bestrafen, sondern eben halt auch ins Gespräch mit demjenigen kommen und mal schauen «Was war denn so für dich eigentlich? Wozu hast du das gemacht? Brauchtest du Anerkennung von anderen?» Oder was auch immer.

86 I: Und da kann IFS hilfreich sein, oder?

87 MSG: Für mich schon. Also für mich ist es da hilfreich, weil ich da jetzt den Menschen als solches nicht verurteilen muss, sondern ich weiss, da ist irgendwas in dem Kerl drin. Ja. Ein Teil ist da in dem drin, der da seinen Spass daran hatte. Der das gebraucht hat. Was auch immer. Und dieser Teil, der interessiert mich. DER interessiert mich. Also es geht nicht darum, da jetzt den ganzen Menschen da zu verurteilen, sondern was das eben veranlasst hat, dass er es gemacht hat. Und da ist IFS wahnsinnig hilfreich, weil/ also ich bemerke dann schon, so jetzt grundsätzlich die den Menschen auch so als Einheit sehen, verurteilen den ganzen Menschen. Und das ist schwierig für den Menschen. Das ist einfach sehr schwierig für ihn. Wenn ich aber sagen kann «Du pass auf, für mich bist du so wie du bist absolut in Ordnung. Das passt absolut. Doch da ist etwas in dir, der da jetzt soundso gehandelt hat und vielleicht eine falsche Strategie hat», nein, nein «eine Strategie angewendet hat, die andere verletzt hat. Beschreibe mir mal. Was war denn das eigentlich so in dir? Was war denn da los in dir?»

88 I: Ja, das ist spannend. (...) Was sind für dich, aus deiner Sicht, Chancen und Risiken, wenn wir jetzt in der Schule, in der Schweiz, in Deutschland, IFS anwenden würden?

89 MSG: Hm. Also die Chancen sehe ich darin, dass wir den Blick auf den Menschen und sein Verhalten durchaus verändern. Ja. Also, dass wir nicht hergehen und eben im moralischen Sinne immer gleich von Schuld sprechen und «das hast du falsch gemacht.» Und den ganzen Menschen letztendlich damit verurteilen. Sondern dass wir sagen «Ok, pass auf.» Ich kann ja eigentlich fast nur wiederholen, dass wir sagen: «Ok, du hast es gemacht. Trotzdem ist es schön, dass du da bist. Und gleichzeitig schauen wir jetzt mal hin, was hat dich da eben angetrieben?» Also das sehe ich als Chance, dass wir da wirklich versuchen, jetzt auch so unser moralisches Denken ein bisschen zu hinterfragen und den Menschen nicht zu sehr in diese Schuld- und Verantwortungskiste reinschieben. Kannst du damit was anfangen? Ja. Also, dass wir wirklich den Menschen in seinen Bedürfnissen besser sehen können.

90 I: Hm. Wie kann es denn gehen, damit eben solche Dinge dann nicht mehr passieren? Du hast vorher auch noch von der Prävention gesprochen?

91 MSG: Tja. Also ich persönlich glaube, dass, wenn ich wirklich mit diesem Teil gesprochen habe, ja, ihn ernst genommen habe, wer dafür verantwortlich war, dass der Teil, der ja eigentlich auch die Aufgabe hat, die Person zu schützen. Ja, der schützt sie ja. Der hat ja irgendwie immer die Aufgabe, die Person in irgendeiner Weise zu schützen. Ob klug oder nicht klug, das ist nochmal was anderes. Ja. Und dass, wenn dieser Manager, von mir aus, nennen wir den Manager, der ein wenig über die Stränge geschlagen hat, dass dieser Manager, wenn der mal gesehen wird, wie anstrengend das doch für ihn eigentlich ist, dass da, von mir aus, der Janis in der Klasse immer cool da steht. Das ist eine wahnsinnige Anstrengung. Ja. Wenn der mal gesehen wird, dass der sich dann entspannen kann. Und da sehe ich sehr wohl, viel Veränderungspotenzial ist im Menschen. Also im Janis, von mir aus, der da jetzt da aufgedreht ist und gemobbt hat oder was auch immer. Dass da mal gesehen wird: «Ja, wer war das? Welcher Managerteil von ihm war es eigentlich gewesen, der ihn so angetrieben hat, da den anderen so fertig zu machen? Hat er dem Janis, wenn ich den jetzt mal Janis nenne, das war ja auch anstrengend für den Managerteil.» Ja. Gehen ja auch grosse Risiken ein. Es könnten ja auch Leute in der Klasse sein, die das überhaupt nicht gut finden. Das Risiko hat ein Mobber immer. Ne? Und wenn man da jetzt auch mal hinschaut: «Du pass mal auf, ja, erzähle mir mal von dem? Wie war das für dich?», ich glaube, dass sich dann dieser Manager entspannen kann. Und dass dann eine Veränderung stattfindet.

92 I: Ja. Welche Empfehlungen würdest du Lehrkräften und Heilpädagogen geben, die sich für IFS interessieren?

93 MSG: Empfehlungen, die sich für IFS interessieren? (Pause) Schwierige Frage, weil ich sie, glaube ich, nicht ganz verstehe. Weil was ist mit Empfehlungen gemeint, die sich für IFS interessieren?

94 I: Was können Sie tun? Also Sie sagen jetzt auch, das tönt interessant. Und jetzt/ (lacht)

95 MSG: (Pause) (lacht) Also, was ich empfehlen würde, wenn ich wirklich für IFS interessiere? Dann denke ich, würde ich tatsächlich diese Ausbildung, ohne Werbung zu machen, ich würde diese Ausbildung auf jeden Fall für mich erstmal selber machen, weil es wichtig ist, überhaupt erstmal eine Selbsterfahrung zu haben, um zu wissen, wovon ich rede. Ja. Und diese Selbsterfahrung, denke ich, ist auch so ein ganz wichtiger Baustein dafür, dass ich den anderen auch dementsprechend auch sehen kann. Weil ich gemerkt habe, «Ach, was geht eigentlich so in mir selber ab?» Also ich lerne mehr achtsam zu sein. Ich lerne, mehr auf das zu hören, was da jetzt gerade so jetzt bei mir los ist. Und ich persönlich gehe davon aus, jetzt was bei mir los sein kann, ist beim anderen genauso. Ja. Also ich/ wir sind einfach Menschen. Ja. Wir spüren, wir fühlen alle mehr oder weniger gleich. Vielleicht unterschiedlich stark in bestimmten Situationen. Aber wir kennen alle die gleichen Gefühle. Und von daher, also diese Selbsterfahrung, was geht in mir ab und zu wissen, dass es beim Anderen auch nicht anders ist, das erzeugt viel Verständnis füreinander. Und deswegen würde ich jemanden, der sich wirklich dafür interessiert, tatsächlich ja «Mach eine Ausbildung dazu. Zumindest die Basisausbildung, damit du einfach auch weisst, was heisst denn eigentlich IFS?», weil das Lesen, es ist (unv.). Ist zu wenig. Also IFS braucht die Gruppe. Braucht den Austausch und braucht vor allen Dingen auch die Selbsterfahrung.

96 I: Die Selbsterfahrung, ja. Hm.

97 MSG: Ok. Auf jeden Fall. Oder man sagt «Ok. Ich finde IFS interessant. Ich mache zwar nicht die Ausbildung, aber ich mache eine IFS-Therapie.» Weil dann hast du auch den Selbsterfahrungsteil. Aber irgendwie, in irgendeiner Weise sich selbst damit zu beschäftigen, und zwar nicht nur über Lesen, das halte ich für zu wenig. Also ich persönlich halte es definitiv für zu wenig. Das ist für mich eine wichtige Begleitlektüre, um es nochmal zu vertiefen. Um es nochmal zu verstehen. Aber die Erfahrung, also dazu bräuchte ich dann halt eine Therapeutin, die mir hilft, in die Erfahrung zu kommen. Entweder selbst sich dabei interessieren in der Ausbildung oder eine IFS-Therapie machen, um dann eben, nicht nur vom Kognitiven her, sondern auch wirklich so vom ganzen Körperlichen her das umsetzen zu können, ne? Blick auf den anderen. Das kann nur innerlich passieren. Durch die eigene Erfahrung.

98 I: Ok. Das ist super, wenn man so diese Empfehlung abgeben kann. Ja. Ich möchte einfach nochmal nachfragen. So ganz konkret mit einer Klasse, hast du da schon einmal mit IFS gearbeitet?

99 MSG: Mit einer Klasse?

100 I: Ja.

101 MSG: Nein.

102 I: Nicht. Also immer mit Einzelnen.

103 MSG: Mit einer ganzen Klasse meinst du? Also ich wüsste nicht, was man mit IFS in einer Klasse machen könnte.

104 I: Ja, vielleicht einfach, dass man Gefühle erforscht. Also was so/ auch so andere Themen sein können. Wie geht es mir? Wie fühle ich mich? Solche Sachen.

105 MSG: Also jetzt IFS, so wie sich/ so wie ich IFS verstehe, mit inneren Teilen, also ich persönlich bin da ein bisschen vorsichtig, weil wir gerade auch Kinder/ sind ja gerade da so jetzt auch in der Pubertät, so jetzt in der Phase «Oh Gott, wer oder was bin ich eigentlich?» Und wenn ich da dann anfangen, mit Teilen zu kommen, ohne/ und ich gar nicht weiss, wie das bei den einzelnen Kindern dann da überhaupt verstanden wird, das kann ich ja gar nicht auffangen, ne?

106 I: Genau. Ja.

107 MSG: Also da wäre ich auch wirklich vorsichtig.

- 108 I: Genau. Weisst du, das steht nirgends in einem Buch. Darum frage ich solche Fragen.
- 109 MSG: Ja. Und weisst du Margrit, ich kann mir auch nicht vorstellen, also IFS in der Gruppe. Wäre mal interessant. Ich weiss es nicht. Hast du da mal die Eva gefragt? Hast du die Eva mal gefragt, ob man IFS in einer Gruppe/ also wirklich in einer Gruppe machen könnte? Weil das ist so die Frage.
- 110 I: Sie hat erzählt, so über Geschichten wäre das gut möglich. Über ihre Bücher, die sie geschrieben hat. Über das geht ja dann auch ihr Willi Wüterich und solche Sachen. Da geht es um Gefühle und damit umzugehen. Ja.
- 111 MSG: Ja, aber doch jetzt nur von Face-to-Face? Oder auch in der Gruppe? Ich habe die Bücher nämlich nicht gelesen. Ich habe sie noch nicht angeschaut.
- 112 I: Ja. Das müsste ich sie sonst nochmal nachfragen. Ja.
- 113 MSG: Ja. Also ich wäre sehr skeptisch. Also IFS, wie es auch doziert wird, kann ich mir jetzt nicht in der Gruppe vorstellen. Und wir machen es auch nicht in der Ausbildung. Sonst wird da jetzt irgendwie IFS in der Gruppe/ das ist eher immer nur Theorie. Und dann geht man wirklich in kleinen Gruppen zusammen. Und dann macht man auch Face-to-Face eigentlich dann IFS.
- 114 I: Hm, ja. Mich würde noch interessieren, wie IFS Schülerinnen und Schüler unterstützen kann, nämlich bei extremen Teilen. Ich habe da auf der zweiten Seite, vielleicht hast du es vor dir, über extreme Teile aufgeschrieben. Und mich würde einfach interessieren, was können diese Teile für Schüler und Schülerinnen bedeuten? Und dann aber auch, was können wir als Lehrpersonen oder ich als Heilpädagogin dann als Hilfestellung geben? Wie kann ich einem Kind helfen, das solche extremen Teile hat?
- 115 MSG: Ja. Also mit diesen extremen Teilen, da würde ich wirklich so wie es auch vom Schema her das IFS vorschreibt/ weil IFS ist ja ein/ irgend so ein richtiges Schema, ne? Also so erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt, vierter Schritt. Aber was ich unterstütze und was ich immer gut finde, ist, also jetzt wirklich diesen wütenden Teil in mir versuchen irgendwo zu greifen im Sinne von einem Bild oder von einem Namen. Und ich glaube, ich würde versuchen, wenn wir den haben, den das Kind auch mal zeichnen zu lassen. Also irgendwie über die Kunst auch mal an diesen wütenden Teil, wenn von mir aus ein wütender Teil ist, so ein zerstörerischer Teil, dass der einfach mal erstmal so zum Ausdruck kommen darf, wie er sich zeigt. Also, das wäre so mein erster Schritt. Und dann würde ich erst einmal zum nächsten Schritt gehen und mit dem ins Gespräch kommen und fragen: «Ja, was für Befürchtungen hast du denn zu was, du wütender Teil? Was macht dir, ja, oder was stresst dich denn eigentlich so?» Also, ich würde, wie vorhin auch schon, ich würde versuchen diesen Teil, der vielleicht nach aussen hin zerstörerisch ist, wirklich ernst zu nehmen. Also das ist für mich so echt das Entscheidende, NICHT ablehnen. Weil das ist, glaube ich, schlecht für das Kind.
- 116 I: Ja.
- 117 MSG: (unv.) Sondern wirklich diesen Teil, ja, dem mal Gehör verschaffen. Also das ist für mich eigentlich die Arbeit an sich. Und zwar wertschätzend und sagen: «Eh, Klasse, dass du da bist. Es ist schön, dass du wütender Teil, dass du da bist. Denn du hast eine wichtige Aufgabe. Und jetzt erzähle mir mal was davon.»
- 118 I: Erzähle mir, was du da tust?
- 119 MSG: Zum Beispiel.
- 120 I: Ja.
- 121 MSG: Genau. Und was du als deine Aufgabe siehst. Und was du befürchtest für die Person, wenn du nicht mehr so reagierst hättest? Ja. Also der wütende Teil hat eine Aufgabe. Und darum geht es. Welche Aufgabe erfüllt der? Und was könnte er jetzt

gebrauchen, dieser wütende Teil, dass er nicht mehr so angestrengt agieren muss? Der ist essenziell.

122 I: Ja. Danke. Gibt es für dich jetzt noch wichtige Aspekte von IFS und Pädagogik, welche bis jetzt nicht angesprochen wurden? Was ist aus deiner Sicht ebenfalls wichtig?

123 MSG: Für mich ist also, das A und O ist für mich, den Menschen als Menschen zu sehen, egal, was er getan hat und ihm genau das auch zu spiegeln. Dass er als Mensch immer willkommen und gut ist. Dass es schön ist, dass er da ist. Es ist wurscht, was er gemacht hat. Erstmal diesen Raum zu schaffen, wo er mal ausatmen kann. Egal, was er getan hat. Das ist für mich das Entscheidende. So einen Raum zu schaffen, wo es Sicherheit gibt.

124 I: Ja.

125 MSG: Na? Aber es ist für mich für IFS auch die Grundvoraussetzung, einen Raum zu schaffen, wo der Mensch, der aus unserer Sicht was Schlimmes getan hat, wo dann dieser Mensch erstmal Sicherheit spürt, wo er mal loslassen kann. Das brauchen wir alle. Egal, was wir getan haben. Weisst du. Ja, das wünschte ich mir für die Pädagogik, dass die das auch sehen. Dass die von dieser moralischen Einteilung, das ist ein richtiges Verhalten und das ist ein falsches Verhalten, da mal erkennen. Und ich denke, da kann IFS wirklich sehr hilfreich sein, zu sehen, dass ist nicht der Mensch, der das tut, sondern es ist ein Teil in ihm. Und dieser Teil, aus seiner Sicht ist das genau das Richtige, was er tut. Ja, der Teil meint, ich mache genau das Richtige. Und da ins Gespräch kommen. Das finde ich wichtig.

126 I: Ja. Tja also, wenn du von deiner Seite sonst nichts mehr anfügen möchtest, bedanke ich mich ganz herzlich für das Interview. Und möchtest du noch etwas sagen, oder soll ich die Aufnahme stoppen? (lacht)

127 MSG: (lacht) Also ich glaube, ich würde mich jetzt eigentlich wieder wiederholen.

128 I: Ok.

Nachtrag: Wie im Interview angesprochen, habe ich am 9.11.2020 mit Eva Orinsky telefoniert. IFS-Therapie und die Anwendung in einer Klasse, beispielsweise mit «Teile-Sprache», ist nicht dasselbe. Es geht dabei nur um Schützer-Teile. Wenn in der Klasse trotzdem von einem verbannten Teil beispielsweise Traurigkeit «hochkommt» und das Kind weint, muss es getröstet werden. Weinen und Trost kann heilsam und hilfreich sein.

Nachtrag zum Interview, am 25.11.2020 schrieb Michaela Schindler-Grucza auf Nachfrage zum «Stoppschild» per Mail: «Die Lehrerin hat mir zurückgemeldet, dass der Junge sich bei den Schulaufgaben so anstrengt, dass sie es lesen kann. In der Zwischenzeit habe ich deshalb den Jungen nicht mehr gesprochen.»

Anhang 5: Interview 3

- 1 Masterarbeit: 3. Interview mit IFS-Expertin
 - 2 Margrit Stuber = I / Denise Alvarez = DA / (unv.) = unverständlich
 - 3 Datum der Aufnahme: 7.10.2020, 10.15 Uhr
 - 4 Dauer der Aufnahme: 00:48:42
 - 5 Via Zoom in Beringen und Bern
-

- 6 I: Ich beginne mit dem Hauptteil der Befragung. In Amerika und Deutschland soll IFS ja als evidenzbasiert anerkannt sein. Ist das in der Schweiz auch so?
- 7 DA: Nein. Das muss ich leider mit einem klaren Nein beantworten. IFS hat in der Schweiz noch nicht sehr Fuss gefasst. Mehr in der französischen Schweiz als in der deutschen Schweiz. (Pause) Frankreich hat eine sehr aktive IFS-Community und es gibt viele Trainings und Deutschland ist ein bisschen losgelöst vom Mutterhaus, sodass Deutschland wirklich deutsche Leute ausbildet. Und irgendwie, ja, in der Schweiz, wir sind wenige in der Deutschschweiz.
- 8 I: Ja, mit Mutterhaus wäre dann Amerika gemeint, oder?
- 9 DA: Ja. Also Vaterhaus.
- 10 I: Ja. (lacht) Ja und eben von Amerika kam das nach Frankreich und von Frankreich dann in die Westschweiz.
- 11 DA: England und Frankreich, ja. Und auch die Ausbildung, die ich gemacht habe, war in Caen, also auf Französisch, (Pause) weil es dort viel bekannter ist, ja. Und ich hatte auch das Glück, dass in den Ausbildungen oft Dick Schwartz selbst unterrichtete und das war sehr wertvoll - also der Gründer der Methode.
- 12 I: Genau. Ja, also in dem Fall gibt es nichts, was die Krankenkassen übernehmen würden, wenn jetzt jemand zu jemanden geht, der jemanden mit IFS betreut.
- 13 DA: Nein. Vielleicht, wenn eine ausgebildete Psychologin oder Psychiaterin noch diese Methode dazugelernt hätte, dann würde das schon angerechnet, aber so nicht.
- 14 I: Und jetzt von der Ausbildung her, wer darf IFS anwenden? Gibt es da Bestimmungen?
- 15 DA: Haben Sie mich verstanden?
- 16 I: Ja.
- 17 DA: Gut. (Pause)
- 18 I: Ah, jetzt haben Sie mich nicht verstanden. Wer darf IFS anwenden von der Ausbildung her? Gibt es da Bestimmungen?
- 19 DA: Also als ich die Ausbildung machte, das war eigentlich noch ein bisschen vor dem grossen Boom und diese Frage wurde dann später gestellt. Jetzt gibt es so wie zwei Fahrten von IFS-Arbeit: Für Leute, die einen Hochschulabschluss haben, also auch Psychologie oder so ein Gebiet, die können sich Therapeuten nennen und die anderen sind *Practitioner*. Und ich glaube in Amerika ist das sehr wichtig, weil dann andere Rechtlichkeit gültig ist. Und eigentlich kann jedermann, jedefrau diese Ausbildung machen. Und dann auch anwenden. (Pause)
- 20 I: Ich bin über Earley zu IFS gekommen und er empfiehlt mindestens zu zweit dies anzuwenden, wenn man nicht zu einem Therapeuten oder eine Therapeutin geht. Man könne dies aber auch alleine tun. Wie sieht dies aus Ihrer Sicht aus? (Pause)
- 21 DA: Es ist für mich ein bisschen wie eine neue Sprache lernen. (Pause) Ich glaube, beim IFS/ Dick Schwartz sagt, dass the Parts Detector, also der Teil in uns, der Teile erkennt und viel sind wir ja so fest in einem Teil, dass wir nicht mal merken, dass wir drin sind und

das ist mal eine Grundlage, wenn man selbst mit sich arbeiten will, dass man sich schon gewahr ist «Oh, jetzt ist wieder der hm-hm-hm-Teil obenauf» und dann kann man mit dem in Kontakt treten. Und ich glaube, wenn man viel Erfahrung hat, kann man das ALLEINE tun, bis zu einem gewissen Grad. Aber wenn man dann zu den *Exilierten* kommt, dann braucht man jemand von aussen, der die Hand gibt, dass man weiterkommt. Aber so für den Alltagsgebrauch ist das sehr gut alleine machbar.

22 I: Danke, ja. Was sind aus Ihrer Sicht die Vorteile der Arbeit nach IFS?

23 DA: Vorteile. (Pause) Ja, ich glaube irgendwie wird man ja angezogen von Methoden, die wesentlich mit einem selbst übereinstimmen. Und für mich stimmt IFS sehr mit (lachend) meinem Wesen überein und ich glaube auch/ Ja, also meine Feldenkrais-Ausbildnerin hat mal gesagt: «Eine Methode ist dann eine sehr gute Methode, wenn die Grundprinzipien auf andere Methoden auch angewendet werden können.» Und das ist bei IFS der Fall, die Grundideen sind für mich sehr lebensnah. (Pause) Und die ganze Idee von diesen Persönlichkeitsanteilen, ich finde das einfach sehr, sehr hilfreich - im Alltag auch, oder dann natürlich in Therapien - das Gewahrwerden von der VIELFALT, die man ist und dann mit der Zeit dieses ordnende Prinzip, das das Selbst ist, dass immer wie mehr Teile wissen: «Ah, da ist noch etwas, wo man sich drauf verlassen kann». Und ich glaube es gibt mehr Ruhe, mehr Aufmerksamkeit. Ja.

24 I: Sehr schön gesagt. Vielen Dank. Was sind denn aus Ihrer Sicht die Nachteile der Arbeit nach

25 DA: (lacht) (Pause) Also da ist jetzt auch etwas Methodenübergreifendes. IFS ist einfach für mich eine Methode und eine gute Methode. Und Gefahren sind, wenn man sich wie in den Teilen verzettelt und alles nur noch in Teilen sieht. Also ich finde es ist einfach ein sehr gutes Hilfsmittel, um zu verstehen, mehr zu verstehen, mehr zu begleiten. (Pause) Aber sonst, richtig Gefahren sehe ich eigentlich keine.

26 I: Was könnte denn passieren, wenn man sich so verzettelt in diesen Teilen? (Pause)

27 DA: Eigentlich ist ja das Wichtige, dass man immer wieder den Bezug zum Selbst schafft und ich glaube, wenn jemand jetzt, aber das ist voll unprofessionell, so ungefragt mit einem Gegenüber sagt: «Ach, das ist nur dein Teil» oder «ich habe etwas Doofes gemacht, das ist nur ein Teil von mir, der das gemacht hat.» Und das ist dann ein bisschen die Methode missbrauchen, um eine billige Entschuldigung zu finden.

28 I: Ok, ja. (Pause) Ja, dann komme ich zu dem Teil: Wie könnte IFS die Arbeit einer schulischen Heilpädagogin unterstützen? Und der erste Punkt wäre für mich: Wie kann IFS bei der Selbstreflexion helfen? (Pause)

29 DA: Je mehr wir uns bewusst werden, welche Teile reagieren in einer bestimmten Situation, jetzt in einer pädagogischen, heilpädagogischen oder anderen pädagogischen Situation, wie, dass man merkt: «Oh, meine erste Reaktion ist: Ich beurteile, es stört mich, wieso macht jetzt dieses Kind schon wieder das, ich habe ihm doch schon gesagt, dass», dass man sich dessen gewahr wird. Und WIE, das lernt man im IFS: Der Teil, der SOFORT reagiert, bittet ein bisschen auf die Seite zu sitzen, dass man mehr von dem Selbst her auf das Kind zugehen kann. Und eigentlich ist es in der Heilpädagogik wie in einer Paar- oder allen Beziehungen. Wenn ein Kind etwas macht und die Pädagogin antwortet von einem Teil, dann triggert dieser Teil wieder einen anderen Teil im Kind und dann geht das so wie spiralförmig hoch und am Schluss weiss man nicht mehr was machen. Und ich glaube wie dieser Moment, dass man merkt «Oh, jetzt reagiere ich von irgendeinem Teil aus» und dann dieser Moment, bis man wieder mehr im Selbst drin ist und dann auch mehr mit den eigenen Ressourcen verbunden ist.

30 I: Hm. Was ist denn der Gewinn daraus, wenn man aus dem Selbst heraus reagieren kann?

31 DA: Der Gewinn für den anderen oder für sich selbst?

32 I: Einfach auch für die Situation jetzt im Schulalltag.

- 33 DA: Also im Schulalltag bringt das sicher Ruhe und wie ich vorher gesagt habe oder wenn eine Lehrerin (Pause) irgendeine Situation selbst sich aufregt oder wütend wird, dann nützt das nichts. Aber wenn sie merkt: «Oh, jetzt, ich habe einen Teil, der wütend wird» und dann wie mehr vom Selbst, das heisst ruhiger, oder wie die Wut des Kindes nicht als Angriff auf sich nimmt, sondern wie der Ausdruck eines Teils des Kindes. Und die Wut ist ja ein Beschützer. Der beschützt irgendeine Wunde unten dran. Und wenn man sich dessen gewahr wird, dann kann man auch anders reagieren. (Pause)
- 34 I: Ja, das tönt wirklich spannend. (Pause) Und da waren wir eigentlich auch schon beim Beantworten: Wie kann IFS bei der Reflexion des Verhaltens anderer helfen? Möchten Sie da irgendwie etwas noch anfügen?
- 35 DA: Ich möchte vielleicht noch zu vorher etwas anfügen, auch als Beispiel. Jetzt in einer therapeutischen Sitzung kann ja das auch vorkommen, dass ich als Therapeutin oder als - ich nenne mich nicht Therapeutin, weil ich kein Studium habe - als Practitioner oder als Begleiterin, dass ich merke: «Uff, jetzt habe ich Teile, die irgendwie von der Antwort meines Gegenübers getriggert werden.» Und da habe ich schon öfters gesagt: «Entschuldigung, ein Teil von mir hat überhandgenommen, ich muss gerade einen Moment mit diesem Teil schauen, dass der sich ein bisschen neben mich setzt.» Und viele Leute sagen, dass das für sie ein Punkt war, wo sie mehr Vertrauen in mich dann hatten. Weil man merkt, wir sitzen beide im gleichen Boot. Und es ist wie ein Beispiel, dass man das machen kann oder dass dann die Qualität der Verbindung anders wird.
- 36 I: Ja. (Pause) Kann IFS denn auch bei der Reflexion einer gesamten Situation helfen?
- 37 DA: Ja. Also das hat sich auch herausentwickelt, dass man jetzt oft auch IFS für Gruppen, oder man hat es ja schon für Paare, Familien, für Gruppen, weil in einer Schulklasse könnte man wie sagen, das sind viele Teile von einem Ganzen und das ist die Klasse. Und da gibt es ja auch oft zum Beispiel Kinder, die fallen immer angenehm oder unangenehm auf und die wissen gar nicht, wie sie sich anders integrieren können. Und es gibt schon einen anderen Blickwinkel, der nicht so mit einem selbst zu tun hat. (Pause) Und vielleicht auch, wenn man einen Moment nicht mehr weiss, was man tun kann. Das gibt wie eine Möglichkeit, wahrzunehmen, was läuft denn da eigentlich? (Pause)
- 38 I: Und für die ganze Gruppe, wie kann jetzt da IFS helfen? (Pause)
- 39 DA: Wenn ich dasselbe Prinzip anwende wie in einer Therapie. Es heisst ja Internal Family System, also die Familie ist weit gefasst, und wenn man jetzt External Schoolclass System nehmen würde, dann bringt ja schon im inneren System, wenn ein Teil, der irgendwie überhand nimmt, und wenn der merkt, es gibt einen ruhenden Pool, der mich versteht, der mich nicht beurteilt, der etwas über mich wissen will und wenn das mit einem geschieht, hat das einen Effekt auf andere auch. Aber das ist jetzt Hypothese, ich habe das noch nie mit einer Schulklasse gemacht.
- 40 I: Ja, trotzdem sehr interessant, ja. (Pause) Möchten Sie zur Reflexion noch irgendwie etwas anfügen? (Pause)
- 41 DA: Kommt mir jetzt gerade nicht, vielleicht später, wenn Sie noch Fragen haben, ja.
- 42 I: Wie kann denn IFS für eine Heilpädagogin im Schulalltag Ressourcen schaffen? Gibt es da Möglichkeiten? (Pause)
- 43 DA: Ich glaube vor allem in der Selbstreflexion oder dass man wie mit der Selbstreflexion, wie ich vorher gesagt habe, mehr Kontakt hat zu den eigenen Ressourcen. Und das auch in einer Schulsituation. Ich weiss nicht, arbeiten Sie dann vor allem einzeln mit den Kindern?
- 44 I: Und auch mit Klassen. Beides, ja. (Pause)
- 45 DA: Ja, ich habe leider IFS viel später kennengelernt als ich als Lehrerin gearbeitet habe. Das ist schon sehr lange her. Aber jetzt würde es mich sehr wunder nehmen, was man da unternehmen könnte mit den Kindern. Weil ich, ja, ich glaube, die Selbstreflexion und auch

- die Wahrnehmung: Was läuft da? (Pause) Aber das sind jetzt alles (lachend) Hypothesen, wie ich sage, die mich eigentlich wunder nehmen würden in Wirklichkeit, in der Praxis.
- 46 I: Das können auch Fragen sein, oder? So gehe ich ja auch an die Masterarbeit ran. Ich stelle mir Fragen, ja? Und vielleicht gibt es da eben offene Fragen, das ist Ok.
- 47 DA: Also was ich schon, aber das war in einem grossen familiären Umfeld, wo ein vorpubertierender Junge wirklich nur noch Mist anstellte. Dann habe ich mal mit dem geredet und gesagt: «Irgendwas musst du ja davon haben. Was nützt dir das? Und das kannst du gut und wie machst du das?» Und so wie dass der sich mehr gewahr werden konnte, was er TUT und dann habe ich ihn auch gefragt: «Ja, gäbe es noch andere Möglichkeiten zu reagieren? Du hast eine Riesenpalette von Reaktionen. Was könntest du noch?» (Pause) Also ich weiss nicht, ob es ihm dann (unv.) aber er hat gut zugehört. Das habe ich gemerkt. Und ich weiss nicht, was es dann gebracht hat, aber jedenfalls hat es ihm eine Idee von nicht in einer Rolle festzustecken gegeben.
- 48 I: Hm. Könnte ich mir auch vorstellen, dass man da auf interessante Dinge kommen könnte. (Pause) Eine schulische Heilpädagogin berät auch Kinder, Eltern und Lehrpersonen. Wie kann dabei die IFS-Sicht helfen, bei der Beratung?
- 49 DA: Ja. Darf ich noch schnell gerade etwas anschliessen an vorher?
- 50 I: Natürlich.
- 51 DA: Was natürlich ist in einer Klasse oder das ist nicht Therapie und viel sind ja Verhalten auch, basieren auf verletzten Teilen. Und solange diese verletzten Teile verletzt sind und ihre Glaubenssätze mit sich rumschleppen, reagiert der Mensch immer wieder gleich. Also vielleicht gibt es auch der Lehrerin, dem Lehrer wie ein Gespür, dass man Eltern sagen könnte: «Hier braucht Ihr Kind noch eine tiefere Hilfe, als es in der Schule möglich ist.» (Pause) Ja. (Pause)
- 52 I: Ja, das Dahinterschauen ist eben sowieso eine wichtige Arbeit der Heilpädagogin oder versuchen herauszufinden, was könnte dahinterstecken, ja. (Pause) Möchten Sie noch etwas weiter anfügen?
- 53 DA: Nein, das habe ich jetzt.
- 54 I: (lacht) Dann kämen wir zu der Beratung eben durch die schulische Heilpädagogin, und zwar von Kindern, Eltern und Lehrpersonen, was da IFS vielleicht mit der Sicht helfen könnte? (Pause)
- 55 DA: Ich habe schon das Gefühl, dass die Grundannahmen der IFS-Methode, wenn man das mal den Betreuenden erklären kann. (Pause) Es geht ja nicht unbedingt um das: Warum macht jetzt das Kind das? Oder: Wieso macht es wieder und wieder und wieder und SOLLTE doch jetzt mal das verstanden haben. Also dass man wie den Eltern oder Lehrern sagt: «Das ist nicht böswillig, sondern eigentlich ein Schutzmechanismus.» (Pause) Und wenn man einen Schutzmechanismus zu früh wegnimmt oder verurteilt, dann wird einfach was darunter schmerzt noch grösser. Also vielleicht wie den Betreuenden einen anderen Blickwinkel geben. Was natürlich schwierig ist mit Eltern, wenn sie SICH selbst nicht auch anschauen wollen. (Pause) Also da muss man ja dann auch seinen Partner oder andere Kinder oder sich selbst/ Es ist nicht ein sich in Frage stellen, es ist nur sich besser kennenlernen. (Pause)
- 56 I: Und eben da könnte bei der Beratung die IFS-Sicht helfen. Ich habe eben auch gedacht, die Art und Weise wie ich selbst dann auf die Eltern zugehe, könnte etwas verändern, oder?
- 57 DA: Auf alle Fälle. Ich glaube, da sagen Sie das A und O. Also, wenn die Eltern merken, dass sie nicht beurteilen oder dass Sie Ihnen zuhören, ohne zu urteilen und ohne vorgefasst Meinung, dass das bei Ihnen schon eine Veränderung geben kann. Und danke, dass Sie das gesagt (lachend) haben.

- 58 I: Ja, ist (lachend) mir jetzt eben auch gerade so durch den Kopf gegangen, ja. (Pause)
Möchten Sie zur Beratung/ vielleicht auch zu anderen Lehrpersonen oder so, kommt Ihnen da noch etwas in den Sinn? (Pause)
- 59 DA: Also ich habe eine Klientin, die Kindergärtnerin ist. Ich habe es Ihnen, glaube ich, schon gesagt, auf dieses Gespräch hin, habe ich Sie gefragt: «Was hilft Ihnen das?» Und da sagte sie schon auch im Zusammenhang im Kindergarten mit den Kindern, dass sie - wie hat sie das jetzt irgendwie/ - liebevolle Distanz. Oder wenn jetzt etwas ein bisschen drunter und drüber geht oder auch ein Kind, dass es ihr hilft, das Kind anders anzunehmen und (Pause) ja, sie hat irgendwie von mehr Ruhe/ Und dann auch, hat sie gesagt, das sei sehr interessant gewesen, wie dann die anderen Kinder reagiert hätten. Das war einer, der sehr so ein Störfried und hyperaktiv und alles, und auch ein bisschen mit Schlagen und Beissen und so.
- 60 I: Und was hat sie dann gemacht?
- 61 DA: Und Sie hat einfach wie schon gewisse - also Schlagen und Beissen, das liegt nicht drin - aber sie hat nicht mit: «Das darfst du nicht», sondern wie, ich glaube, mehr innerlich gesagt: «Das ist ein Teil von ihm, der ihn sehr stark verteidigt» und wie: «Was brauchst du jetzt?», «Wo fühlst du dich sicher?» Und dann hat der in einem Eck irgendwas für sich gespielt und die anderen Kinder, als sie wieder im Kreis waren, hat jemand gesagt «Ach, der ist halt manchmal so.» (Pause) Aber einfach so gesagt. Und eigentlich ist ein Teil von ihm einfach so. Aber das hat wie eine grössere Ruhe dann gebracht. (Pause) Weil die Kinder merken ja dann auch, wie die Lehrerin oder Lehrer mit den anderen umgeht und das ist auch wie ein Vorbild: «Ach, so kann man auch».
- 62 I: Das denke ich auch, dass das sehr wichtig ist. Ja. (Pause) Ja, danke. Also diesen Praxisbezug, der interessiert mich natürlich ganz besonders. (Pause) Ich möchte noch weitergehen mit pädagogischen Handlungsmöglichkeiten. Eben wie sich die jetzt von IFS ableiten lassen. Auf die Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern sind Sie schon ein bisschen eingegangen. Möchten Sie da noch einmal etwas dazu eingehen? Vielleicht welche Erkenntnisse lassen sich gewinnen, wenn Schwierigkeiten von Kindern aus der Perspektive von IFS betrachtet werden? (Pause)
- 63 DA: Vielleicht auch, weil, man kann ja nie ein Kind allein anschauen. In seinem Familienbund hat das auch eine Stellung. Und wenn die Familie fixiert ist, (Pause) ist vielleicht das aktuelle Verhalten des Kindes die beste Art zu überleben. Was aber für die Klasse ein Problem sein könnte. Aber für das Kind selbst ist es vielleicht die beste Art zu überleben. (Pause) Und ich stelle mir vor - also da kommt mir ein anderes Beispiel in den Sinn, das sage ich nachher gerade - ich stelle mir vor, wenn das Kind, das zu Hause wirklich eine schwierige Situation hat, aber im Kindergarten gelten andere Regeln, das ist schon eine Bereicherung. Also, dass es weiss, es ist NICHT überall so wie zu Hause. Und da hat auch, ich glaube Dick Schwartz oder irgendein anderer Trainer, der hat in der Schule IFS, so als Schulpsychologe gearbeitet. Und das war in Amerika, wo es so Gangs hat aussen. Und das war ein junger Mann und der hat sehr viele Fortschritte gemacht, auch viel mehr Kontakt zu seinem Herzen und zu seinen Gefühlen bekommen. Und dann hat dieser Therapeut, ich weiss nicht mehr, wer es war, hat ihm gesagt: «Wenn du aus diesem Zimmer gehst, musst du wieder so sein wie vorher. Du musst kämpfen können, weil sonst schlagen die dich zusammen. Aber du weisst, dass es noch etwas anderes gibt.» (Pause) Und ich glaube, das ist sehr wichtig auch. (Pause) Man weiss es ja nie, aber man kann es ein bisschen rauspüren, wenn man mit Eltern redet, haben die ein Gehör, dass sie ihr Kind anders anschauen könnten. Und wenn nicht, muss man wirklich aufpassen.
- 64 I: Ok. Finde ich einen wichtigen Hinweis, ja. (Pause) Ich komme noch mal zum herausfordernden oder auffälligen Verhalten. Haben Sie Erfahrung oder einen Tipp zum Umgang mit Autismus-Spektrum-Störungen, also ASS?
- 65 DA: Nein. Das habe ich nicht.
- 66 I: Ja. Wie ist es bei ADS oder ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom oder Hyperaktivitätsstörung?

- 67 DA: Also da habe ich nur mit Erwachsenen Erfahrung. Also mit Hyperaktivität.
- 68 I: Gäbe es da dennoch Hinweise irgendwie? Das würde mich auch sehr interessieren.
(Pause)
- 69 DA: Mich würde auch interessieren, mehr darüber (lachend) zu wissen.
- 70 I: (lachend) Ok. (Pause)
- 71 DA: Es ist ja immer so eine Krete, oder: Was sind wirklich funktionelle Störungen im Körper oder im Gehirn? Was geschieht da und wie sehr kann man das als Teil anerkennen? Und kann man das beeinflussen? Also das sind riesige Fragen. (Pause)
- 72 I: Also da haben Sie von Amerika oder so auch nichts gehört in die Richtung?
- 73 DA: Nein.
- 74 I: Das ist also noch nicht erforscht.
- 75 DA: Als Feldenkrais-Lehrerin habe ich mehr mit Kindern zu tun gehabt, die so hyperaktiv waren. Einem habe ich dann mal Jonglieren gelernt und gleichzeitig, wie er jongliert hat, haben wir noch etwas anderes gemacht. Oder mit einem, die müssen sich ja immer bewegen, habe ich akrobatische Übungen gemacht und gleichzeitig Französischwörter abgefragt. (lachend) Einfach, dass die beschäftigt waren, und das Bedürfnis des Bewegens IM Lernen drin Platz hatte. Aber jetzt mit IFS habe ich leider keine Erfahrung.
(Pause)
- 76 I: Danke, ja. Dann einfach noch mal: Welche Methoden von IFS könnten aus Ihrer Sicht im Schulalltag hilfreich sein? (Pause)
- 77 DA: Zum Beispiel einfach, dass die Kinder lernen sich gewahr zu werden, was treibt sie gerade an. (Pause) Und dass sie merken, das ist nicht nur das. Oder wenn ein Kind sehr traurig ist oder sehr wütend ist und die Lehrkraft sagt: «Oh, ich sehe, dass etwas in dir sehr wütend ist. Das kann aber gut seine Wut ausdrücken. Da könnten wir was lernen davon» und wie den positiven Charakter herausstreichen. Und ich glaube mit Kindern kann man auch sagen: «Könnte mal deine Wut ein bisschen, da komm, wir tun ein Kissen her, da kann sie ein bisschen draufsitzen während der Stunde und dann in der Pause fragen wir dann die Wut, wie es ihr geht.»
- 78 I: Ok, ja. (lacht) Ja, das ist interessant. Was für Chancen und Risiken würden sich aus Ihrer Sicht durch eine Anwendung von IFS in Schweizer Schulen ergeben? (Pause)
- 79 DA: Also, wenn die Lehrerinnen und Lehrer die Methode oder das Modell kennenlernen würden, das fände ich schon sehr gut. (Pause) Weil, viele Leute, die lange in dieser Position unterrichten, haben ja dann manchmal das Gefühl, dass sie viel wissen. Und dass sie wissen, was gut ist und was nicht gut ist. Und im IFS lernt man, auch wenn man mit jemandem arbeitet, dass/ also, wenn ich jetzt in Practitioner-Rolle bin, weiss ich, die Person vis-à-vis von mir, die weiss was gut für sie ist. Ich muss ihr nur helfen, dass sie herausfindet, was gut für sie ist. (Pause) Das ist etwas sehr Wertvolles auch für Lehrkräfte, dass die merken: «Oh, jetzt bin ich wieder ungeduldig» oder einfach, dass die merken, was läuft gerade. Und diese Selbststeuerung also, für mich ist mehr das Bild eines Orchesterdirigenten oder jemand mit vielen Pferden vor dem Wagen, der die Leinen hält. (Pause) Irgendetwas in uns erkennt, wenn wir von diesem Selbst auch aus handeln. Also, da gibt es Bücher, die darüber geschrieben werden und Artikel und was mir sehr gefällt, das sagt auch Dick Schwartz immer, es braucht nicht DAS Selbst, das regiert, sondern es muss eine kritische Mehrheit, sagt er, an Selbst da sein, für dass das spürbar wird. Und ich glaube für Lehrerinnen und Lehrer, Entschuldigung, mir gefällt das Wort Lehrperson einfach nicht, darum sage ich/
- 80 I: (lacht) Ist eben einfacher als immer Lehrer und Lehrerinnen zu schreiben.
- 81 DA: Ah ha! Sie müssen das ja schreiben. Lehrkraft, geht das?

82 I: Geht auch. (lacht)

83 DA: Genau. Schreiben Sie Lehrkraft. (Pause) Ja, die Rolle, was das heisst, so vor einer Klasse zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt, wenn ich Schule geben würde, das anders machen würde, als ich jung war. Also dank IFS auch.

84 I: Und was wäre denn noch anders?

85 DA: Dass man sich gewahr wird, zum Beispiel: Man hat ja immer Kinder, die stechen immer hervor und die nimmt man auch öfter dran. Und dass man sich dessen gewahr wird und dass man sagt: «Ah, das ist, jetzt aber bin ich neugierig, wieso rede ich fast nie mit diesem Kind?» Oder: «Wieso fühle ich mein Herz offener mit diesem Kind und mit diesem finde ich hm.» Also, dass man wie das eigene Verhalten/ ich komme immer mit dem gewahr werden, also das finde ich schon ein grosser Schritt, gewahr werden, und an sich selbst nicht beurteilen. (Pause) Weil, wenn man zum Beispiel jemandem gegenüber ungeduldig oder so reagiert, triggert ja diese Person etwas in einem, dass (Pause) vielleicht sogar eine Last trägt. (Pause) Ja, dass man mit sich selbst ein bisschen netter umgeht auch. (Pause)

86 I: Ja. Gäbe es auch Risiken für die Anwendung von IFS an der Schule?

87 DA: An der Schule? Ich glaube ein Risiko wäre, wenn dann eine Lehrkraft das Gefühl hätte, sie könne alle Probleme lösen. Oder dass, wenn ein Kind scheu oder ein bisschen verstockt ist, dass sie durch IFS diesem Kind helfen könnte und dann ist der Teil, der helfen will, vorne. (Pause) Vielleicht könnte eine Gefahr sein, dass man in alten Schemata denkt oder wenn ich jetzt IFS anwende, dann bin ich die bessere Pädagogin oder dann wird sich irgendein Problem im Schulzimmer lösen. Das sind dann alles Teile, die ihre Wünsche formulieren. Und eigentlich ist es ja wie eine Neugierde. Ich glaube, wenn man merkt «Oh, ich bin neugierig, was ist wohl heute? Ich bin neugierig, warum oder wie kommt das, dass ich auf dieses Kind so reagiere?» Und die Gefahr wäre, wenn dann plötzlich DURCH IFS andere Teile genährt wären und man sich dessen nicht gewahr ist.

88 I: Ok. Das ist ein sehr guter Hinweis. Danke. Ja. (Pause) Welche Empfehlungen würden sie Lehrkräften und Heilpädagoginnen geben, die sich für IFS interessieren? (Pause)

89 DA: Ich würde sagen, mal ein Buch lesen, vielleicht drei Stunden nehmen für sich selbst und schauen, ob die Methode einem zusagt. (Pause) Weil, Fragen kommen ja dann oft erst, wenn man sich ein bisschen vertieft. (Pause) Und vielleicht noch/ viele Leute haben wie Angst vor dieser Vielfalt in uns innen. Oder ja splintern wir uns dann nicht auf und das habe ich nicht oder so. Oder was bin ICH dann? Und das Beispiel, dass ich dann oft sage, ist: Sie waren vielleicht mal mit jemandem wütend und dann hat das Telefon geläutet und jemand, den Sie sehr gern mögen, ruft an. Und sofort ist die Wut weg und Sie sind mit Herz und Seele in diesem Telefongespräch drin. Und so sind die Teile am Arbeiten. Es wird nichts Gefährliches. (Pause) Einfach (Pause) ja, ich glaube, so sind wir halt gestrickt.

90 I: Ja. (Pause) Ich frage mich auch noch: Wie könnte IFS denn Schülerinnen und Schüler unterstützen? Und ich habe auf der zweiten Seite extreme Teile mal so für mich aufgelistet. Und da habe ich mich eben gefragt: Was könnten diese Teile für Schüler und Schülerinnen bedeuten? Und dann aber auch: Was könnten diese Kinder mit solchen extremen Teilen dann von mir als Heilpädagogin benötigen? (Pause)

91 DA: Also die extremen Teile, das wären so die Feuerwehrleute. Oder meinen Sie diese?

92 I: Ja, aber können ja auch Manager sein. Ich habe selbstlose, gefällige Teile, impulsive Teile so habe ich da aufgelistet, ja. (Pause)

93 DA: Es ist schwierig zu beantworten, weil es eben die: Wo ist dann Therapie? Was können Sie machen, ohne (Pause) dann ein Gefäss zu haben, wo Sie dann wirklich die Wunde, die dieser junge Mensch trägt, auffangen können? Aber das sage ich jetzt auch aus dem Bauch raus, aber ich weiss nicht, ob es klappen würde. Aber wenn man so einem Kind sagen würde: Schau, was du jetzt tust, das machst du wegen irgendetwas. (Pause) Und das ist auch wichtig, dass das Ausdruck haben kann. Kannst du das mal singen oder tanzen oder irgend/ was würde der jetzt sagen? Und kann der ein bisschen/ Also, wenn

man mit Teilen redet, die HÖREN oft zu. Und jetzt in einer 1:1-Sitzung frage ich oft dann einen Teil: Wäre es möglich manchmal, so wie bei einem Dimmer, beim Licht, ein bisschen Intensität zurückzunehmen? Ich weiss, du könntest noch VIEL mehr. Du könntest DAS KISSEN kaputt machen oder schreien oder/ Wenn man dimmt, heisst das nicht, dass das Leiden weniger gross wird, aber einfach, dass der Mensch ein bisschen einfacher gerade was er macht, tun kann.

94 I: Also auch weniger aneckt, meinen Sie?

95 DA: Ja.

96 I: Hm. (Pause) Ja. Und wenn jetzt eben ein Kind so selbstlose, gefällige Teile hat. Was könnte es dann von mir benötigen? Gäbe es da etwas, was Sie denken? (Pause)

97 DA: Das ist jetzt so ein Mischmasch zwischen meinem Lehrerin-Sein und IFS. Bei allen extremen Teilen oder wäre wichtig, dass das Kind merkt, dass Sie die nicht verurteilen. (Pause) Und dass es nur ein Teil ist. Und vielleicht - ich weiss nicht, ob das angebracht wäre - könnte man ein Kind, das so immer gefällig und alles so: «Hast du eine Ahnung, was passieren würde, wenn du mal GANZ anders reagieren würdest?» Und das spielen oder so. (Pause) Aber ich glaube, die Hauptsache ist: Nicht verurteilen. (Pause) Also auch nicht verurteilen. Aber wenn jemand zu Schaden käme, sei es jetzt das Kind oder ein anderes, eine Kameradin, Kamerad, dass man da schon sagt: «Schau, ich weiss, dass du am liebsten/ Aber dann schau, da gibt es ein Kissen. Mach das beim Kissen oder beim Boxsack oder so. Aber nicht gegen einen Menschen. Verboten.»

98 I: Also, dass man auch Auswege versucht aufzuzeigen. Ja.

99 DA: Ja, dass das sich ausdrücken kann, was da gestaut ist. (Pause) Und vielleicht dann, wenn es wirklich, wenn man das Gefühl hat, da ist ein Leiden drunter, mit den Eltern schauen, ob das Kind in eine Spieltherapie oder, ja, es gibt eben leider noch keine IFS für Kinder-Therapien in der Schweiz, aber ja.

100 I: Hm. Aber es gibt auch noch andere Hilfen. Aber, dass man da einfach schaut, dass das Kind Hilfe bekommt. Ja.

101 DA: Ja, genau. Hm. Und auch, das nicht als etwas Spezielles anschaut, oder, jeder leidet und manche brauchen Hilfe, wenn sie klein sind, manche, wenn sie gross sind. (Pause)

102 I: Ja. Gibt es für Sie wichtige Aspekte von IFS und Pädagogik, welche bis jetzt nicht angesprochen wurden? Was ist aus Ihrer Sicht ebenfalls noch wichtig? (Pause)

103 DA: Also vielleicht einfach noch zum es benennen ist ja IFS eine der Methoden, die extrem nicht pathologisiert, sondern die verschiedenen Verhaltensweisen den Teilen zuschreiben. Und das ist halt dann ein anderer (Pause) Ansatz.

104 Ja, gibt noch irgendeinen Punkt, der Ihnen noch einfällt?

105 DA: (Pause) Nein. Ich glaube, im Moment habe ich das Wichtigste gesagt.

106 Ja, dann bedanke ich mich für die Teilnahme und stoppe jetzt die Aufzeichnung.

107 DA: Ok.

Nachtrag Interview Denise Alvarez (als das Mikrofon schon ausgeschaltet war)

Wenn Kinder beispielsweise manipulieren, also die Schwächen der Erwachsenen kennen und ausnutzen, ist dies ein schwieriger Teil. Erwachsene reagieren darauf oft mit nachgeben oder verurteilen. Wenn Teile anderer für einen unangenehm sind, soll man bei sich selbst schauen: Was führt mich zu meinen Reaktionen?

Vorsicht bei den Selbstqualitäten: Manche Teile «verkleiden» sich, wie wenn sie das Selbst wären. Wenn ein Plan da ist, was zu tun ist, bedeutet dies, dass dies von einem Teil kommt und nicht vom Selbst. Dies kann zum Beispiel bei Helferteilen geschehen und es ist für Heilpädagoginnen wichtig, darauf nicht hereinzufallen.

Die Einstellung den Kindern gegenüber, «ich helfe dir, zu helfen, wie du dir selbst helfen kannst und mehr über dich wissen lernst» ist meiner Meinung nach für Lehrkräfte und Heilpädagoginnen sehr wichtig.